

Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

**Modalidad de titulación
TESIS**

Diseño editorial para el libro de artista NEONBOOK

que para obtener el grado de
Licenciado en Diseño para la Comunicación Gráfica
presenta

Rafael Morales Cendejas

Director

Mtro. José Rodolfo Sánchez Gómez

Guadalajara, marzo 2015

Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

CUAAD

Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica

DICTAMEN DE TESIS

El que suscribe

Mtro. José Rodolfo Sánchez Gómez

acreditado por el comité de titulación como director
de TESIS de la Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica
hace constar que se llevó el seguimiento del trabajo
de investigación con el título:

Diseño editorial para el libro de artista NEONBOOK

realizada por el pasante

Rafael Morales Cendejas

para obtener el grado académico de Licenciado.

Habiéndose leído y analizado el documento se concluye que cumple
con los requisitos establecidos por el
Reglamento General de Titulación, el Reglamento de Titulación
del CUAAD y del Comité de Titulación

Guadalajara, Jalisco a 23 de marzo de 2015

Agradecimientos

A mis padres por su incondicional apoyo, por sus expectativas, por sus preocupaciones, por la libertad.

A Rodolfo Sánchez, Clemente Orozco, Carlos Maldonado, Teófilo Guerrero, Sánchez de Alba, Edgardo López, Alex Dorfsman, Marianna Dellekamp, Magali Lara, Martha Hellion, Denise Camacho, Arnulfo Salazar, Lucrecia Velez, Gonzalo Castañeda, Selva Hernández, Alejandro Magallanes, Gabriela Castañeda, Nicolás Pradilla, Mónica Goldstein, José Emilio Antón, Cecilia Hurtado, Patricia Mendoza, Yazmín Hidalgo, Canon Bernáldez, León Plascencia Ñol, Pascacio Rangel Anguiano, Sergio de la Cruz, Imelda Aguilera, Vivian Abenshushan y Peter Rutledge Koch por acercarme en lo teórico y alejarme en lo práctico del mundo narrativo y editorial, por compartir conocimientos, emociones, su visión y experiencia real en esta especialidad dentro del diseño y de las artes.

A Lía, libro de artista por la oportunidad, por los momentos, por los detalles, por los libros, por las pausas, por los aprendizajes, por el sustento.

A Patricia Lagarde por ser un modelo aspiracional desde que supe de ella, por la dedicación, vocación y calidad que transfiere a la creación de libros de artista, por la labor exquisita que ha demostrado al acercarse al público lector, en persona y en obra.

A Aleks Phoenix por todo y nada.

ÍNDICE

9	Puntos de protocolo
	Planteamiento
	Justificación
	Hipótesis
	Objetivos Generales y particulares
13	Introducción
	Capítulos
14	1. ¿Qué es un libro de artista para el diseñador editorial?
23	1.1 La tendencia creativa del diseño al arte y viceversa.
25	1.2 El libro de artista como resultado evolutivo del libro tradicional
31	1.3 Categorías conceptuales del libro de artista.
35	1.4 Relevamiento visual de categorías de libro de artista.
64	2. La industria editorial y el consumidor.
70	2.1 Editoriales de libros de artista mexicanas.
71	2.2 Coleccionismo y consumo del libro de artista.
73	2.3 Galerías, librerías y bibliotecas con libros de artista.
76	3 Diseño editorial para el libro de artista NEONBOOK
79	3.1 Programación
80	3.2 Entrevista
85	3.3 Análisis de productos similares
95	3.4 Investigación 360°
98	3.5 Mapas mentales
99	3.6 Conceptualización
108	3.6.1 Nicho de mercado
108	3.6.2 Aproximación al espacio
109	3.7 Bocetaje
114	3.7.1 Selección de propuesta
115	3.7.2 Curaduría de contenidos
116	3.7.3 Manipulación de imágenes
117	3.7.4 Selección tipográfica
117	3.8 Fundamentación
118	3.9 Prerensa
119	3.9.1 Elaboración de dummy
120	3.9.2 Ajustes y rendimiento visual
121	3.9.3 Producción
122	Conclusiones
124	Glosario/Anexos
134	Bibliografía

Planteamiento

Para muchos estudiosos del libro, el libro de artista nace de la colaboración entre un pintor y un poeta en 1875, cuando Manet ilustra y publica con Mallarmé *L'après midi d'un faune*. Con este libro comienza una larga saga de ediciones francesas dirigidas al coleccionismo y a la bibliofilia. Son ediciones de libros lujosas, que potencian su valor original y artístico en sofisticados proyectos de calidad realizados en talleres de impresión.

El concepto de libro de artista se ha comenzado a difundir y a debatir en la cultura mexicana, Ulises Carrión¹ en su libro de "El arte nuevo de hacer libros" aborda el concepto de manera iconoclasta, comparando la forma tradicional de hacer libros con la nueva forma de hacer libros.

La esencia de un libro de artista es ser objeto y concepto, la realización de un libro supone un marco de colaboración que confluye en una producción específica en relación a su contenido, a la escritura, a la literatura, al quehacer de los escritores y poetas, artistas. Los libros transportan texto, dibujos, gráficos, fotografías. Obedecen a un diseño.

Actualmente mientras la industria editorial mexicana incursiona en la producción de libros digitales, en Codex México² se impulsa la producción artesanal de libros de calidad, en el marco de la Feria Internacional del Libro 2011 se presentó una conferencia y un stand que motiva la aparición del libro como objeto de arte y que no desaparezcan técnicas centenarias que se han recuperado, como la litografía, el grabado, el papel hecho a mano, papeles de algodón, la encuadernación.

De acuerdo a diversos autores el libro de artista es un medio de expresión con parámetros nuevos al libro común, aporta una lectura concebida y realizada en su totalidad por el autor. Mantiene aspectos editoriales pero se maneja en el mercado como una obra de arte de carácter interdisciplinario.

Por otra parte, partiendo de la creación literaria y proyectándola desde el autor, hacer el libro es traducir en una realidad concreta, la secuencia espacio temporal ideada por su autor, mediante la creación paralela de una secuencia de signos, sean verbales o de cualquier otra categoría.

El problema con los libros de artista es su carácter de libertad que aborda la forma y el fondo de manera espléndida pero deja de lado la funcionalidad y la reproductibilidad, indicadores de calidad imprescindibles para la lectura de un libro.

¹ Ulises Carrión nació en Veracruz en 1941; más tarde estudió literatura y filosofía en la ciudad de México, París y Leeds. A partir de 1970 vivió en Amsterdam y, desde entonces, sus actividades se desarrollaron fuera de la literatura tradicional y se centraron en las posibilidades espaciales del lenguaje. El resultado de esta labor fue una importante producción de obra bajo la forma de "libros de artista", varios de los cuales se produjeron en Inglaterra, Holanda, Alemania o Brasil y han sido expuestos en Europa y América.

² La iniciativa de Codex México promueve y preserva el arte del libro elaborado a mano, que en los recientes 40 años ha cambiado la forma de producción.

En el caso particular de NEONBOOK, el diseñador traducirá una tendencia en un estilo de vida mediante el color, la maquetación de los contenidos lingüísticos y visuales tendrán que propiciar un ritmo activo de lectura. Necesita un diseño editorial funcional ya que es un libro hecho para leerse y tocarse, una cualidad que muchos libros de artista no contemplan por considerarse piezas de arte que deben proteger del tacto humano. Necesita un diseño editorial para su reproductibilidad, ya que tendrá una primera edición de un tiraje de 10 ejemplares y una versión digital.

Justificación

Actualmente las universidades de diseño no incluyen al libro de artista porque se cree que carecen de relevancia por ser de carácter artístico, sin embargo mantienen cuestiones editoriales como el tiraje, la materialización de conceptos en tipografías e imágenes, así como formatos, soportes y tipos de impresión.

Es importante que los libros de artista contemplen el diseño editorial ya que tienen sus antecedentes en el libro tradicional, su forma de leerse es similar, por lo que aplican numerosas reglas del diseño editorial basadas en el comportamiento del lector.

El diseño editorial del libro NEONBOOK cómo objeto es elaborado bajo el concepto visual de la tendencia, el exterior genera su atractivo visual principalmente en el color neón. Es necesario que los interiores se apeguen a normas tradicionales del diseño editorial para facilitar la leibilidad y legibilidad en cualquier tipo de lector.

Es una realidad que los diseñadores aún sientan que su trabajo tiene que ver con el arte o lo es, el libro de artista resulta la perfecta convergencia entre ambas disciplinas que manejan las mismas herramientas visuales para la comunicación de mensajes específicos.

La versión digital del libro de artista se encuentra necesaria para una difusión congruente a estos tiempos que viven el fenómeno social de la migración digital, de tal modo que hasta se vuelve multimedia al incorporar animación básica en fotografías y una visualización completa similar a la de hojear un libro.

Hipótesis

Es posible aplicar y adaptar las reglas de diseño editorial a cualquier tipo de pieza gráfica. En la medida en la que el libro de artista NEONBOOK es desarrollado con fundamentos del diseño

editorial se aumentará la capacidad de reproductibilidad y se persuadirá una lectura funcional de mayor coherencia con el discurso del autor.

Objetivos

Objetivo general

Realizar el diseño editorial para el libro de artista NEONBOOK

Objetivos particulares

- Determinar las características, categorías y aproximaciones de los libros de artista.
- Establecer una diferenciación entre el concepto tradicional de libro y el concepto de libro de artista.
- Analizar el diseño editorial de libros de artista del autor y de otros autores para detectar deficiencias y aportaciones gráficas.
- Crear una propuesta metodológica de diseño editorial para los libros de artista.

Foto/Primeras conferencias sobre libros de artista en Guadalajara

Foto/Primeras exposiciones sobre libros de artista en Guadalajara

Introducción.

La idea que impera sobre lo que es un libro y sus características particulares se encuentra profundamente arraigada en la memoria colectiva, se ha pretendido dotar al libro de rasgos únicos, inmodificables e inalterables. Un libro es un concepto que contiene a otros elementos que normalmente pasan inadvertidos, ya que éste es una manifestación de una obra y su expresión. El libro alberga las ideas, pensamientos, inquietudes o investigaciones de un autor, sirve como un medio, físico o electrónico, para transmitir información.

Desde la invención del libro, y sus primeras formas y manifestaciones, pasando por la revolución que significó la imprenta y llegando hasta nuestros días, con el surgimiento del libro electrónico, el libro se ha enfrentado a numerosos cambios y transformaciones, adoptando un gran número de formas, en gran medida determinadas por la industria editorial. La producción de libros a gran escala trajo consigo la necesidad de uniformar el proceso y la forma que caracterizaría al libro, la cual se ha ido asentando profundamente.

Un cambio sobre la visión del libro se presentó en la segunda mitad del siglo veinte, concretamente en la década de los setenta, a través de una serie de ideas vanguardistas, encabezadas por poetas como Mallarmé y Apollinaire, por el movimiento dadaísta, surrealista y el arte conceptual. Pretendían expandir las posibilidades creativas expresadas a través de los libros, integrando diversas expresiones, como el texto o la imagen y expresiones propias de las artes plásticas, como la pintura.

Esta nueva visión y forma de concebir y crear al libro recibiría el nombre de libro de artista y es el principal objeto de estudio de la presente investigación. No existe una metodología específica en torno al diseño editorial de los libros de artista, lo que puede significar una problemática para su conceptualización, producción y para facilitar la labor del diseñador gráfico se pretende complementar parámetros claramente establecidos por los mismos creadores.

El diseño editorial de este tipo de piezas gráficas no resulta sencillo, ya que por sus características, resulta complicado aplicar las reglas de diseño que rigen a los libros tradicionales. Resulta más conveniente adaptar las reglas a las especificaciones de cada libro de artista. Debido a esta problemática, se pretende trazar un marco sólido sobre sus características para esbozar una propuesta metodológica con el propósito de poder diseñarlos adecuadamente.

Para lograr lo anterior, el presente trabajo se ha dividido en tres capítulos, en el primero se analiza el concepto de libro de artista y sus posibles categorías, confrontándolo con concepto del libro convencional o tradicional, así como se presentará un bosquejo histórico referente a los antecedentes, surgimiento y desarrollo de esta forma particular de entender al libro.

En el segundo capítulo se aborda el tema de la industria editorial y el consumo de los libros de artistas, algunas metodologías empíricas de creadores contemporáneos para conceptualizar y la participación del diseñador gráfico en el proceso de edición. De igual forma, se expone un caso editorial concreto y un esquema general de producción.

En el tercer capítulo se presenta la vida y obra de Rafael MC, se analiza la colección de libros de artista producidos por él y se exponen las características y los materiales. Del mismo modo se propone una metodología empírica de diseño editorial enfocada a indicadores de calidad como la reproductibilidad y funcionalidad para el libro de artista NEONBOOK.

El tema de los libros de artista resulta totalmente inexplorado en la disciplina del diseño editorial, quizá por su enfoque artístico y por lo reciente en comparación con otras manifestaciones del libro. Esta investigación representa una aproximación al libro de artista y sus características, a partir del diseño gráfico para ser considerados en la industria editorial para su producción, en la sociedad para su consumo y en universidades para su estudio.

1. ¿Qué es un libro de artista para el diseñador editorial?

Para poder delimitar puntualmente la definición de libro de artista resulta indispensable tomar como base la definición de libro, para contrastar ambas definiciones y así establecer un marco teórico en torno al libro de artista. Si bien el libro de artista presenta algunas diferencias muy marcadas con respecto al libro tradicional, también posee algunas características de este último.

Únicamente se señalarán ambas concepciones, vislumbrando tanto sus semejanzas como sus diferencias, sin buscar en ningún momento emitir juicios que enaltezcan a uno con respecto al otro. Simplemente se intenta ponderar las características de ambos, con el propósito de desentrañar de manera más clara la definición de libro de artista.

En primera instancia se abordará la definición de libro, presentando diversas de ellas, ya que en gran medida el libro de artista deriva de él, aunque adoptando distintas perspectivas y características. Y también porque el libro representa un objeto cultural indispensable en la cultura moderna y contemporánea y del cual se tiene la idea profundamente extendida y consolidada sobre su significado.

Su significado y concepción se ha ido transformando a lo largo de su historia, es un objeto que ha ido adoptando o mejor dicho, le han ido asignando, características que se encuentran profundamente ligadas a la visión de una época específica. El libro como se conoce hoy en día es el resultado de una serie de modificaciones, las cuales están íntimamente relacionadas con el desarrollo de la sociedad y la cultura y éstas impactan directamente en las actividades culturales y los productos que derivan de ellas, como el caso del libro.

De esta forma, Macotela (2001, p.178) presenta dos y sobre el libro: “Objeto formado por un conjunto de hojas de papel u otro material semejante, de tamaño y calidad uniformes, unidad por uno de sus lados y que ordinariamente contiene un texto impreso.” Y la segunda acepción que presenta: “Texto escrito que constituye o está destinado a construir el contenido de un libro.”

En ambas definiciones se hace hincapié en el contenido, especificando que se trata de un texto y únicamente en la primera se habla del soporte o material que conforma al libro. La segunda deja totalmente de lado ese elemento, siendo muy ambigua al no puntualizar claramente lo que es un libro, ya que únicamente menciona cuál es su contenido y lo hace de una manera generalizada. Algo que resulta peculiar y llamativo de la primera acepción, es el hecho de que si bien coloca el texto como elemento dominante en el contenido, deja un pequeño resquicio para la inclusión de otro tipo de expresiones.

Normalmente se asocia unívocamente al libro con la palabra escrita, es decir, con una serie de signos que conforman un sistema de escritura. Las dos acepciones anteriores refuerzan esta visión del libro cuyo contenido es exclusivamente texto. Una definición que se presenta de manera más completa es la presentada por Ramírez (2001, p.115): “El libro es un dispositivo de almacenamiento de información, de acceso aleatorio manufacturado en material principalmente orgánico, que existe en varias dimensiones casi siempre manejables por una persona normal, requiere el sentido de la vista para recuperar la información que contiene.”

El autor menciona en primera instancia que se trata de un dispositivo, es decir, un objeto y posteriormente cuál es su función, almacenar información. Integra tanto la forma como el conteni-

do e introduce un rasgo que debe poseer un individuo para consultarlo, el sentido de la vista. A través de ella extraerá los datos que contenga el libro, será su primera manera de acercarse a él.

En esta definición aparece un elemento que le otorga al libro mayores capacidades creativas y que se dirige a su contenido: la información. Al apuntar e incluir este elemento, expande enormemente las posibilidades que poseen los libros de contener diversos tipos de expresiones, al no especificar concretamente un sólo tipo de ellas.

Hasta este instante, las definiciones presentadas se encuentran incluidas en ensayos y reflexiones en torno al libro, sus características y los cambios surgidos debido al surgimiento de nuevas tecnologías. A continuación se incluye una definición recabada de un diccionario: "El libro, el impreso por excelencia, es un conjunto de hojas de papel, pergamino u otro material adecuado, manuscritas o impresas, reunidas en el lomo por medio de cosido, encolado, anillado, etc., con cubierta de madera, cartón, papel u otro material, formando él todo un volumen." (Diccionario de la edición y de las artes gráficas, 1990, p.485).

Se enfoca exclusivamente en las características de los materiales que lo deben integrar y la forma que debe adoptar, dejando de lado completamente lo referente a su contenido. Como se puede observar en las definiciones presentadas, se concibe al libro como un objeto principalmente impreso, conformado por un conjunto de hojas que mantienen una estructura unificada y las cuales predominantemente contienen texto. No existe una definición unívoca ya que en todas se presentan diferencias.

Por lo tal, se sugiere la siguiente definición:

El libro es un objeto cultural que almacena información y que está conformado por diversos materiales. Ambos elementos, forma y contenido deben ser considerados al momento de concebir al libro ya que resultan indispensables para conformar un todo armónico. No deben limitarse, sino que resulta conveniente contemplar las diversas expresiones que los pueden integrar, así como considerar múltiples materiales para su elaboración. Su forma y contenido son rasgos indisociables e interdependientes. Confluyen para otorgarle un sentido y una esencia particular al libro.

Al haber intentado construir una concepción sobre lo que es un libro, contamos con una base para poder analizar un conjunto de definiciones sobre el libro de artista y de este modo precisar una idea clara sobre su significado. El término libro de artista ha recibido múltiples denomina-

ciones a lo largo del tiempo como libros alternativos, obras libro o bookworks, lo cual contribuye en cierta medida a la dificultad de definirlos unívocamente. Del mismo modo, existen diversas definiciones y acepciones sobre lo que es un libro de artista, relacionado con el carácter diverso de esta práctica y del enfoque o perspectiva de cada artista o creador. Se intentará establecer y unificar rasgos generales sobre ellos, expresados a través de varias definiciones, que se expondrán a continuación.

Al igual que se hizo con diversas definiciones de libro, se presentarán un conjunto de definiciones de libro de artista y se proseguirá a su análisis, con el fin de ubicar rasgos en común y diferencias, en el caso que éstas se susciten. Se iniciará con una definición de Antón E. (1995, p.24) “El libro de artista es una obra de arte, realizada en su mayor parte o en su totalidad por un artista plástico. Es una forma de expresión, simbiosis de múltiples posibles combinaciones de distintos lenguajes y sistemas de comunicación.”

Al atender esta definición, se puede ubicar en primera instancia la distinción y el matiz artístico que le concede, al referir que se trata de una obra de arte: e inmediatamente abarca al creador y el proceso, puntualizando el hecho que el artista se encarga completamente de la creación. Hace referencia al contenido, señalando que está integrado por una combinación de expresiones y lenguajes. El libro de artista es una obra de arte, concebida y ejecutada exclusivamente por un artista, utilizando los lenguajes que considere adecuados para expresar sus ideas y pensamientos.

Contempla la forma y el contenido del libro de artista, introduciendo el papel y las funciones que desempeña su creador, es decir, el artista; tanto la parte material como intelectual. En este aspecto se vislumbra la primera diferencia importante con respecto al libro tradicional. Ahora se presentará una definición de libro de artista contenida en un diccionario, lo cual no resulta habitual, ya que se trata de un término o expresión que regularmente no se incluye en diccionarios, quizá por ser altamente especializado y por ser un tema relativamente actual: “Libro de artista, una obra en forma de libro, enteramente diseñado por el artista y no un mero trabajo de ilustración. En su forma más libre, el libro de artista se convierte en libro objeto.” (Civita, 1998 citado en Silveira, 2008, p.16).

En primer lugar y de igual manera que la definición anterior, resalta que se trata de una obra. Y del mismo señala el hecho de que el libro de artista es realizado y confeccionado enteramente por el artista. La labor del artista no se centra únicamente en ilustrar un libro, sino que es una labor total e integral, que se disecciona en múltiples tareas y actividades, pero igualmente la responsabilidad del autor/ creador crece, ya que la confección del libro recae totalmente en él.

También en esta definición surge un término que está profundamente asociado al libro de artista, el libro objeto. Esto se abordará de manera más puntual en el apartado 1.3 *Categorías y aproximaciones conceptuales al libro de artista*, pero de manera general el libro objeto es una variante del libro de artista. En la definición apunta que un libro de artista puede derivar en un libro objeto, pero esto depende de la estructura que le otorgue el artista a su creación.

Poder delimitar rígidamente una definición de libro de artista resulta sumamente complicado, ya que existen una enorme variedad de estilos, matices, tipos y características que han ido adquiriendo los libros de artista a lo largo de su existencia, siempre desde la visión particular y personal del artista; representando la creación de libros de artista una actividad artística amplia y diversa.

Pero es necesario registrar las características que de manera general poseen los libros de artista, ya que esto nos otorgará una base para tener un mayor conocimiento sobre ellos y posteriormente analizar los tipos que existen.

Para ello se presenta otra definición de libro de artista, de Moeglin-Delcroix (citada en Marata Laviña), que permite ir creando una idea más clara sobre ellos: Un objeto artístico que tiene forma de libro, realizado en su totalidad o al menos en su mayor parte por un artista plástico, para quien el libro es un soporte más a través del cual se manifiesta el acontecimiento estético y visual en diferentes combinaciones técnicas, creativas y del lenguaje artístico.

Mantiene ciertos elementos en común con las definiciones presentadas anteriormente, lo que permite ir perfilando las características esenciales que distinguen a los libros de artista, y que los diferencia de los libros tradicionales o convencionales. Con lo anterior se puede ir moldeando una definición integral de libros de artista.

Considera al libro de artista como una obra u objeto artístico, creado totalmente por un artista, tanto su forma como contenido, e igualmente señala los múltiples lenguajes y expresiones que utilizan los artistas para conformar su obra.

Ahora bien, es preciso definir qué es una obra de arte. El término, que es compuesto, en los últimos tiempos enfrenta una revisión constante, derivando: fundamentalmente por las transformaciones en cuanto a la concepción de arte o de manera más precisa, a las numerosas concepciones que han surgido sobre él. Es un término polémico, sumamente complejo de delimitar.

Como se trata de un término compuesto, se iniciará definiendo lo que es obra. De acuerdo al Diccionario de la lengua española, existen diversas acepciones, la primera de ellas menciona que una obra es una “Cosa hecha o producida por un agente.” Esta definición resulta muy amplia y general y de acuerdo a ella cualquier objeto producido por un individuo es una obra. De acuerdo a la IFLA (1997), una obra es “una creación intelectual o artística diferenciada.”

En esta definición se incluye una especificación particular para que algo sea considerado como obra, es decir, que sea una creación intelectual o artística. Acota la concepción de obra al considerar estos elementos, lo cual también puede suscitar divergencias y polémicas, al tratar de definir qué es artístico.

Si se contempla la primera definición de obra, todo lo producido por el ser humano es una obra, sin importar su objetivo, la disciplina bajo la cual fue concebida, el empleo de teoría o técnicas. Ahora bien, ¿qué hace que una obra entre en la categoría “de arte” o artística? Y surge una pregunta aún más engorrosa y complicada: ¿Qué es arte? De acuerdo a Vélez León, en su ensayo Aproximaciones a la ¿Obra de arte?, menciona que el “Arte es representar conceptualmente, a partir de la experiencia estética fundamental, el mundo, mi mundo real presencial y real no presencial, estéticamente. El arte, podría decirse es una suma en equilibrio de Teoría y Praxis”.

Para hablar de arte, interviene la visión particular del individuo creador, su experiencia concreta o abstracta; quien a partir de dicha visión crea una obra aplicando técnicas o conceptos asociados con la estética. En una obra de arte habita una concepción particular del mundo, expresada a través de diversos medios y lenguajes. Una obra de arte “no es necesariamente algo bello, ni magnífico, ni grandioso o divino, sino algo que es en el mundo del arte, es decir una representación conceptual estética de dimensiones teórico-prácticas” (Vélez, p.6)

Una obra de arte resulta algo totalmente subjetivo y parcial, ya que como se mencionó, involucra la personalidad de cada artista o creador, lo que conlleva la aplicación de ideas, sentimientos, emociones, valores; lo que puede coincidir o no con la sensibilidad del espectador, lo cual no demerita en absoluto la valía de la obra ni la percepción del espectador.

Resulta imposible establecer parámetros artísticos únicos y universales; ni visiones o concepciones absolutas sobre cómo debe ser el arte. La expresión humana es tan diversa y cambiante, que no se puede acotar de manera rígida ni definitiva. Hoy en día confluyen múltiples visiones sobre el arte, que enriquecen el panorama artístico, en beneficio del espectador, que finalmente se decantará por alguna de ellas a partir de sus intereses o inclinaciones.

Y concretamente, el libro de artista se inserta plenamente en esta definición de obra de arte, ya que constituye una creación única y particular, que refleja totalmente la visión de su creador, independientemente si resulta agradable o no para un público; es una propuesta artística singular. En este sentido, resulta indispensable y necesario incluir la visión que tuvo un artista mexicano en torno a las características y peculiaridades de esta práctica artística contemporánea, me refiero a Ulises Carrión, figura trascendental dentro del arte mexicano.

A pesar de que jamás utilizó el término libro de artista para referirse a esta nueva tendencia artística y que él prefería llamar obras libro o bookworks. Ulises Carrión desarrolló un importantísimo marco teórico en torno a lo que él llamó El nuevo arte de hacer libros, el cual sería el título de un manifiesto suyo que se publicaría en 1980. En dicho manifiesto o postulado, va desarrollando una serie de ideas acerca de diversas directrices concernientes al libro de artista, como sus características, el papel que desempeña el artista/autor en su elaboración, así como la actividad que debe realizar el lector ante esos “nuevos” libros, tanto que surge una lectura diferente.

Pero no únicamente en un sentido de forma, sino también presenta un conjunto de reflexiones sobre el contenido y el lenguaje de los nuevos libros; para él, cada elemento que constituye al libro sirve para crear una obra que en su totalidad expresa la intención de su autor. El libro resulta, tanto en su forma como en su contenido, una creación total e integral, donde sus partes confluyen armónicamente. A continuación se incluirán algunas ideas contenidas en el manifiesto referido, el cual da comienzo con una pregunta que marca el inicio del análisis reflexivo de Carrión (1975)

“¿Qué es un libro? Un libro es una secuencia de espacios. Cada uno de estos espacios es percibido en un momento diferente, un libro es también una secuencia de momentos. Un libro no es una caja de palabras, ni una bolsa de palabras, ni un portador de palabras.” Para Ulises Carrión, un libro debe concebirse como un objeto donde están contenidos una serie de momentos, que se encuentran dispersos en diversos espacios que forman una secuencia. El libro está estructurado de forma que en el lector discorra en él de manera cíclica, donde cada espacio forma parte de una cadena. Un libro, desde su perspectiva particular, no debe verse como un mero artefacto que contiene texto o palabras, sino como algo más amplio e incluyente, donde puedan converger múltiples sistemas de signos, expresiones o lenguajes.

En la siguiente serie de ideas hace alusión, como en las definiciones anteriores al rol del escritor como él lo llama. “En el viejo arte el escritor se auto considera como un ser no responsable hacia el libro real. Él escribe el texto. El resto es realizado por los servidores, por los artesanos, por los trabajadores, por los otros. En el nuevo arte escribir un texto es sólo el primer eslabón de una

cadena que va desde el escritor al lector. En el nuevo arte el escritor asume la responsabilidad del proceso completo. En el viejo arte el escritor escribe textos. En el nuevo arte el escritor hace libros.

Ulises Carrión nunca denomina a esta nueva expresión y forma de concebir y hacer libros como libro de artista, sino únicamente habla de un arte viejo y un arte nuevo, marcando una clara diferenciación respecto a la forma tradicional de concebir al libro, de editarlo o producirlo, lo cual está irremediablemente ligado a la industria editorial y a la producción en serie. Tampoco le confiere a un artista la labor exclusiva de su creación, de hecho en ningún momento de su escrito se refiere a ellos, sino solamente al escritor. Es posible que esto se deba a su formación académica en literatura y filosofía, lo que lo llevó a escribir textos narrativos, principalmente el cuento.

Se debería denominar de una manera más amplia a los creadores de este tipo de libros, ya sea como autor o creador, lo que abarcaría tanto a escritores, poetas, artistas visuales e ilustradores. Y como se expondrá posteriormente, en la historia de los libros de artista se han presentado colaboraciones entre artista, así como entre literatos y artistas para crear libros de artista.

En los libros de artista existe una clara comunión entre el objeto físico y el contenido, sin que ninguno de ellos tenga mayor relevancia que el otro, sino que representan elementos esenciales en la conformación de una obra artística, como lo es el libro de artista. En ellos, su creador, ya sea un artista o escritor, desarrollan por completo la labor de su confección, concibiendo y ejecutando una obra total. No se limitan únicamente a la creación de un texto, sino que se hacen valer de un conjunto de expresiones para darle contenido y forma. Asume enteramente la responsabilidad de su creación y materialización.

Un libro de artista es el reflejo fiel de su creador, de su visión única, de sus ideas, de sus inquietudes, de sus obsesiones y de sus anhelos. Más que un libro convencional, que es un producto que surge de la mezcla entre autor-editor, el libro de artista muestra de manera inequívoca el espíritu de su creador.

Resulta necesario reflexionar en la pregunta que realiza Ulises Carrión en su ya citado texto “El nuevo arte de hacer libros”, y la cual parece haber sido formulada en estos tiempos donde el libro se enfrenta a una fuerte revisión respecto a su soporte y contenido. Es un cuestionamiento que intenta dirigir la atención sobre la tajante separación que se realiza sobre estos dos elementos constitutivos del libro, los cuales resultan trascendentales en el marco de los libros de artista y su concepción del libro como una obra integral, donde la forma y el contenido se encuentran profundamente entrelazados: “¿Qué es más significativo: el libro o el texto que contiene?”

Con los libros de artista, se retoma el concepto del libro tradicional, en cuanto al soporte y a su infinita capacidad de albergar y transmitir información. Expanden esta concepción al intentar dotar al libro de mayores capacidades creativas y expresivas. Como se puede apreciar, existen claras diferencias entre el libro convencional y el libro de artista. Con el libro de artista se procura romper con el molde rígido que se ha empleado para la producción de libros, que en ocasiones no lo considera como lo que es: una obra de arte. Con regularidad impera en la industria editorial una idea lineal y mercantilista sobre la manera de diseñar y editar libros.

El libro de artista como contenedor de todo lo contrario ofrece al lector un lenguaje a interpretarse y a entenderse de características únicas en sus elementos estructurales, ofrece un misterio desde lo desconcertante, se aproxima a categorías en formación que despiertan curiosidad. En la cotidiana saturación de información y comunicación se necesitan de pausas para la percepción, alternativas que no sean fugaces, vehículos que impacten con recursos mínimos, con elementos extraordinarios, que tengan y den gesto vigente en la memoria, una experiencia sensorial, una reflexión, un dialogo opcional, un después.

Para los comunicadores proponer y concebir algo diferente al proyecto en prioridad se vuelve una labor cada vez más ardua más no imposible, los clientes y los usuarios tienden a buscar novedades en el mercado, avances en los comportamientos de consumo, evolución en productos y servicios, dicotomía en la artesanía y tecnología. Para el diseñador editorial el libro de artista podría ser una pieza gráfica la cual sugerir al cliente o contemplar en su espectro de soluciones a una problemática social.

Hay artistas y editoriales que comienzan a tener interés en la producción de esta expresión y que para obtener un mejor resultado en la traducción visual con indicadores de calidad se asesoran con expertos en la creación artística, así como con especialistas de la industria editorial. El problema con los libros de artista es su carácter de libertad que aborda la forma y el fondo de manera espléndida pero deja de lado la funcionalidad y la reproductibilidad, indicadores de calidad imprescindibles para la lectura de un libro.

Algunos creadores de libros de artista afirman que el libro de artista no debiera enseñarse, es un talento, algo íntimo, podrán darse las herramientas más no la fórmula y la habilidad creadora. El diseñador editorial que hace libros puede incursionar en esta especialidad, las limitantes disminuyen, las reglas pueden romperse, la intención ya sea personal o del cliente se incrementa a medida que un experto en comunicación le dedique tiempo a la pieza.

En las universidades mexicanas que imparten la licenciatura en diseño gráfico no se considera relevante saber y enseñar sobre las características, la historia y los alcances de estas obras, profundizar es una tarea didáctica del estudiante, existen seminarios de creación de libro de artista en Guadalajara y en la Ciudad de México que dan las herramientas más no la fórmula para desarrollar proyectos de este tipo, el libro de artista requiere de un interés y motivación íntima, si un diseñador trabaja la idea de un artista debe existir una empatía, una retroalimentación constante en la materialización.

1.1 La tendencia creativa del diseño al arte y viceversa.

El diseño como práctica social especializada que requiere de un cliente con necesidades, es comparada con las artes cuando carece de fundamentos, cuando la propuesta tiene una intención que no contempla persuadir la percepción del usuario final, se da una comunicación sin libertades acotadas.

Al tener las mismas herramientas, técnicas y en algunos casos estrategias y detonantes creativos, el diseño tiende a las artes y viceversa, en un territorio visual los objetivos y las presas se comparten. Como un par de siameses no se pueden separar estas disciplinas tan fácilmente, existe una dicotomía, una está pendiente de la otra, se inspira de la otra, se plagia de la otra.

“EL BUEN ARTE INSPIRA, EL BUEN DISEÑO MOTIVA”

Quizás la diferencia fundamental entre el arte y el diseño en la que todos estamos de acuerdo es el propósito de cada uno. Normalmente, el proceso de creación de una obra de arte se inicia con nada, un lienzo en blanco. Una obra de arte surge de un punto de vista, una opinión o un sentimiento que el artista tiene dentro de sí.

Ellos crean el arte para compartir ese sentimiento con los demás, para permitir que los espectadores se relacionen con él, aprender sobre él o se sientan inspirados por el mismo. La más famosa (y exitosa) de las obras de arte hoy en día es la que establece un lazo afectivo estrecho entre el artista y su público. Por el contrario, cuando un diseñador propone crear una nueva pieza, casi siempre tiene un punto fijo de partida, ya sea un mensaje, una imagen, una idea o una acción.

El trabajo del diseñador no es inventar algo nuevo, sino comunicar algo que ya existe, para un propósito preestablecido. Ese propósito casi siempre consiste en motivar a la audiencia a hacer algo: comprar un producto, usar de un servicio, visitar un lugar, aprender cierta información. Los

diseños más exitosos son aquellos que comunican su mensaje de forma efectiva y motivan a sus consumidores a llevar a cabo una tarea.

“EL BUEN ARTE SE INTERPRETA, EL BUEN DISEÑO SE ENTIENDE”.

Otra diferencia entre el arte y el diseño es la forma en que los mensajes de cada uno son interpretados por sus respectivas audiencias. A pesar de que un artista pretende transmitir un punto de vista o una emoción, eso no quiere decir que ese punto de vista o emoción tenga un solo significado.

El arte se conecta con la gente de diferentes maneras, porque se interpreta de diferentes maneras. La Mona Lisa de Da Vinci ha sido interpretada y discutida durante muchos años ¿Por qué está sonriendo? Los científicos dicen que es una ilusión creada por nuestra visión periférica. Los románticos dicen que es porque está enamorada. Los escépticos dicen que no existe razón. Ninguno de ellos se equivoca.

El diseño es todo lo contrario. Muchos dirán que con el sólo hecho de que un diseño sea “interpretado”, ha fracasado en su propósito. El propósito fundamental del diseño es comunicar un mensaje y motivar al espectador a hacer algo. Si un diseño transmite un mensaje diferente al deseado y su espectador va y hace algo basado en ese ‘otro’ mensaje, entonces no se ha cumplido con el objetivo. Con un buen diseño, el mensaje que el diseñador buscaba comunicar es entendido por el espectador.

“EL BUEN ARTE EN UN GOCE, EL BUEN DISEÑO ES UNA OPINIÓN”.

El arte es juzgado por la opinión y la opinión se rige por el goce. Para un visionario y entusiasta del arte moderno, la pieza “Mi cama” (My bed) de Tracey Emin, que fue nominada para el Premio Turner en 1999, puede ser la máxima representación de la expresión artística. Para un seguidor de arte más tradicional, puede ser un insulto para el medio. Esto se remonta, de nuevo, al punto sobre la interpretación, pero el goce se refiere más a los gustos y disgustos particulares de la gente en lugar del mensaje que obtienen de una pieza artística.

El diseño tiene un elemento de goce, pero la diferencia entre el buen y mal diseño es en gran medida una cuestión de opinión. Un buen diseño puede tener éxito sin que se ajuste a nuestro gusto. Si logra cumplir su objetivo de ser comprendido y motiva a la gente a hacer algo, que sea bueno o no es una cuestión de opinión.

“EL BUEN ARTE ES UN TALENTO, EL BUEN DISEÑO ES UNA HABILIDAD”

¿Qué hay sobre de las habilidades del creador? La mayor parte de las veces, un artista tiene una capacidad natural. Por supuesto, desde una edad temprana, el artista se cultiva en dibujo, pintura, escultura y el desarrollo de sus capacidades. Pero el verdadero valor de un artista reside en el talento (o la capacidad natural) con la que nace. Aquí existe una cierta coincidencia: los buenos artistas ciertamente tienen habilidad, pero la habilidad artística sin talento es, debatiblemente, inútil.

El diseño, a pesar de todo, en realidad es una habilidad que se enseña y se aprende. No es necesario ser un gran artista para ser un gran diseñador, sólo se tienes que ser capaz de alcanzar los objetivos del diseño. Algunos de los diseñadores más respetados en el mundo son conocidos por su estilo minimalista. Ellos no usan mucho color o textura, pero le ceden gran importancia al tamaño, la posición y la distancia, herramientas cuyo uso se puede aprender sin talento innato.

“EL BUEN ARTE ENVÍA UN MENSAJE DIFERENTE A TODOS. EL BUEN DISEÑO ENVÍA EL MISMO MENSAJE A TODO EL MUNDO”.

Muchos diseñadores se consideran artistas, porque crean algo visualmente atractivo, algo que las personas estarían orgullosas de colgar en su pared y admirar. Pero, una composición visual destinada a realizar una tarea específica o comunicar un mensaje concreto, no importa cuán hermosa sea, no es arte. Es una forma de comunicación: simplemente una ventana hacia el mensaje que contiene.

Pocos artistas se autodenominan diseñadores, ya que parecen entender mejor la diferencia. Los artistas no crean su trabajo para vender un producto o promover un servicio. Ellos crean solamente para tener un medio de expresión, de modo que puedan ser vistos y apreciados por los demás. El mensaje, si es que se le puede llamar así, no es un hecho, sino un sentimiento.

1.2 El libro de artista como resultado evolutivo del libro tradicional

Desde los primeros soportes de escritura hasta las publicaciones digitales de hoy en días se ha dado una evolución en los contenidos de las formas literarias, materiales, pero lo más importante, se ha dado una evolución en el comportamiento del lector.

A pesar de que la existencia del libro de artista es relativamente corta, presenta una gran variedad de antecedentes significativos. A partir de la segunda mitad del siglo veinte, es donde se

ubica su origen, su producción ha sido profusa y constante a nivel nacional e internacional. La siguiente revisión histórica no pretende ser exhaustiva, sino centrarse únicamente en los momentos esenciales que le dieron forma al libro de artista.

El libro de artista se encuentra profundamente emparentado con los códices, rollos manuscritos, primordialmente por la forma en que se creaban, totalmente a mano y con un enorme carácter artesanal. De igual manera, su elaboración y confección representaba un trabajo que requería de un conocimiento profundo de escritura y en el caso de los códices prehispánicos, de pintura y dibujo. Estos documentos, creaciones invaluable y de enorme calidad, son un testimonio de la visión y creencias que poseían las civilizaciones que los crearon.

La tipología librería está integrada por dos manifestaciones: el rollo, de forma circular y el códice, de estructura cuadrada o rectangular. A pesar de estas diferencias en cuanto a su estructura y forma, su esencia es la misma: contribuir al registro de información y “asegurar la transmisión de mensajes de diversa naturaleza a través del tiempo.” (Ruiz, 2002, p.119)

Estas manifestaciones se podrían definir como uno de los primeros antecedentes del libro de artista, época donde estos documentos, antes de la aparición de la imprenta de tipos móviles, se producían de forma artesanal y por lo que, eran ejemplares únicos. El libro de artista como un movimiento o tendencia artística de vanguardia, surge propiamente en la segunda mitad del siglo veinte, concretamente en las décadas de 1960 y 1970; aunque su génesis es producto de un cúmulo de tendencias previas, desarrolladas por diversos grupos y artistas.

Para poder comprender claramente el surgimiento y desarrollo del libro de artista a lo largo del tiempo, es preciso remitirnos a los diversos movimientos artísticos de vanguardia que precedieron su existencia, los cuales tuvieron un impacto trascendental en la conformación de sus características y en su evolución. En el libro de artista confluyen un conjunto de ideas que buscaban expandir las posibilidades creativas del arte, marcando un claro distanciamiento con la tradición artística dominante; dichas ideas se vieron presentadas en un conjunto de movimientos que irrumpieron en el mundo artístico de finales del siglo diecinueve y principalmente en el siglo veinte. Estos movimientos definirían el rumbo y destino que adoptaría el arte y que en su conjunto forman parte del arte contemporáneo.

Dichas ideas germinarían en la mente de los artistas de aquella época, llevándolos a traducirlas en prácticas artísticas concretas. En el libro de artista se verían reflejados los postulados imperantes de aquellos años convulsos, donde las prácticas artísticas estaban atravesando una revisión constante y un cambio profundo. Entre los movimientos que resultaron trascendentales

para la conformación y surgimiento del libro de artista se encuentran el dadaísmo, el futurismo italiano, el constructivismo ruso, el surrealismo, el arte abstracto, la poesía concreta, el arte correo y el pop art; así como la actividad de diversos artistas y poetas. (Antón, 2004)

Entre esos movimientos se pueden advertir diversos puntos en común, aunque presenten diversas diferencias; en general los unía un sentimiento de libertad, que se expresaría en una nueva concepción del arte, tanto en su parte teórica como en la práctica. Buscaban establecer una clara línea de ruptura con los convencionalismos imperantes en el mundo del arte, aquellos instaurados por los grupos que ostentaban el poder en el arte.

Estos movimientos, impelidos por un espíritu renovador, buscaron los medios que les permitieran transmitir sus ideas de un modo alternativo a los establecidos y que estuviera acorde a sus ideas e indagaciones expresivas, por lo que experimentaron editando sus propias publicaciones, pero imprimiéndoles un rasgo artístico. De este modo, se iría gestando una unión entre el soporte convencional para manifestar sus ideas, aunque modificando su sentido estructural y estético y las diferentes expresiones artísticas que registraron en dicho soporte.

PRIMEROS SOPORTES:

La piedra fue el soporte más antiguo de escritura que ha llegado hasta nuestros días; pero la madera sería realmente el verdadero soporte del libro. Las palabras biblos y liber tienen, como primera definición, corteza interior de un árbol. En chino el ideograma del libro son las imágenes en tablas de bambú.

Después se encontraron unas tablillas de arcilla utilizadas en Mesopotamia en el iii milenio a. C. El stilus, un instrumento en forma de triángulo, servía para imprimir los caracteres en la arcilla antes de ser cocida. Fue la escritura utilizada por los asirios y por los sumerios, una escritura en forma de cuña, de ahí su nombre: escritura cuneiforme. Las tablillas se cocían después para que quedaran solidificadas.

En Nínive fueron encontradas 22.000 tablillas del siglo vii a. C., era la biblioteca de los reyes de Asiria que disponían de talleres de copistas y lugares idóneos para su conservación. Esto supone que había una organización en torno al libro, un estudio sobre su conservación, clasificación, etc. En China, en el segundo milenio a. C., los libros se hacían con láminas de bambú unidas con cuerdas, pero posteriormente, la seda fue también utilizada como soporte de la escritura. Se escribía con la ayuda de pinceles.

Diferentes soportes fueron utilizados a lo largo de los años: hueso, bronce, cerámica, escamas etc. En la India, por ejemplo, se utilizaban hojas de palma seca. Todos los materiales que permiten conservar y transmitir un texto son, por tanto, adecuados para llegar a convertirse en un libro. En este caso, el cuerpo humano podría considerarse, también, como un libro, por medio del tatuaje

PAPIRO: En el Antiguo Egipto, las tablillas de madera o marfil del iv milenio a. C., fueron reemplazadas por los volumina (plural de volumen), rollos de papiro, escritos con tinta, más ligeros y más fáciles de transportar. El más antiguo soporte de papiro que ha llegado a nuestros días, aunque no tiene nada escrito, se descubrió en la tumba de Hemaka, de la Primera Dinastía de Egipto, de alrededor del 3035 a.C. Los papiros fueron los principales soportes de la escritura en las culturas mediterráneas de la antigüedad, tanto en Egipto, como en Grecia y Roma.

PERGAMINO: Progresivamente el pergamino fue sustituyendo al papiro. La leyenda atribuye su invención a Eumenes III, rey de Pérgamo, de donde procedería el nombre de pergamineum que derivó en pergamino. Su producción empezó hacia el siglo iii a. C. Conseguido a partir de la piel de los animales (cordero, vaca, asno, antílope, etc.) podía conservarse, por más tiempo, en mejores condiciones; más sólido, permitía, asimismo, el borrado del texto. Era un soporte muy caro dada la materia empleada así como el tiempo de su preparación.

CÓDICE: Es uno de los formatos del libro. Se compone de cuadernos plegados, cosidos y encuadernados. Habitualmente, se puede escribir en ambos lados de cada hoja, denominados páginas, que pueden numerarse. Aunque técnicamente cualquier libro moderno es un código, el término se utiliza comúnmente para libros escritos a mano (manuscritos) en el periodo previo a la imprenta

PRIMERAS ESTAMPAS: El objetivo de la estampa ha sido el de transmitir información visual, a veces con intencionalidad artística, por lo que se llegó a convertir en un poderosísimo método de comunicación entre los hombres, que produjo grandes efectos sobre el pensamiento y la cultura occidental durante cinco siglos. Las primeras estampas conocidas en Europa son las realizadas a comienzos del siglo XV con la técnica llamada de grabado en relieve o entalladura, es decir, cortar la madera o metal blando de tal manera que la superficie que queda en relieve se emprime sobre el papel por medio de una prensa vertical. Son muy escasas las que se conservan, casi todas de temática religiosa y un gran número de ellas iluminadas.

INCUNABLE: El término ‘incunable’ hace referencia a la época en que los libros se hallaban en la “cuna”, haciendo referencia a la “infancia” de la técnica moderna de hacer libros a través de

la imprenta. Así, son reconocidos como incunables los libros impresos entre 1453 (fecha de la invención de la imprenta moderna) y 1500, procedentes de unas 1.200 imprentas, distribuidas entre 260 ciudades, con un lanzamiento aproximado de 35.000 obras distintas.

LIBRO IMPRESO: Normalmente, un libro es impreso en grandes hojas de papel, donde se alojan 8 páginas a cada lado. Cada una de estas grandes hojas es doblada hasta convertirla en una signatura de 16 páginas. Las signaturas se ordenan y se cosen por el lomo. Luego este lomo es redondeado y se le pega una malla de tela para asegurar las partes. Finalmente las páginas son alisadas por tres lados con una guillotina y el lomo pegado a una tapa de cartón. Toda esta tarea se realiza en serie, inclusive la encuadernación.

EBOOK: Es una versión electrónica o digital de un libro o un texto. También suele denominarse así al dispositivo usado para leer estos libros, que es conocido también como e-reader o lector de libros electrónicos. Puede contener mucha más información a la que se puede acceder más fácil y rápidamente. Permite acceder a imágenes, vídeos, sonidos y permite modificar, copiar, pegar información.

LIBRO HÍBRIDO: Aparentemente es un libro normal, de los de toda la vida, pero tiene la particularidad de que en uno de sus cantos hay un diminuto USB que permite conectar el libro al ordenador. Una vez conectado, al pasar las páginas se navega por un sitio web que ofrece información adicional, citas, películas o animaciones relacionadas con la página que tengamos abierta. El libro emula un teclado, con ilustraciones que son sensibles al tacto, lo que permite comunicarse con la página web sin tener que usar un software adicional. Además del USB, el libro también puede conectarse por Bluetooth o WiFi.

AUDIOLIBRO: Generalmente es la grabación de los contenidos de un libro leídos en voz alta. Un libro hablado. Aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en el campo de la información y la difusión de contenidos, ha aumentado su difusión. Su uso es ideal para el aprendizaje de lenguas.

LIBRO DE ARTISTA: El libro de artista es un medio de expresión con parámetros nuevos al libro común, aporta una lectura concebida y realizada en su totalidad por el autor. Mantiene aspectos editoriales pero se maneja en el mercado como una obra de arte de carácter interdisciplinario.

FANZINE: El nombre del fanzine es una conjunción de los términos en inglés fan (fanático) y zine (revista), de esta forma sus soportes de reproducción son diversos, ya que cualquiera puede hacer un fanzine y distribuirlo de forma libre en cualquier lugar.

FOTOLIBRO: Es un libro compuesto por imágenes o fotos digitales que pueden ir acompañadas de texto. Éste es creado o diseñado desde una computadora donde se acomodan las fotos digitales en las diferentes páginas del libro. Se utiliza un software especial desde el cual envía el archivo por Internet directamente a la imprenta en forma de libro y, días después, se podrá recoger o recibir via correo postal dependiendo el caso. Lo novedoso de este concepto es que se puede imprimir a partir de un sólo libro ya que es impresión digital.

Resulta imposible precisar tajantemente un inicio específico del libro de artista y mucho menos señalar un año concreto como punto de partida, ya que como se ha visto, su desarrollo ha estado marcado por una enorme serie de influencias y momentos que han ido moldeando sus características y peculiaridades.

Durante la década de los años sesenta, surgiría en el arte contemporáneo un conjunto de términos que definirán en gran medida la visión que empezaba a tomar forma e imperar en el arte, uno de ellos sería el de “desmaterialización del arte”. Este concepto pregonaba dejar de lado el carácter objetual de la obra artística, con el principal propósito de alejarse de las leyes del mercado. El mensaje y la intención adquieren mayor relevancia que la forma, que el objeto físico (Estelrich, 2010)

Estas ideas también devendrían en la experimentación con múltiples soportes, que llevaría a los artistas a emplear cualquier tipo de material o artefacto que consideraran oportuno para expresarse y manifestarse. El arte sufrió un profundo análisis sobre su naturaleza y significado, sobre aquello que lo hace arte. Se expandirían los límites espaciales y temporales de la obra, con lo que normalmente adquirirían un carácter efímero y fugaz.

En nuestro país han existido numerosos artistas que han conducido su actividad hacia la elaboración de libros de artista y quienes han influido y motivado a futuras generaciones de artistas. Incluso sus trabajos, desarrollados en la génesis del libro de artista, tuvieron una enorme repercusión a nivel internacional. Y fue precisamente en otros países, donde algunos de ellos iniciarían su actividad en esta práctica artística.

En 1975 cuando Ulises Carrión volvió a nuestro país y se dedicó a ofrecer clases de mimeografía, electrostática y técnicas de offset en la Universidad Veracruzana, surgió en un taller el libro llamado “El libro de las 24 horas”, que estuvo conformado por copias fotostáticas. Es considerado como el primer libro de artista creado en México. (Aroeste, 2010, p.216)

1.3 Categorías conceptuales del libro de artista.

Como se ha revisado antes, los libros de artista poseen una serie de características o atributos que adquieren de dos perspectivas diferentes, del libro tradicional, en cuanto al soporte y del arte, en cuanto a las disciplinas artísticas que se emplean para su elaboración. Por lo tanto, definir sus características es sumamente complejo, debido a esta confluencia, que deriva en una gran diversidad.

El intento de etiquetar, clasificar, ordenar, el amplio universo de los libros de artista, parece una tarea imposible, y es más, tal vez sea una forma de restar libertad creativa que permite hacer de cada obra un mundo propio; sin embargo, parece que un elemental intento de clasificación podría aclarar tan diferentes resultados y al mismo tiempo dar a conocer el amplio panorama que presentan.

La Real Academia Española anota como sinónimos de clasificación: ordenación, separación, distribución, organización, catálogo, índice, lista, encasillado. La intención no es encasillar, ni ordenar y mucho menos dogmatizar. La experiencia se basa en la práctica del libro de artista, pero eso no impide que se den las opiniones y las disertaciones. El término más genérico y que engloba bastantes categorías sería Libro de Artista, de dónde se conciben dos opciones:

LIBRO DE ARTISTA CONTENIDO: Esta opción es más cercana a mantener la forma y funcionamiento del libro convencional (entendiendo por convencional su más amplio espectro histórico y étnico), desarrolla su mensaje con la ayuda del lector, cooperador necesario, introduciendo el factor temporal con la secuenciación del paginado.

LIBRO OBJETO: En esta forma de entender el libro de artista, el acento recae en la forma exterior se remarca el carácter de objeto, es decir su materialidad. Demanda al espectador una actitud de lector, el objeto trasciende así de lo palpable y tangible para adentrarse en el campo de los significados. Una clasificación heredada del ámbito del grabado y de la edición en general, el número de ejemplares, permite establecer los tipos siguientes:

ÚNICO: Como su nombre indica es el libro de artista de un solo ejemplar. Se puede realizar un ejemplar único a partir de elementos nuevos, o se puede partir de un libro de edición normalizada intervenido por el artista de muy diferentes maneras hasta convertirlo en obra única.

SERIADO: El artista repite un modelo inicial hasta un número limitado de veces. Al ser manufacturados, los ejemplares obtenidos pueden tener diferencias.

EDICIÓN NUMERADA: El libro de un artista es editado mediante medios mecánicos en una tirada limitada, numerada según las normas tradicionales de la obra gráfica. El libro es ideado por el artista y controlado por él durante todo el proceso. En caso de firmar cada ejemplar numerado, hablaríamos de una edición numerada y firmada.

EDICIÓN ABIERTA: No tiene límite de copias, incluso cabe la posibilidad de reeditarlo como si fuera un libro normalizado.

Las categorías del libro de artista surgen en un intento por poder catalogar los libros de artista dentro de colecciones, exhibiciones y archivos, las siguientes categorías contienen a su vez clasificaciones que más adelante serán ilustradas y que permitirán un panorama para el diseñador de las posibilidades de forma, técnicas de impresión y otros elementos no verbales por naturaleza de la misma pieza gráfica.

CATEGORÍA POR FORMA:

A lo largo de la historia, el libro evoluciona adoptando diferentes formas, así alrededor del 1200 en las bibliotecas de Fez, Giza o Damasco coexistieron simultáneamente rollos, códices, libros en papiro, pergamino y oles hindúes. Estas posibilidades y algunas otras han permitido la transmisión del saber en cada época y ahora son revisitadas por los creadores de libros de artista.

CATEGORÍA POR TÉCNICAS:

Las técnicas son los procedimientos o conjunto de reglas o normas con los que se pretende obtener un resultado determinado en este caso en el campo del arte. Las técnicas requieren de destrezas manuales e intelectuales, el uso de herramientas, saberes muy variados transmisibles que eventualmente se pueden modificar con la práctica. Al igual que los materiales, interesan a los creadores las posibilidades que aportan las técnicas permitiendo abordar la realización del libro de artista desde diferentes principios. Las técnicas artísticas son pues la base de esta clasificación que no pretende ser exhaustiva sino representativa.

CATEGORÍA POR TÉCNICAS DE IMPRESIÓN:

La más amplia difusión del libro convencional se debió sin duda a la aplicación de las técnicas de impresión que permitieron su reproducción abaratando costes, lógico es que dediquemos a este tema el espacio que requiere. Para los creadores de libros, además de las posibilidades plásticas que aportan estas técnicas, es importante la opción de realizar varios ejemplares.

CATEGORÍA POR TEMÁTICA:

Atendiendo al contenido del libro es conveniente incluir una clasificación sobre ello, no se reúnen todos los tipos sino aquellos temas más abundantes en la producción de libros de artista.

CATEGORÍA POR INTERVENCIÓN

Una práctica común en la realización de libros de artista consiste en la utilización de libros normalizados o editados como materia base en la cual se desarrolla la obra concebida por el autor. En muchos casos, la elección del libro a intervenir no sólo por su forma sino también por su contenido es importante para complementar el trabajo realizado sobre él.

CATEGORÍA POR SENTIDOS

Siguiendo la estela de las primeras vanguardias y su afán por encontrar un arte total, también existe gran interés en realizar obras artísticas en las cuales puedan participar todos nuestros sentidos. Supone esto un amplio campo de investigación en la actualidad, pero también en nuestro pasado como dan fe los estudios realizados en la Bauhaus sobre sinestesia o mezcla de varios sentidos, un sinestésico puede por ejemplo oír colores, ver sonidos, percibir sensaciones gustativas, al tocar una textura, otros pueden sentir el sabor de las palabras, se dan las opciones mixtas pero esta clasificación corresponde a los cinco sentidos.

CATEGORÍA POR PARTICIPATIVOS:

Desde las primeras vanguardias se viene reivindicando la participación del espectador en la obra de arte para convertirlo en sujeto activo del hecho artístico. Fruto de este planteamiento se han desarrollado múltiples obras que desde su concepción, requieren de una activa intervención del espectador. Los libros de artista han sido un buen lugar para experimentaciones de este tipo dando lugar a interesantes obras en las que el lector es elemento clave y necesario.

CATEGORÍA POR ACCIONES:

La búsqueda del arte total nos lleva a las acciones como forma de generar obras artísticas. Los libros de artista han servido de contenedores adecuados para recoger estas experiencias activas.

1.4 RELEVAMIENTO VISUAL DE CATEGORÍAS DE LIBRO DE ARTISTA

1. TABLILLAS: Uno de los formatos más antiguos usados en la elaboración de libros. Soporte de escritura fueron las placas de bambú, madera, hueso, concha, arcilla, metal, cubiertos en ocasiones de cera, barniz, yeso,...

ANA MARÍA ORTIZ © COLECCIÓN INCURABLE

Este proyecto nace ligado a la tesis de maestría La ciudad de México a través del álbum de familia. Es una búsqueda de “objetos para recordar” de familias mexicanas, retratándolos y haciendo una especie de colección científica de los mismos para ser conservados y observados por personas ajenas a dicho círculo familiar. Hay algo más allá de la imagen fotográfica congelada. Cada fotografía nos cuenta una historia, consta de objetos o personajes y de un contexto en el cual ellos habitan o habitaban.

2. ROLLO: El rollo de diversos materiales flexibles, escritos o pintados, ha sido usado en diversas culturas. Puede ser anopistógrafo en donde el texto o la obra plástica, está realizada sólo en una de sus caras. El opistógrafo en donde el texto o la obra plástica, está realizada por las dos caras del rollo.

EL LIBRO DEL MAR © BELÉN FERNÁNDEZ

Se basa en la cualidad del caracol de mar que al colocarse en el oído suena, muchos aseguran, a las olas del mar. Aquí el poder del objeto radica en la alusión que hace de aquello a lo que alguna vez perteneció y que en mi caso, como ciudadana de nacimiento, se vuelve lo inasible, inabarcable y que precisa de la imaginación para recordarlo, a falta de mar y de océano cercano y tenerlo así como una serie de reminiscencias, de anotaciones de mar y mar portables. La idea de dibujo como alusión y detonante de la imagen interna se busca en todo momento a través de líneas que en un principio actúan más como escritura, para pasar como la vista lo hace con el horizonte a la zona oscura, más difusa y decidir en el proceso si seguir abriendo el libro o no girando el mecanismo interno que libera el papel como liberando el agua. “Un pedazo de mar en el bolsillo” La técnica utilizada es mixta, oscilando entre la aguada, acuarela, y la construcción del mecanismo con alambre galvanizado. Materiales: papel de arroz, cartón, alambre galvanizado, madera, pasta para modelar. Medidas del libro cerrado: 15 cm. de altura X 19 cm. de largo x 12 cm. de ancho; el rollo interno mide 120 cm.

3. DESPLEGABLE: Al abrirlo se puede desdoblar en diversas direcciones por los diferentes plegados no uniformes. Algunos libros desplegables pueden estar pensados en parámetros verticales.

COSAS DE INTERÉS © DENISE CAMACHO

Los intereses personales placenteros. La curiosidad por las cosas que están alrededor. Mientras estoy disuelta en el ritmo cotidiano aparecen de repente ciertos hallazgos... esas cosas, acciones o situaciones que percibo, contemplo y disfruto.

4. EN ACORDEÓN: Es el libro que despliega sus páginas, dobladas normalmente de forma uniforme, en una sola dirección, este plegado de páginas se asemeja al instrumento musical llamado acordeón de donde toma su nombre.

CARLOS AMADO CABRALES © TRASHUMANCIAS

Contenido y forma modifican la estructura del libro así como su lectura. La secuencia espacio temporal de "trashumancias" busca evocar el movimiento en la ciudad, no solo el físico si no el viaje imaginario, pues ambas formas de viajar parecieran lineales, mas es siempre un volver sobre los pasos, es decir un viaje circular. Considero a "trashumancias" un libro de artista pues problemática o se vale del espacio de la hoja para generar una lectura, que busca la horizontalidad de los contenidos y la imitación del movimiento.

5. PANCARTA: Superficie flexible y bidimensional de gran formato que transmite un mensaje claro y directo.

HILVANANDO EL TIEMPO © MA. PAULINA VIDEGARAY

La caja de costura contiene en su interior el frente de un vestido rojo cortado en papel artesanal Bordes, es un vestido en proceso de confección sobre el que se han colocado seis obras trabajadas con la técnica del collage sobre papel artesanal elaborado por la autora. La revista de costura consiste en siete páginas cosidas a mano a modo de acordeón elaboradas con la misma técnica que se utilizó en el vestido.

6. CÓDICE: Varias hojas de forma cuadrangular unidas entre sí en uno de sus lados, la forma de unir las da lugar a los diversos tipos de encuadernación. Es la forma más usual del libro en occidente.

DE/FORMA © ARNULFO SALAZAR

El proceso formativo de todos los organismos está sujeto a diversidad de circunstancias. Cualquier variación durante dicho proceso será determinante en la forma. El ejercicio continuo de definirnos y clasificarnos nos ha obligado a ponerle barreras a todo aquello que por su estructura y apariencia no encaje en los modelos y arquetipos socialmente aceptados (comprendidos). "de/forma" es el producto de la reflexión sobre la manera de vernos, aceptarnos y rechazarnos. La mirada construye pero igual destruye; la formulación de conceptos inspirados en la percepción es tan subjetiva que al final, lo más fácil es ocultar y estigmatizar todo lo que no entendemos. Urgente e imperante tarea tiene la sociedad para reestructurar sus discursos sobre sí mismos. La diversidad es riqueza y no corrupción. Se propone una radiografía que permita reconocernos desde adentro y comprender las causas, los orígenes y las formas.

7. SILUETADO: El libro es recortado en su totalidad, olvidando el tradicional formato rectangular y adoptando la forma externa deseada por el autor.

AGUJERO NEGRO © JESSICA MARILÚ SANCHEZ

Agujero Negro es un libro que fusiona la espontaneidad del Pop-Up y la gráfica contemporánea. Resalta aspectos oscuros de la naturaleza humana por medio de líneas que invaden el espacio en cuyo interior existe una concentración de marañas lo suficientemente elevadas que generan oscuridad. La manipulación del papel, el formato y los pliegues dan carácter expansivo al objeto tridimensional, y que al cerrarse se contrae convirtiéndose superficialmente en un libro tradicional.

8. POP UP: Dentro de los libros editados existen estos en los que la arquitectura interior de las páginas permite juegos de movimiento o desarrollos tridimensionales que salen del formato inicial normalizado.

EL MAPA NO ES EL TERRITORIO © CAROLINA MAGIS

El proyecto surgió con un gesto: la negación de la célebre frase del filósofo Alfred Korzybski: "el mapa no es el territorio". La frase pretende poner en evidencia la idea de que la representación no es lo representado. A partir de esta reflexión me puse como objetivo negarla (afirmarla) construyendo un mapa tridimensional con territorio. Al decir que "el mapa no es el territorio" busco juguetonamente valerme de los términos para establecer que "el mapa sí es el territorio", pero no ese territorio inicial, sino su propio territorio. Este proyecto busca recuperar para el libro y para el mapa su inherente carácter espacial. Un mapa que no cabe en el bolsillo.

9. CAJA CONTENEDOR: Caja receptora de elementos bi o tridimensionales que pueden estar sueltos o unidos y permiten una lectura como si de páginas se tratara.

CASA © MARGARITA VEGA

En este libro objeto se aborda el tema del hogar, centrándose en la casa, y partiendo de la relación intrínseca que se forma entre un inmueble, y las personas que en ella habitan. Abordo el tema de manera personal haciendo uso de los recuerdos y añoranzas personales, que acaban siendo en cierta medida universales. La casa, la familia los recuerdos de niñez, y el paso del tiempo marcado tanto en el inmueble como en cada uno de los individuos que habitan o solían habitar en el mismo. La técnica utilizada es tinta china, grabado, collage e hilo, los materiales es carrusel y diapositivas. Medidas: 29x25x7 cm.

10. ESCULTÓRICO: Obra tridimensional que imposibilita la lectura interna para potenciar una lectura global de su aspecto externo. Su contenido suele ser corto y hacer referencia al mundo del libro.

ESPECIFICACIONES © CARLOS AMADO CABRALES

Contenido y forma modifican la estructura del libro así como su lectura. La secuencia espacio temporal de “trashumancias” busca evocar el movimiento en la ciudad, no solo el físico si no el viaje imaginario, pues ambas formas de viajar parecieran lineales, mas es siempre un volver sobre los pasos, es decir un viaje circular. Considero a “trashumancias” un libro de artista pues problemática o se vale del espacio de la hoja para generar una lectura, que busca la horizontalidad de los contenidos y la imitación del movimiento. Sus dimensiones buscan lo íntimo, el tacto y la experiencia individual.

11. JOYA: Su pequeño formato permite su portabilidad, adecuándose por su aspecto para ser lucido como joya. En general, su contenido puede relacionarse con el recuerdo íntimo, religioso o material.

DE LOS BUENOS MOMENTOS © MARTHA GURROLA

De los buenos momentos es un homenaje a las vivencias cotidianas positivas, a esos momentos felices, tan efímeros y sutiles, y a la vez tan fuertes y poderosos, que tienen la capacidad de reconfortar cuando se recurre a ellos en la memoria. ¿Por qué un collar? Porque me encantan los collares, considero que es un accesorio muy personal, un acento que además de bello es versátil y habla mucho de quien lo porta. Así que, para mí, el collar es la mejor manera de exhibir y compartir esta breve selección de Los buenos momentos.

12. DIGITAL: Para su realización y su lectura son necesarios medios informáticos. El libro, se convierte en un elemento virtual alejado de los soportes físicos tradicionales.

ENCUENTROS © ARNULFO SALAZAR

La vida es camino, recorrido y encuentro. “Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos” escribió Cortázar; bajo este paisaje literario se ilustran los encuentros del hombre con la naturaleza, con su naturaleza. El golpe de este encuentro produce en el ser humano la necesidad de intervenir el paisaje para decirle que lo necesita, para apropiárselo. Cuando la belleza natural supera las posibilidades creativas del hombre, el hombre simplemente la contempla. Somos espejo uno del otro. El punto de convergencia nos ubica en la conciencia de la vida.

19. INCISIONES: Las formas, dibujos o signos se realizan mediante cortes o incisiones con diversos instrumentos cortantes. No suele necesitar añadidos de otros aportes plásticos.

IDENTATARIOS © RICARDO CÁRDENAS

En la búsqueda de estrategias de representación diferentes a las habituales abordadas en medios masivos de comunicación, donde generalmente se procura una explotación visual de la tragedia en forma obvia y sin análisis; parto desde del espacio estético para realizar un planteamiento del significado de las víctimas, alejado del dato cuantificable y frío de las estadísticas, procuro presentarles y contextualizar la situación de una forma más digna y sensible, a manera de memorial. Bajo la estrategia de la utilización sintética del retrato, mantengo una relación directa de la víctima, pretendo situarle frente al espectador de forma más real, presentándole como individuo, procuro realizar un acercamiento más humano y empático hacia los sujetos. Esta pieza es una colección de 10 libros elaborados en papel recortado y encuadernado tipo japonés. El contenido de éstos, se genera a partir de la ausencia como estrategia de representación, lo que me permite generar una analogía entre presencia-vida y ausencia-muerte. Los retratos son obtenidos a partir de fotografías de las identificaciones de civiles inocentes asesinados en enfrentamientos.

20. MANUSCRITO: La base del libro es la escritura manual, que podrá realizarse mediante diferentes grafismos o por la superposición de varios tipos de escritura. Se puede experimentar como caligrafía o acercarse a la poesía concreta.

FRAGMENTOS DE UM CORPO AMOROSO © LÍVIA MARIA SILVA

El uso de un viejo libro como base para el archivo de documentos, realizar a través de las técnicas de collage con calcomanía e imágenes de revistas y escrito con tinta china, un inventario de los pechos femeninos que contemplan su existencia en los cuerpos orgánicos y también los plásticos, y también en las mujeres transgénero.

21. DIBUJOS: Las técnicas aplicadas en el libro son las tradicionales en el dibujo como el grafito, la tinta, el carboncillo, aunque también se pueden utilizar otras. En cualquier caso el dibujo es su base principal.

FUN BOX © MIGUEL TOPETE

La idea surge a partir de observar a un niño jugar con una caja y su interacción con esta, y como va despertando su imaginación para crear distintos juegos y situaciones con este simple objeto. La vida es un juego no un trabajo convendría comprender la diferencia entre trabajo y juego. El trabajo esta orientado hacia un fin lleva a alguna parte, desemboca en algo, oculta su significado. Jugar es algo distinto, por si mismo es un objetivo, se juega sin motivo alguno, todo es interno solo se disfruta. El trabajo es tiempo. El juego es eterno. Los niños saben jugar

22. PINTURA: En este caso el libro se realizará mediante técnicas pictóricas que conformaran su contenido. Conteniendo originales o replicas a partir de lienzos y sustratos de pintura.

COSMOS © FLOR KIRSCHNER

Es la relación de un mundo vagamente sentido en la espléndida belleza del cosmos, dando formas y colores determinantes a mi intuición. La facultad creadora y espiritual nos relaciona con el cosmos. Pero la vida física nos pone en relación con el universo material que nos rodea, por lo que se pretende lograr efectos de correspondencia entre forma y color. Predomina como característica particular la relación de elementos pictóricos entre unos y otros, en movimientos circulares, pretendiendo establecer una sensible armonía entre la pintura y el dibujo. Indefinida y mera abstracción, que por el contrario propone una experiencia sutil.

23. FOTOGRAFÍA: La utilización de la fotografía está dentro de la primera historia de los libros de artista gracias a las obras de Edward Ruscha y Dieter Rot. Así pues, es importante esta aportación de la fotografía.

INSTAGÜEDAD © RAFAEL MC

Libro de artista que hace una analogía con Instagram quien básicamente es una aplicación para compartir fotos en diferentes redes sociales como Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter. Los usuarios pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, colores retro y vintage. La popularidad de esta aplicación ha generado una especie de rechazo dentro del gremio de los fotógrafos profesionales, ya que actualmente cualquiera puede hacer fotografía sin tomar en cuenta elementos compositivos básicos que dan la forma y fondo, la función se vuelve absurda al instagramear cualquier cosa a cualquier hora, a manera de ocio sin vocación.

24. COLLAGES: La técnica del pegado de materiales normalmente de papel que denominamos collage enriquece las superficies a las que se adhieren con infinitas posibilidades.

PSICOANÁLISIS DEL SUEÑO CON CIERVOS © ESTER GANDÍA

Psicoanálisis del sueño con ciervos, es una obra realizada bajo el concepto de libro de artista en el presente año 2013. Realizada como fruto final de un proyecto personal (en el que el ciervo ha sido el hilo conductor), culmina en la representación visual de los diferentes significados que del sueño con el ciervo se deriva; en total cinco imágenes acompañadas de su correspondiente texto, que cerradas sobre sí mismas terminan siendo una pequeña joya contenida en este libro que resulta ser una pieza única.

25. DECOLLAGES: En contraposición al collage, el decollage desgarrar o despega los materiales originarios o pegados en un principio, creando resultados diferentes en la obra final.

OTRA TIERRA © VICTORIA NÚÑEZ

Este libro es un proyecto en el que utilice imágenes intervenidas y apropiadas de internet las cuales en su conjunto crean una narrativa distinta a la original. En este caso, comprender la relación sistémica que existe entre el ser humano y la naturaleza y la condición de esta misma expresada en objetos, seres y paisajes. Esta pieza es básicamente, un ejercicio basado en la reestructuración y apropiación de imágenes traducido a un ensayo visual. Un producto en el cual esta apropiación se vuelve íntima y a partir de ella se genera un cuestionamiento acerca del individuo y el impacto de este mismo sobre el medio ambiente.

26. BORDADO: Con esta técnica, los hilos forman las imágenes sobre el soporte elegido para construir el libro.

LIBRO AZUL © GEORGINA QUINTANA

Hice este libro con telas distintas, unidas con hilo.
 Dibujadas con plumón, bordadas, hilvanadas.
 Registro de una posible historia de la evolución.
 Fósil hecho de tela.
 Que va de lo pesado a lo ligero,
 Va de un grado de saturación de cuerpos pesados a una ligereza de alas.
 Lo inscribo en la categoría de los bestiarios,
 Animales muy antiguos reconstruidos a partir de fósiles,
 huellas, huesos dispersos.

27: OBJETO ENCONTRADO: La posibilidad de que lo encontrado sorprenda en contraposición con lo previsto es un eterno juego que se incorpora a los libros de artista.

FUMAR © ANTONIO GUERRA GONZÁLEZ:

De algún modo este libro se trata de coleccionar, empecé con objetos, tanto la cigarrera como el libro original que intervino digitalmente los encontré por separado en uno de tantos lugares de chacharas que hay en el DF y que con frecuencia visito, cada objeto por sí mismo tiene diferentes historias, por otro lado una colección de momentos, de juegos de palabras, frases de libros con mi amigo "El Yorch" acerca de su afición por el cigarro, todas estas cosas las fui coleccionando por algún el tiempo hasta que finalmente se conjuntaron para formar parte de este libro que cuenta una nueva historia, una de humor negro. Para lograrlo intervino un libro de fotografías antiguas, dibujando digitalmente en el humo del cigarro una calavera que se aparece y luego se esfuma, esto en referencia a la frase "Fumar es la mejor manera de matar el tiempo" la cual complete con "siga fumando" lo imprimí sobre papel fotográfico y lo encuaderné con una costura japonesa, los contenedores dentro de la cigarrera los construí a medida, los textos son impresos en serigrafía sobre piel, y el cigarro por supuesto me lo dio Yorch contra su voluntad.

28. CALCOGRAFÍA: Se utiliza el grabado calcográfico, en planchas de cobre o zinc y bajo presión de un tórculo apropiado.

VIDA INTERNA © BRENDA CASTILLO:

Este libro está realizado a partir de una bitácora diario que llevé a un viaje en Cuba, se trata de dibujar, escribir y capturar momentos relevantes para mí, de allí seleccioné imágenes e hice una nueva composición para generar un nuevo discurso y que a su vez el espectador le dé su propia interpretación. Utilicé la técnica de colografía, que consiste en adherir materiales como papel, hojas, tela, etc. Sobre un soporte madera, aglomerado o cartón, estos materiales al entintarlos nos darán diferentes texturas y matices; Las placas se entintaron a la técnica de la poupée con 5 colores diferentes. Consta de 6 páginas, la primera y la última se unen creando la imagen de un pez (cerrado), cuando se despliega podemos observar la diferentes imágenes que conforman todo el grabado (abierto). Tiene un formato cuadrado-rectangular, extendido mide 41x120 y cerrado 41x56.

29. LITOGRAFÍA: Basada en el desvío recíproco entre sustancias hidrofóbicas e hidrofílicas; es decir el rechazo o aceptación del agua por las tintas grasas, las zonas que imprimen y las que no imprimen se encuentran en el mismo nivel.

EL LIBRO DE ARENA © THOMAS WOOD

The Nawakum Press edition The Book of Sand is published in Spanish and an English translation by Andrew Hurley. It is published in an artists' book format in an edition of thirty copies, twenty-four of which are for sale. The text is letterpress printed on Curtis Holcomb Text in dual, parallel accordion fold signatures. The Garamond types were cast by Michael and Winifred Bixler of Skanaeteles, New York. Copper relief etchings, mirroring the style of illustrations in the story, were designed into the text and printed directly from copper plates mounted type high. The text signatures are bound onto boards covered in Japanese book cloth.

30. SERIGRAFÍA: Se emplea para reproducir textos e imágenes sobre cualquier material. Consiste en transferir la tinta a través de una malla tensada en un marco, el paso de la tinta se bloquea en las áreas donde no habrá imagen mediante una emulsión o barniz, quedando libre la zona donde pasará la tinta.

MEMORIA Y PAISAJE © MA.VERONICA SAN MARTIN RIUORT

El libro corresponde a una edición de 10 libros y está dividido en dos partes: la primera está encuadrada a mano con una costura francesa de cruces rojas—, cuenta la historia de las violaciones a los Derechos Humanos a través de una cronología de los acontecimientos históricos, catorce biografías de los desaparecidos y ejecutados que fueron seleccionados aleatoriamente. A través de la serigrafía y la inclusión de polvo de carbón en uno de los lados del acordeón podemos ver las caras correspondientes a aquellas biografías impresas que antes fueron indicadas por el lenguaje.

31. ELECTROGRAFÍA: La utilización de la electricidad para calentar material de grafito y adherirlo al papel se denomina electrografía. Se utilizan máquinas de impresión para realizar trabajos que denominamos copias electrográficas o fotocopias.

ENCICLOPEDIA DEL OLVIDO. TOMO I © MATEO PIZZARO

Este libro contiene un dibujo a lápiz y 302 copias fotostáticas. El dibujo representa una escultura renacentista del tema "Madonna con niño". La primera de las 302 copias fotostáticas es una copia de ese dibujo, la segunda es una copia de la copia, la tercera: una copia de la copia de la copia; y las 299 restantes siguen el mismo método. Con cada nueva generación de copia la imagen se altera ligeramente, cada una tiene menos detalle que la anterior, hasta que (en la No.302) no queda imagen alguna.

32. OFFSET: Método de reproducción de documentos e imágenes sobre papel o materiales similares, que consiste en aplicar la tinta, generalmente oleosa, sobre una plancha metálica, compuesta generalmente de una aleación de aluminio. Constituye un proceso similar al de la litografía.

GIRL ON CANVAS © POLA DWURNIK

Girl on canvas es un proyecto de libro de artista sobre la pintura y su recepción hoy día. El libro explora aspectos de las pinturas figurativas que superan por completo el control del artista, la vida de sus obras en la mente de los espectadores que estén dispuestos a participar activamente con ellos. Más de treinta personas diferentes (historiadores de arte, filósofos, escritores, sociólogos, artistas, coleccionistas y otros) han escrito sobre lo intelectual y emocional de la pintura del artista que hizo el libro. El resultado es una valiente e íntima colección de historias y libro de cuentos de hadas.

33. RISOGRAPH: Utiliza tintas de aceite de soya y a diferencia de otros dispositivos modernos de impresión, no requiere de un proceso térmico para fijar las imágenes sobre el papel.

EL LIBRO DE CAÍN © GAEL PARDO

Una biblia satánica, los cinco elementos.

El primer cuadernillo es Lucifer elaborado en Risograph "El satanismo representa amor para aquellos que se lo merecen en lugar de amor malgastado por ingratos." El amor libre significa exactamente eso: Libertad de ser fiel a una persona o satisfacer a los deseos sexuales con tantas personas como uno considere necesarios.

34: HOT STAMPING: Funciona por transferencia térmica, la misma posee la cualidad de trabajar con sistemas de tintas transferibles por calor y cintas llamadas foil las cuales poseen una pigmentación de alta resolución que es transferible al producto por temperaturas que van de los 100° hasta los 300°.

LAVERINTO ENDECASÍLABO © LA DIÉRESIS

Un poema de Sor Juana nos sugirió un juego visual: el poema tiene tres lecturas posibles, pero, en una edición tradicional, cada una de esas lecturas se ve contaminada por la anterior. Lo que nosotros intentamos fue utilizar los recursos del libro como objeto para darle espacio a cada lectura del texto. Además, al darle vueltas al nombre mismo del poema ("Laberinto endecasílabo"), así como a su elaborada construcción y su misterio, se nos ocurrió meter el libro en una caja de madera y utilizar la imagen del laberinto de la catedral de Chartres para acompañar el texto (ésta se encuentra en la caja, en la portada y dentro del libro). El libro está encuadernado en pasta dura (se usó cartón comprimido del número 4), con piel de cabrito, y en técnica japonesa, con hilo de cáñamo. El laberinto en la portada se realizó aplicando, con peso, una placa de zinc caliente sobre la piel húmeda. El papel de los interiores es cartulina Sundance, Via Felt, de 216gr/m2, de los molinos Neenah (Estados Unidos); el de las guardas es papel Parchment Blanco, de 90gr/m2, de la marca mexicana Pochteca.

35. TEXTO: El universo de los libros de texto, de cualquier nivel y temática es conocido y próximo a todos. Se rememora a los libros transmisores primarios de conocimientos.

THINGS THINGS THINGS © RAFAEL MC

Libro de artista realizado con la técnica de estimulación de la imaginación creativa de semiconsciente, rompiendo el orden lógico de los géneros literarios tradicionales para generar una prosa iconoclasta ilustrada de lo absurdo, irracional o imposible.

36. APUNTES: De imágenes y/o textos. Apuntes o bocetos que permiten mostrar la obra no acabada, en la que el autor plasma su proceso de trabajo o las ideas en que se basa. Libros de trabajo que recogen las ideas del momento.

DAMASCO © HIRAM CONSTANTINO

Damasco, la ciudad fundada sobre la leyenda de un león con bicefalía, una civilización atemporal donde el crecimiento y la duda van de la mano, una historia de auge, transformación, revolución, decadencia y olvido. Una crónica en la cual cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia.

37. ICONOGRÁFICO: La iconografía, múltiple y variada ha sido motivo de recopilaciones en multitud de tratados.

REPARACIÓN DE AGRAVIOS © RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ

Reparación de agravios es un Blitzbuch, un género editorial que resulta de la venturosa y rápida apropiación azarosa de un número limitado de imágenes y textos breves y su correspondiente interrelación. Su proceso admite pequeños ajustes, sobre todo sustituciones o adiciones, siempre y cuando éstos no alteren sustancialmente el concepto primordial y más bien lo refuercen; la elección de los materiales de fabricación debe cumplir también con este último propósito.

38. MEMORIAS: Desde los diarios manuscritos que pueden abarcar vidas enteras, a memorias de acontecimientos puntuales que se describen para dejar constancia de los hechos.

FIN © CLAUDIA HANS

Es la unión de tres series fotográficas desarrolladas a lo largo de tres años que forman parte de un mismo proyecto que trata sobre el concepto de la muerte en los niños y sus ideas sobre Dios. La primer serie se titula "Morido", en donde busco investigar como perciben los niños la muerte y cómo reaccionan frente a ella a la hora de hallarse ante un ser inerte. La segunda parte se titula "Cuando una persona se muere.." en donde busco entrar al mundo interior de los niños para investigar que piensan sobre la muerte y lo que pasa cuando una persona fallece. La tercer parte se titula "Imaginarios sobre Dios" y busca investigar las ideas que los niños tienen.

39. HERBARIO: Tradicionalmente enumeran y describen plantas, se relacionan con los estudios botánicos. También pueden ser colecciones de plantas desecadas representantes del patrimonio vegetal de una zona geográfica.

EL VIAJE © AREHF PALACIOS

La búsqueda por sí misma. El viaje. Camino sin principio ni fin. La exploración interior a través de la perturbación de los sentidos. Este libro-peyote explora el ansia por la claridad y una verdad a la que no le quepan preguntas: abrir las puertas de la percepción, dejar que el mundo como tal nos entre por los ojos sin concepto ni significado alguno. Inspirado en el libro de Aldous Huxley Las Puertas de la Percepción, y en la fabricación de una espiritualidad personal gracias al descubrimiento de algunas sustancias psicoactivas; este libro representa un acercamiento a la experiencia alucinógena a través de una pieza semiescultural, que en su primer acercamiento busca semejar a la cactácea portadora de la sustancia que llevo a Huxley a la reflexión. Al abrirse, presenta algunas de las frases más características del ensayo, y, al final, guarda en su centro el poema que relata el viaje del autor a través de La Puerta en El Muro.

40. BESTIARIO: Compendio de bestias muy populares durante la edad media por medio de volúmenes ilustrados, texto moralizante, o con referencias al lenguaje simbólico de los animales.

46. BESTIARIO

Antropozoomorfias © Elsa Madrigal

Recrea fantasías de transformación (tanto de ida, como de vuelta) entre seres humanos y animales. Está conformado por cinco libros reunidos dentro de un contenedor tipo caja. La “tapa” del contenedor tiene una ventanilla por la cual se asoman imágenes que se mueven y transforman conforme se desliza la caja interna. Dentro de ésta, en hilera aparecen los 5 libros de pequeño formato. Cada uno de estos constituye un libro-banadera, en forma de acordeón, que despliega en sus interiores diez impresiones digitales, retomadas, a su vez, de sus respectivos grabados originales (elaborados al aguafuerte y aguainta).

41. VIAJES: Material imprescindible de artistas, arqueólogos, arquitectos y estudiosos que plasmaban en ellos muestras culturales encontradas en sus viajes de aprendizaje, afirmación de conocimientos o plasmación de otras culturas.

ITINERARIO DE VIAJE © VERÓNICA ARREDONDO

Como diario de viaje, Itinerario captura reflexiones del Viejo Mundo con referencias históricas, socio-culturales, literarias y al lenguaje, a través de la fotografía y la poesía. El libro contiene once taumatropos: veintidós fotografías en blanco y negro, intervenidas manualmente y con mecanografía, contenidas en una caja. Los cordones facilitan el giro de las imágenes, la superposición del recuerdo y la palabra. La cinética nos permite reproducir el recuerdo en un cinito portátil. Así, la metáfora contrapone dos imágenes que se interceptan creando una nueva, además del sonido y el ritmo, esta es la esencia de la poesía.

42. ATLAS: Proviene de la mitología griega y se concreta en una colección sistemática de mapas de diversa índole.

BOOM! © JOHN RISSEUW

7.5" x 9.25" closed; 7.5" x 140" open. Accordion book with leatherbound covers. Letterpress and relief on shaped, variable paper handmade from the clothing of landmine victims, minefield plant fibers, and currency of mine-producing nations. Printed two sides in ten sections. Edition 30. The subject is landmines and landmine victims. From 2001-2007, The Paper Landmine Print Project involved making paper and printing landmine images, facts, and stories of victims on it. In hand papermaking, we make paper from cotton, linen, or silk clothing — rags — as well as plant fibers and other sources of cellulose. I collected articles of clothing from landmine victims (this means only a representative piece of clothing — something the person wore — not from the accident itself), fibrous plants from mine locations, and shredded paper currencies of nations that use or make landmines. I visited Cambodia, Bosnia-Herzegovina, and Mozambique to gather background information, interview victims, obtain donations of clothing from some, speak with deminers, and take photographs.

43. ERÓTICO: Ejemplos de libros eróticos, aparecen ya en muchas de las culturas más antiguas.

POSTBOOK © RAFAEL MC

Un libro de artista que escribe con t la posmodernidad, la posproducción y el posporno. La postmodernidad es la habilidad de superar tendencias, lo actual es un inconveniente vacío, la diversidad y la pluralidad se manifiestan en la transición del ser. La postproducción es más que una simple edición, denota la materia análoga transformada en digital por las vanguardias informáticas. El postporno es una revolución francesa en la línea de la historia del hedonismo, expresión artística política que carece de líder convencional y vuelve todo público.

44. ADIVINACIÓN: Miles de métodos intentan solucionar las incógnitas del futuro y mitigar la angustia a lo desconocido, algunos de ellos adoptan la forma de libro.

IN THE TIME OF CROW © PENÉLOPE DOWNES

Libro de predicciones. Consejos positivos en tiempos negativos. El juego inicia al consultar al cuervo haciéndole una pregunta. De vueltas con el dedo en el tablero, la imagen señalada al parar el dedo llevará al texto y así el cuervo contestará la pregunta.

45. POEMA VISUAL: La poesía visual es uno de los géneros artísticos que más se han desarrollado en los últimos decenios. En este caso el libro se convierte en un poema visual.

QUE HURTE EN TÍ LO QUE ME PERTENECE © MAGALI LARA

El título proviene del libro de Migraciones de Gloria Gervitz y está pensado como un libro estanque. Las hojas dan pie a la transformación de las formas que se repiten pero que no aparecen completas. Pensada para ser una edición, existen sólo dos ejemplares impresos en el Taller Intaglio en la Ciudad de México.

46. IMPOSIBLE LECTURA: Se trata de la negación de la transmisión de conocimientos. Un guiño al recuerdo de todas las censuras que hemos tenido que sufrir, que seguimos sufriendo y con vocación de impedir que ocurra en el futuro.

NO FEAR, NO THUNDER, NO LIGHTING © RICARDO CUEVAS

Este libro, conformado por imágenes de paisajes, ha sido cubierto por un texto impreso en Braille. Aunque no podamos acceder a su contenido –aquellos que no podemos leer Braille–, cuando es activado, es decir, leído, nos permite recobrar parte de su sentido perdido: el lector “atraviesa” por diferentes paisajes al transitar el libro, como aquellos descritos en el fragmento de la historia. El texto escogido para esta última parte de la serie es Las aventuras de Robinson Crusoe. Además de cumplir el requerimiento primario, el recorrido por diversos paisajes cubre también un acto de –me parece– consonancia con el proceso de la obra y su intento por evocar algunas paradojas sobre el lenguaje: Robinson fue capaz de escribir un diario para registrar sus días en la isla gracias a un frasco de tinta que encontró en un barco encallado. La diluyó para hacerla durar pero, a medida que decrecía, sus letras se volvieron únicamente agua. No es posible asegurar si continuó con la escritura, aunque invisible, o desistió del cometido. Yo prefiero pensar que el impulso persistió, pese a que el registro fuera inaccesible.... Esta obra comparten un ánimo similar.

47. INTERVENIDO EN SUS PÁGINAS: Partiendo de un libro normalizado se interviene sistemáticamente cada una de sus páginas modificándolo hasta convertirlo en una obra propia diferenciada.

PAROXISMO AMORIO © POLI RUISÁNCHEZ

¡Oh, realistas! No siento vergüenza ni romanticismo. Oposición y profanación a puño de los dogmas impuestos sobre el corazón con escenas de amor por la mañana, a la hora del desayuno.

48. PARASITADO: Se utilizan elementos externos para que actúen sobre un determinado libro, provocando cambios sustanciales en el mismo y llegando a una realidad creativa nueva.

LIBRO DEVORADO POR GUSANOS © FRANCISCO OROZCO

Creo firmemente que el arte no solo se trata de "crear", también es descubrir, re significar, observar, devolver, transformar. El tiempo es un participante inherente y subestimado en el proceso artístico, es inevitable e implacable, el artista debe replantear y observar lo que lo rodea, los procesos que salen de su control y que lo afectan de alguna u otra manera. El libro devorado por gusanos es un hallazgo, un descubrimiento, una manera de ver nuestra fragilidad y de alguna manera un microcosmos de nuestra historia, el poder de los objetos, de las situaciones y del tiempo, de la vida y de nosotros mismos.

49. DESTRUIDO: Intervención radical realizada por un artista sobre un libro normalizado, modificándolo hasta su destrucción formal, perdiendo su función de lectura, paginado, etc.

DIARY OF A HURRICANE © LIVIA PAOLA DI CHIARA

El libro se hizo encuadernando una corteza de abedul encontrada en el cementerio de Glen Cove (Long Island, Nueva York) algunos días después del paso del huracán Sandy. Casualmente desentrañado por su naturaleza intrínseca, y destruido por el carácter de un viento violento, el primero de noviembre de 2012, en un cementerio de Long Island yace acurrucado un abedul. Cuatro días transcurridos desde que el huracán Sandy pasara a través y dentro de esas páginas naturales se hallan descritas todas las fragilidades de un lugar, de las personas que lo habitaban y de aquellos que se encuentran ahí sepultados, bajo unos pocos centímetros de tierra.

50. AUTOFAGOCITADO: El propio libro sirve de materia de cambio o intervención. Elementos de unas páginas pasaran a otras páginas en un intercambio total a lo largo de todo el libro.

TIPOMANÍA IN SITU © LETICIA ROBLES

Es un libro de edición normal, manipulado en su interior y convertido en ejemplar único, sin destruir por completo su estructura externa original. Es un libro creado para usarse, las herramientas fueron creadas con las hojas recicladas del mismo libro. El libro es una alegoría a la aparición de la imprenta, mezclado con algunos elementos del grabado, es un libro que te invita a descubrir la frase, misma que se tiene que imprimir "in situ".

51. VISUAL: Si la mayoría de los libros de artista son obras visuales, este tipo esta especialmente realizado para el sentido de la vista.

MORPHO © LUCRECIA VÉLEZ KAISER

Morpho, nace de la necesidad de expresar los diferentes momentos de la vida. Tomando de modelo la magnificencia de la Mariposa Morpho azul, cuyas características de dualidad sorprenden. Sus alas externas de color café y diseños hechos para mimetizarse y las alas internas reflejan destellos azules radiantes de belleza. De ahí surgió la idea del libro siempre encuadernado, pero de hojas ligeras como alas de mariposa y con cubiertas encuadernadas en piel imitando las olas externas. Las páginas manuscritas comparten al espectador las fases de la vida de la mariposa con las interpretaciones de las fases en mí y las nuevas etapas vividas. El libro fue elaborado en su totalidad a mano. El cuerpo del libro con bifolios de nervaduras de hojas cosidos a mano, con una cartera entera en piel y relieves y guardad marmoleadas. El texto e ilustraciones fueron manuscritos. Las dimensiones son: Abierto 21 cm, alto 17.5 y ancho 11cm, espesor 2cm.

52. TÁCTIL: En muchos libros de artista, el componente táctil es importante, pero en este caso la obra hace mucho más énfasis a la aportación táctil, haciendo sentir al lector, en mayor proporción de este sentido.

MIL HOJAS DICHAS © LUCRECIA VÉLEZ KAISER

Prefiero vivir de mi ilusión que llorar mi decepción. Mil hojas y dichas surge a partir de un millón de posibilidades de vivir, adaptarme y renacer todos los días. En mil hojas están las dichas de mi vida, en frases o dichos que al final son pensamientos y formas de enfrentar el día a día. En todas las frases creo, y son ciertas en mi vida. Quizás el pretexto para salir adelante. Todo este pensar se encuentra plasmado en papel artesanal de mil y muchas más hojas que forman el cuerpo del libro que identifica mi ser.

53. COOPERACIÓN: El libro en general necesita que el lector interactúe de alguna manera para que el contenido le sea transmitido. La forma más habitual de esta participación será pasando las páginas, pero hay muchas otras.

LIBRO NO. 1 © FRANCISCO OROZCO

Curiosamente las llamadas cajas negras de los aviones no son negras sino color naranja, un naranja llamativo y vistoso, fácil de encontrar entre los restos de un avión siniestrado: como una isla fosforescente en medio de un inmenso mar gris-acero. La terrorífica y reveladora grabación que guarda en su interior indestructible resulta una crónica del porqué, una trágica historia sobre lo ocurrido momentos antes de caer... Un viaje terminó mal. No se cumplieron las expectativas. Se truncó un sueño. Inesperadamente cayeron las cortinas, se cerraron las ventanas y se apagó la luz. ¿Qué es lo último? El último recuerdo, remordimiento o esperanza. ¿Qué palabras se quedaron atrapadas en nuestra boca? ¿Qué ideas permanecieron en nuestra mente? ¿Qué es lo que queda? Lamentablemente, sólo queda una pequeña caja perdida entre luces parpadeantes: gritos inexistentes e infinitos entre escombros de metal.

54. MANIPULABLE: El libro mediante la acción del lector se convierte en una obra tridimensional, pudiendo retornar a su estado anterior. Es un libro para hacer y deshacer.

LOS JUEGOS Y LA MEMORIA © JORGE HUBERTO NÓGUEZ

El libro como un contenedor de imágenes donde habitan los recuerdos, la memoria como un ente autónomo que se mueve cada vez que creemos comprenderla, el pasado como un juego que cambia sus reglas a través de nuestro presente. Esta era la idea principal al empezar este libro. Las imágenes de los libros infantiles, con sus móviles, sus personajes y sus secretos. Se conjuntaron con mi propuesta grafica actual. Me intereso mucho la idea de un libro que no solo se pudiera tocar sino que fuera necesario tocarlo para encontrar las partes ocultas. Evite hacer textos que dijeran como utilizarlo preferí que el mismo libro te atraiga a buscar cosas en él y descubrirlas, como si fuera un libro inconcluso que necesita del espectador y del tiempo para completarse. Para resolver este libro técnicamente decidí buscar la espontaneidad que me da el trabajar con diversos materiales, todos guiados principalmente por el dibujo Y el movimiento. Construí primero algunas imágenes, después realice la encuadernación y continúe completándolas poco a poco.

55. CONSTRUIBLE: El lector a partir de los materiales aportados en el libro podrá realizar una obra independiente.

VARIACIONES © JOSÉ DE JESÚS OLIVARES

Una de las características de nuestra época es, sin duda, la gran cantidad de basura que se genera. Basura que la mayoría de las veces no lo es tanto, y que bien podría utilizarse de diferentes maneras: en el terreno de las artes plásticas se nos presentan múltiples posibilidades del uso de estos materiales, y la producción de libros de artista es una de ellas.

56. EN COLABORACIÓN: El coordinador establece las reglas del juego y los colaboradores realizan su parte del libro ateniéndose a las citadas reglas. Sus antecedentes más claros son los cadáveres exquisitos surrealistas, pero a partir de ellos han surgido múltiples variantes, los más habituales serían los libros y revistas ensambladas.

LIBROS SIAMESES © RAFAEL MC:

¿Qué pasaría si dos libros nacieran juntos? ¿Cómo se sentirían esos libros? ¿Quién podría separarlos? El 4 de julio de 2013 han nacido Pepe y Paco siendo libros siameses, igualdad y diferencia, unión y separación, individualidad y relación. La dualidad es una forma de existencia de vida simultánea en donde se necesitan de ambas partes. La dualidad permite diferenciar cosas, personas, emociones, ideas y formas. La dualidad es un efecto de la mente, ya que la mente es la función que atribuye adjetivos, características, debido a su capacidad de clasificar según las formas y cualidades que apreciamos por medio de los sentidos. Atribuye, otorga, da.

57. DE INSTRUCCIONES: Ofrece una serie de instrucciones básicas para realizar una o varias obras independientes. La obra u obras resultantes pueden estar relacionadas con la performance y en general con el arte acción.

TIEMPO DE ESPERA © DENISE CAMACHO

Esperar: quedarse en un lugar hasta que ocurra algo. Hay momentos en el que el único motivo de existir es la espera, esperar a que algo cambie, llegue, inicie o termine. Esperar sentado indica que algo ocurrirá con mucho retraso. Entonces existe tiempo de sobra para hacerse consciente del mismo hecho.

58. INSTALACIÓN: Montaje espacial realizado con el desarrollo de un libro de artista.

PRECIPITOUS © NICOLE PIETRANTONI

Precipitado es una colaboración entre Nicole Pietrantonio y Devon Wooten. Cada artista se aproxima de manera única al lenguaje, el imaginario y la forma del libro para crear instalaciones que examinen la tensión entre el goce de la belleza, paisajes idealizados y una conciencia de su complejidad ecológica. Precipitado es una serie de libros plegados y cocidos a mano que se expande para crear imágenes panorámicas de tamaño real.

59. PROCESO: El proceso de realización de este libro de artistas, supone un elemento importante en la concepción del libro. El autor plantea unas reglas para la realización de la obra, siendo este proceso integrante en la misma.

SOPORTE DE PRODUCCIÓN © SERVANDO MORA CUEVAS

Debido a una necesidad personal, de examinar y entender conscientemente cómo es que están elaborados los materiales y soportes que utilizo para crear, me dí a la tarea de observar y percibir, la forma en que puedo producir libros, los cuales son creados de principio a fin manualmente; y me permiten como artista conectarme con un soporte de creación de una forma más propia. Este libro de artista detalla el proceso bajo el cual, de manera metódica y ordenada, se realizan cinco tipos de libros. Los cuales están dispuestos en forma de instructivos, contenidos en el interior de cinco libros que se encuentran huecos en su composición, todo esto realizado con diferentes tipos de papel como Kraft, cansón, caple y cartón para encuadernación, cada uno de los libros en un formato de 14cm alto, 9 cm largo y 1.5 cm ancho y a su vez colocados en un contenedor de mdf laqueado con 16 cm alto, 11.5 cm largo y 10 cm de ancho.

60. MÓVIL: El movimiento del propio libro es fundamental en este tipo. Reivindica el movimiento como elemento dinámico y transformador.

RECONOCER ESPIRAL DIALÉCTICO © LAURA M. OROZCO

Las experiencias de vida conceptualizadas en imágenes que reflejan la riqueza, la belleza y el aprendizaje del andar y vagar por nuestro mundo. La lectura general del texto presenta imágenes que de acuerdo con la autora representan los puntos en el recorrido de esta génesis punto de partida al crear diálogos de lectura diferentes de ida y vuelta según sea abordado por el lector, aludiendo así el origen palíndromo de su título. La mariposa de acrílico, transparente como nuestra memoria, representa la capturar nuestras experiencias. Es el escaparate que otorga alas al libro al igual que experiencias otorgan alas al sujeto para volar y viajar por esta experiencia.

61. ACCIÓN: En este tipo, el libro de artista se concibe como complemento de una acción, necesitando por tanto de su puesta en escena por parte del lector performer.

RECOJA POR FAVOR © LIBERTAD RIZO

Recoja por favor es un ejercicio de interacción con el objeto para mostrar el paso del tiempo a través del desgaste exagerado y de lo real y tangible de un instante. Enfatiza la acción de las personas sobre la constitución material de los objetos, relaciona el mundo de las letras con los objetos tomando un breve texto del acervo popular (o sobre un objeto en particular) para convertir al espectador en partícipe de una acción sorpresiva e involuntaria.

2. La industria editorial y el consumidor.

Una primera aclaración es tal vez reiterativa: la diferenciación entre el libro de edición normalizada o libro común y el libro de artista. El libro de artista es una obra de arte creada por un artista visual. El libro común es un producto industrial que puede contener obras de arte literarias o ilustraciones de obras de arte, pero no está concebido como obra de arte. Los libros de artista, no se encuentran habitualmente dentro del ámbito editorial, se encuentran inmersos en el mercado del arte como los cuadros y las esculturas en galerías y ferias, aunque puede participar de ambos circuitos.

Hacer un libro de forma artesanal permite investigar soluciones útiles a la hora de realizar una edición, pero también ofrece una pluralidad sinfín de posibilidades expresivas que hacen del libro un objeto único. El contenido del libro juega con la forma, las encuadernaciones y las posibilidades de reproducción. Hacer un libro de artista es la libertad de elegir formatos y lenguajes según la propia creatividad, pero también es ocasión para practicar con las disciplinas propias del libro.

Hacer un libro de artista de forma industrial disminuye las posibilidades expresivas de reproducción pero permite elevar la calidad de la edición haciendo énfasis en los detalles únicos y en los acabados. El equipo de edición se apega al dummy propio del artista, no perdiendo de vista las soluciones obtenidas, la prueba y error durante la hechura artesanal. Se mantiene la libertad del contenido, formato y lenguaje.

Un libro de artista es el reflejo fiel de su creador, de su visión única, de sus ideas, de sus inquietudes, de sus obsesiones y de sus anhelos. Más que un libro convencional, que es un producto que surge de la mezcla entre autor-editor, el libro de artista muestra de manera inequívoca el espíritu de su creador. Con los libros de artista, se retoma el concepto del libro tradicional, en cuanto al soporte y a su infinita capacidad de albergar y transmitir información. Expanden esta concepción al intentar dotar al libro de mayores capacidades creativas y expresivas.

Como se puede apreciar existen claras diferencias entre el libro convencional y el libro de artista. Con el libro de artista se procura romper con el molde rígido que se ha empleado para la producción de libros, que en ocasiones no lo considera como lo que es: una obra de arte. Con regularidad impera en la industria editorial una idea lineal y mercantilista sobre la manera de diseñar y editar libros. Como lo menciona Alberto Ruy Sánchez:

“ La gran mayoría de los libros que caen en nuestras manos actualmente carecen de cualquier preocupación por tener una forma artística o por lo menos interesante.”

El libro es una creación cultural, poseedor de múltiples atributos que le confieren el enorme valor que tiene en nuestra sociedad. Es un impulsor de la educación, la cultura y el arte. Es un objeto depositario de genio humano, de su desbordante imaginación, de su inteligencia e interés de trascender, de rebasar límites temporales y espaciales.

El libro de artista continúa teniendo estas características o rasgos, que los emparentan estrechamente con el libro, con su finalidad máxima que es la expresión a través de este portentoso y prodigioso soporte. En el siguiente esquema se presenta el proceso en la producción de libros; así como el proceso en la elaboración del libro de artista.

Resulta imposible establecer parámetros artísticos únicos y universales; ni visiones o concepciones absolutas sobre cómo debe ser el arte. La expresión humana es tan diversa y cambiante, que no se puede concretar. Se manifiesta una sinergia entre el libro y las artes plásticas, donde ambos se fortalecen y enriquecen con el intercambio y fusión de sus atributos. Se produce una asimilación en la conformación de un género artístico con características singulares.

Del mismo modo, los libros de artista son creaciones únicas, no tanto en el sentido de reproducción o tiraje, sino porque su concepción responde totalmente a la visión de un artista. Por esto mismo cada creador le otorga su impronta personal, utilizando los medios y materiales que considere apropiados. Debido a esto, cada libro de artista, ya sea un ejemplar único o con un pequeño tiraje, posee características singulares. Esta característica es una constante en los libros de artista, el ser ejemplares ya sea únicos o con un tiraje reducido. Contrariamente a lo que sucede con los libros tradicionales, producidos por una casa editora y con un tiraje establecido de acuerdo a la línea editorial que la rige y a su estatus, los libros de artista, editados y creados por un artista o en colaboración con otros artistas surgen bajo el principio de la autogestión.

El artista o los artistas que trabajan conjuntamente, adoptan diversos roles al momento de concebir sus obras. Se convierten, en cierto sentido, a la par de ser autores, en editores, impresores, diseñadores, ilustradores, tipógrafos, encuadernadores, administradores. En el caso de los talleres o centros donde se elaboran libros de artista, el trabajo está definido por la independencia.

Con los libros de artista se transforma sustancialmente el papel o la actividad del lector, el cual debe asumir una postura diametralmente opuesta a la presentada ante los libros tradicionales. Al modificarse la estructura habitual del libro, la lectura también experimenta cambios. En principio, porque los libros de artista no contienen únicamente texto, como casi exclusivamente los libros tradicionales, sino que están integrados por una gama más amplia de expresiones.

Algunos autores mencionan que el lector se transforma en espectador, ya que su función no se limita únicamente a la lectura, sino que efectúa un conjunto de actividades más, fijadas por las características propias de cada libro de artista. En cualquier caso, el individuo realiza una interpretación y codificación del libro. (San Martín, 2011, p. 205)

El término de espectador suele estar vinculado más con las obras artísticas como la pintura y la escultura, donde se efectúa una contemplación del objeto artístico; y que en el caso específico del libro de artista, continúa siendo un lector aquel que codifica o asimila los lenguajes contenidos en él, pero asumiendo una postura diferente. Al ser espectador, en cierta forma te encuentras distante y ajeno a la obra, cosa que no sucede tanto con los libros tradicionales como con los libros de artista, donde se establece una relación cercana y personal con ellos. Se contempla, pero a partir de una acción, de una actividad de descubrir al libro de artista y discurrir por él.

La experiencia resultante al contemplar una obra de arte se desarrolla en un plano público y abierto, ya sea en un museo o en una galería. Con los libros de artista, esta experiencia se efectúa en la soledad y de forma personal; se forma una relación establecida únicamente entre el lector y el libro de artista a través de un período determinado; ya sea en un archivo o en una colección privada. “Al parecer, solo el libro de artista proporcionaría al lector una experiencia estética que surge en la confluencia entre soledad y duración.” (San Martín, 2011 p.205) Esta relación cercana que se entabla entre el lector y el libro de artista es algo de lo que las artes plásticas carecen por completo.

El lector se apropia totalmente del libro, estableciendo una relación dinámica, íntima y cambiante con el libro de artista. Él guía totalmente su experiencia sensorial, intelectual y corporal, de acuerdo con las características del libro. Se convierte en un lector activo, cuya participación es indispensable para que el libro se despliegue plenamente. Es necesario que involucre al conjunto o parte de sus sentidos. El lector del libro de artista va progresivamente adoptando nuevos roles y al mismo tiempo se le presentan retos o requerimientos desconocidos, pautados o dirigidos por la obra. A partir de sus características es como se desarrollará su lectura.

Como lo menciona Ulises Carrión en la sección de la lectura de *El arte nuevo de hacer libros*: “En el viejo arte todos los libros son leídos de la misma manera. En el nuevo arte cada libro requiere una lectura diferente. En el viejo arte, leer la última página toma mucho tiempo, tanto como la primera. En el nuevo arte el ritmo de lectura cambia, se acelera, se coge.”

En cuanto a los autores o creadores de los libros de artista, incluye una amplia gama, que va desde artistas visuales, escritores, poetas, ilustradores, entre otros. Un libro de artista es desarrolla-

do en su totalidad, tanto su contenido como su forma física, por un artista o por varios de ellos, estableciéndose colaboraciones para su creación. Por esto, la responsabilidad de la creación de un libro de artista puede ser de un autor o de varios autores.

Referente a su contenido y como ya se ha abordado, el libro de artista rompo por completo con el lenguaje habitual de los libros tradicionales, ampliándolo considerablemente, empleando cualquier tipo de lenguaje para su constitución, no solamente el literario. El cual señala Ulises Carrión como el predominante en el libro tradicional.

En cuanto a su constitución física resulta imposible establecer con claridad un modelo que los rija, ya que esto queda totalmente a la consideración de los artistas. Los materiales que se emplean para su elaboración resultan de una variedad sorprendente, que depende y varía entre artistas. Incluye desde los materiales tradicionales, como el papel, cartón, cartulina y otros no tan habituales como la madera, el latón o el plástico, hasta materia orgánica. Incluso existen artistas que han utilizado basura para elaborar sus libros de artista.

La elección y utilización de diversos materiales está ligado a la imaginación y al carácter que el artista desea impregnarle a su obra. En cierto sentido, el cúmulo de materiales aplicados resulta infinito e insospechado. Con esta apertura en cuanto a los materiales empleados, los artistas le confieren al libro un rasgo personal, experimentando con diversos soportes y de esta manera, extienden la concepción tradicional del libro, su estructura física y los materiales que los constituyen.

Debido a esta variedad y mezcla de materiales, el libro de artista adquiere una dimensión táctil elevada, rica en texturas, lo que deriva en múltiples sensaciones físicas experimentadas al momento de su lectura. Esta característica contribuye a que la lectura de los libros de artista esté marcada por una experiencia estética que confluye entre lo visual y físico.

Esta falta de cohesión en cuanto a su estructura física, responde a un espíritu artesanal del libro, a una manera alternativa de producirlo, en respuesta a la forma extendida por la industria editorial. Y en el caso de las técnicas, de igual manera se extiende libremente y entre las que se pueden hallar: litografía, xilografía, serigrafía, halografía, collage, aguafuerte, sellos de goma, fotocopias, offset, impresión digital, estarcido, grabados en metal, etc.

Existen editoriales especializadas que se dedican a la impresión de libros de artista. Tal es el caso de Carbón 4, que es un estudio que cuenta con una línea dirigida a la impresión, de forma digital, de los libros de artista. Entre algunos de los artistas que han recurrido a ellos, se encuentran Magali Lara, Ricardo Garibay, Juan Antonio Leclercq, Ileri de la Peña.

Resulta sumamente complejo establecer, como con los libros tradicionales, una descripción del contenido temático del libro de artista, ya que esto resulta, en la mayoría de las ocasiones, difícil sino imposible de determinar; precisamente por estas características huidizas y complejas de delimitar que ya se han referido. Este breve e inacabado esbozo sobre características editoriales de los libros de artista, resalta el hecho de que no existe una uniformidad que los integre por completo y de manera definitiva. Pero en esto mismo recae su insondable riqueza, a esta manera de hurgar en formas, lenguajes, expresiones y materiales para proporcionarle al libro un rasgo distintivo e inigualable. Ojalá que esto continúe sucediendo.

Las editoriales independientes o alternativas son las que se aproximan más en la creación de estas obras, la organización Printed Matter fundada en 1967 se encuentra a la cabeza de la industria editorial con más de 32,000 publicaciones anuales, todas hechas exclusivamente por artistas bajo la supervisión de diseñadores en los procesos de producción.

Un artista recurre al auxilio de un diseñador gráfico cuando busca hacer una edición nueva y quiere mejorar la reproductibilidad de su obra o cuando busca aumentar el tiraje de una obra en específico cuyas características visuales resultan atractivas para ampliar los lectores y el consumo, La editorial llega al artista cuando encuentra un potencial de venta en la obra, cuando se da un dialogo, cuando hay un compromiso por no alterar o derivar la propuesta, cuando hay un interés de ambas partes.

Hablar de una metodología para diseñar un libro de artista resulta imposible, es totalmente empírica, no existe la “fórmula” como lo hemos revisado anteriormente cada propuesta tiene atributos particulares y características editoriales al ser único ejemplar, las cuales incrementan al plantearse una edición de un tiraje. En febrero de 2014 durante FoLia, la 1ª Feria Internacional de Libros de Artista en Guadalajara, se pregunto a varios artistas sobre la manera de conceptualizar y producir libros, sobre su metodología, sobre su experiencia.

JOSÉ DE JESÚS OLIVARES / ARQUITECTO Y CREADOR DE LIBROS DE ARTISTA

“Empieza una idea y va modificándose, en el libro de artista tú decides el tipo de edición, a mayor tiraje más barato el producto y más alcance al público, como creador uno se encarga totalmente del proceso sin importar si hay venta, es recomendable hacer dummies, maquetas, estar informado de los materiales en el mercado o de materiales que se desperdician, en la arquitectura hay mucho material que puede rescatarse para la producción de libros de artista”

GABRIELA CASTAÑEDA / DISEÑADORA EDITORIAL EN TALLER DE EDICIONES ECONÓMICAS

“No hay un límite entre diseñador y artista, al editar un libro de artista no hay que caer en el que se debe y no se tiene que hacer, ir a lo descriptivo expandir lo que ya está hecho, la editorial no funciona como un lugar para imprimir la obra de los artistas, el sistema de Risograph tiene sus limitantes hay que involucrar al creador, que conozca el taller para tomar decisiones en el momento, trabajar sin prisas. El taller de Ediciones Económicas realiza tirajes de 300 ejemplares, no hay reedición, no por tratarse de una obra de arte el precio debiera ser elevado, para que formar lectores el precio del libro debe ser accesible, económico.”

ALEJANDRA RAMÍREZ TAVERA / DISEÑADORA GRÁFICA Y ARTESANAL EN ARTEDITORIAL

“Revisar los contenidos para seleccionar la forma adecuada de los libros, nuestras ediciones están especializadas en la literatura en miniatura, tenemos la intención de compartir lo que uno lee de manera minuciosa, nuestro proyecto más reciente son 120 colecciones de 12 libros de literatura hispanoamericana, creemos en hacer libros de manera artesanal, estar conscientes de que cada libro paso por nuestras manos, producido con el cuidado que merece.

Es importante no sólo pensar en el libro sino también en el lugar donde terminará, es por ello que ofrecemos un mini librero junto con la colección, los libros son para leerse y para cuidarse. También es importante la distribución, mover los libros, presentarlos en diferentes espacios.”

ALBERTINA TAFOLLA RODRÍGUEZ / ARTISTA VISUAL Y CREADORA DE LIBROS TEXTILES.

“Para comenzar un proyecto de libro de artista hay que hacer varias preguntas:

¿Qué voy a hacer? Sirve para la justificación, para esclarecer la intención.

¿Por qué lo voy a hacer? Objetivos principales, secundarios

¿Cómo lo voy a hacer? Materiales, herramientas, técnicas.

¿Dónde lo voy a hacer? En un estudio, en la casa, en un taller, en un lugar lejano.

¿Para quién? Si se trabaja por impulso se pierde al lector.

Simultáneamente hay que ver bibliografía, anotar todas las ideas que se presenten, el proyecto es bueno si hay interés, tiene que haber honestidad, provocar un placer, el libro es una búsqueda de la identidad, debe haber formación sólida, una historia que contar y mucho trabajo por hacer.”

MÓNICA CÁRDENAS / DIRECTORA DE LÍA, LIBRO DE ARTISTA

“Para realizar una edición debe platicarse directamente con el artista, identificar si existe un interés por involucrarse, por estar de acuerdo en la selección de materiales, en la selección de la forma, la idea le pertenece al artista, el producto como tal le pertenece a un gran número de personas, su calidad debe ser exquisita, no debe escatimarse en ella, aunque si debe plantearse un tope de presupuesto para que al final el lector no se tope con algo que este fuera de su alcance, hacer libros de artista es arriesgarse, su venta no es muy rápida, se trata de algo único, algo que destaca de los libros tradicionales, cuando la calidad es bien cuidada destaca incluso de otros libros de artista, esa es nuestra intención, no podría hablarse de una metodología cada libro debe revisarse en su momento con detenimiento, cuando se llega a la forma del libro, se llega al lector.”

SELVA HERNÁNDEZ / DISEÑADORA EDITORIAL EN EDICIONES ACAPULCO

“El lanzamiento de un libro hay que celebrarlo pero antes tenemos que pasar de manera mínima y puntual por lo siguiente:

1. Título: ¿De dónde parte el proyecto?
2. Concepto: ¿Cual es nuestro concepto principal, cuales son los secundarios?
3. Objeto: ¿Cómo será su exterior, cómo será su interior?
4. Costo: ¿Cuántos ejemplares se harán y que costo de producción tendrán?
5. Calendario: ¿Qué actividades son necesarias para producir el libro?
6. Materiales: ¿Qué posibilidades se encuentran a mi alcance?
7. Tipo de impresión: ¿Si tendrá algo impreso, cómo será?

Si nos queremos dedicar a la edición de libros, se debe revisar constantemente la historia de la lectura, de la escritura, del libro, del diseño, del diseño editorial, de la tipografía, del arte.

2.1 Editoriales de libros de artista mexicanas.

Las editoriales alternativas que en México apuestan por la producción de un tiraje, o la reedición de un libro de artista son aquellas que se maravillan con la potencia en la forma o contenidos, porque identifican un valor comercial, aquellas que detectan un valor extra al libro común y buscan acercarlo e insertarlo en el mercado. Por el momento destacan Hagolibros de Yazmín Hidalgo en Distrito Federal y Lía, Libro de Artista de Mónica Cárdenas en Guadalajara, Jalisco

HAGO LIBROS

Hago libros es una empresa especializada en la elaboración de libros de artista, cajas y carpetas, portafolios para artistas, coediciones, cuenta con trabajos realizados para Alberto Blanco, Cannon Bernáldez, Carlos Amoraes, El Nacho, Elsa Medina, Gabriel Figueroa, Georgina Bringas, Gimena Romero, Jimena Orozco, Kenia Cano, Mariana Gruener, Marisa Boullosa, Maya Sáenz, Othón Téllez, Paola Dávila, Paty Banda, Perla Krauze, Rafael Galván, Ricardo Cárdenas, Yvonne Domenge y Rubén Ochoa. Su taller se encuentra en la Ciudad de México.

LÍA, LIBRO DE ARTISTA.

Lía es una empresa mexicana especializada en Libros de Artista, Alternativos e Híbridos. Lía, Libro de Artista fomenta la educación y profesionalización con el Seminario Lía y sus conferencias abiertas al público. Apoya la difusión, publicación y circulación de libros de artista a través de la Editorial Lía. Fomenta la discusión, promoción y divulgación del Libro de Artista dentro de la Feria Internacional del Libro de Artista FoLiA.

Desde el 2012 Lía ha logrado un gran impacto a nivel nacional e internacional fomentando la inquietud en los artistas para la adopción de este medio de expresión. Cuenta con el respaldo de la Secretaría de Cultura de Jalisco y de la Secretaría de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara así como de entidades públicas y privadas. En sus exhibiciones se ha generado la venta de numerosos libros, promoviendo así a los creadores de libros de artista y buscando continuidad en estas producciones.

2.2 Coleccionismo y consumo del libro de artista.

El coleccionismo es una afición que consiste en la agrupación y organización de objetos de una determinada categoría. Como el coleccionismo depende de los gustos de cada una de las personas, algunos se centran en un aspecto particular de un área más amplia (como las monedas de oro españolas), mientras que otros buscan una mayor amplitud (como las monedas de todos los países). Algunas colecciones se pueden completar, al menos en el sentido de tener una muestra de cada uno de los artículos de la colección (como puede ser una copia de cada uno de los libros que ha escrito Agatha Christie). Los coleccionistas que intentan completar las colecciones como se acaba de explicar a veces se conocen como “completistas”. Tras completar una colección, pueden abandonar el coleccionismo, expandir la colección para incluir artículos relacionados o comenzar otra colección que a lo mejor no tiene nada que ver con la completada.

La bibliofilia, en el sentido específico que hoy se atribuye a la palabra, de amor al libro como objeto de colección, surge propiamente con el Renacimiento, en los siglos XIV y XV, época en

que los humanistas, reyes, príncipes y grandes señores se dedicaron directamente o por medio de agentes especiales, a recorrer países de Europa en busca de manuscritos, cartas, autógrafos, incunables, y otros tipos de libros raros.

El bibliófilo clásico, ejemplificado por Samuel Pepys, es un individuo que ama la lectura, así como el admirar y coleccionar libros, que frecuentemente crea una gran y especializada colección. Sabe, además, distinguir y identificarlas ya sea por la pureza de su texto, su tipografía, la calidad del papel y la encuadernación. Los bibliófilos no necesariamente buscan el poseer el libro que aman; como alternativa tienen el admirarlos en antiguas bibliotecas. Sin embargo el bibliófilo es frecuentemente un ávido coleccionista de libros, algunas veces buscando erudición académica sobre la colección, y otras veces poniendo la forma por sobre el contenido con un énfasis en libros caros, antiguos o raros, primeras ediciones, libros con encuadernación inusual o especial, ilustres procedencias y copias autografiadas.

El consumidor ávido de libros de artista busca un impacto que no le da un libro común, busca adquirir nuevas formas literarias para el raro deleite, presumir de algo verdaderamente único en su colección, algo que compartir en la cultura de élite, popular y quizás de masas. Por consiguiente las condiciones para la preservación y manipulación en la lectura adquieren importancia en el resguardo público o privado, libros no perecederos al por mayor, libros efímeros al por menor, libros oscilantes y con otras intenciones en general. No estaría de más puntualizar en la compra venta que el libro de artista no es un género como tal del libro, desde sus comienzos ha demostrado que genera muchas clasificaciones, muchas subcategorías, todo en expansión.

El rango del precio de los libros se encuentra en expansión. De acuerdo con Lía en México oscila desde los 400 MXN hasta los 120,000 MX, por el momento quienes han comprado libros del mayor rango son coleccionistas que vienen exclusivamente a expo ventas de carácter internacional, donde hay material fresco, material emergente, material de calidad. Las ferias del libro normalizado comienzan a incorporar muestras de libros de artista, no les han dado un correspondiente cuidado en la difusión y presentación, pero saben que ya no pueden pasar por desapercibidas estas obras, están comenzando a hacerse más populares en las agendas culturales.

Guadalajara ha destacado en la exposición y venta de libros de artista en México por su constante promoción y apoyo a los artistas. En FoLia la 1ª Feria Internacional de Libro de Artista, se puntualizo dentro de una mesa redonda que no hay coleccionismo del libro de artista aún, se trata de una mezcla de literatura y plástica, hay resistencia entre ambos mercados de consumo, hay interés, hay dificultad.

1 Claudia Ramírez Martínez (Guadalajara, Jalisco 1967). Artista multidisciplinaria. Vive en Tijuana desde 1989. Cuenta con varias exposiciones individuales y colectivas, acciones e intervenciones públicas. Participó en la muestra colectiva de Libro-Objeto, Construcción y diálogo de la escritura, Galería NODO en 2011, y en la Feria del Libro de Tijuana, 2012. Seleccionada en la colección de Poesía Visual Mexicana 2013. Imparte talleres de arte para niños y de grabado en instituciones locales. Dirige el proyecto Broche del Árbol, taller de gráfica.

Aunque no exista un consumo ideal, los creadores siguen haciendo libro por gusto, por amor al soporte. El consumidor tiene un perfil que el creador contribuye a formar cada vez que exhibe y dialoga sobre su obra, sin embargo no es la finalidad, el libro de artista necesita la legitimidad de las instituciones, críticos, curadores y otras disciplinas.

2.3 Galerías, librerías y bibliotecas con libros de artista.

Galerías, librerías y bibliotecas como Other books and so, Fundación Alumnos 47 y la de Stanford comienzan a apostar por la adquisición, intercambio, donación y préstamo de libros de artista con la intención de acercar a todo el público estas obras como un género más, a pesar de su complejo almacenaje exhibición y conservación. Sumarse a este mercado resulta innovador, es un producto totalmente especializado y atractivo para los lectores.

OTHER BOOKS AND SO

El mexicano Ulises Carrión²(1941-1989) fundaría la mítica galería Other Books and So en Amsterdam, dedicada a los libros de artista, que funcionaría a su vez como un auténtico centro de operaciones para las artes emergentes de entonces —el video, el performance, el arte-postal, el arte sonoro— y como un valioso archivo de lo que empezaba a transitar a contracorriente en todo el mundo. Para Carrión, como ha escrito Jaime Moreno Villarreal, el libro de artista constituía “el expediente del fin de la literatura”, el medio por el cual el libro finalmente se des-literaturaliza, se vacía de palabras. En sus manos, el libro de artista se presentaba como una suerte de pasadizo hacia horizontes artísticos menos estrechos, menos consabidos y delimitados; una forma de darle vuelta al libro —sin desnaturalizarlo—, para dotarlo de una nueva vida, ya no escrita, sino eminentemente visual.

FUNDACIÓN ALUMNOS 47

Con la creación de una biblioteca móvil, una biblioteca con más de 200 ejemplares de libro de artista, talleres y seminarios, entre otros proyectos, Fundación Alumnos 47³ se consolida como una organización civil sin ánimos de lucro que busca la vinculación de diferentes públicos con el arte y la cultura contemporánea en el ámbito artístico y educativo.

Para Adriana Maurer directora de Alumnos 47 el proyecto de construir en México una biblioteca especializada en arte contemporáneo mexicano es lo más importante. “Lo que hace la fundación es que con programas educativos relacionados con arte fomenta y apoya prácticas artísticas contemporáneas en tres ejes importantes: el área de acervo y publicaciones, que es la biblioteca;

2 Ulises Carrión (Veracruz, 1941-Ámsterdam, 1989) es el teórico de arte y el escritor post-literario más innovador que haya nacido en México. Un creador de contextos complejos y teorías visionarias para su época —y para la nuestra— que se adelantó incluso a los escritores conceptuales. No sólo prefiguró nuevas corrientes del libro-de-artista, sino que criticó también esta práctica en su tradición blanda. Anunció explícitamente la teoría del fin del libro, tiempo antes de que aparecieran Internet y el e-book, y su noción del arte como estrategia cultural es una de las más provocadoras de las últimas décadas.

el programa curatorial y el programa de investigación. Hay espacios increíbles como bibliotecas o piezas de arte que sólo llegan a cierto público, y a otros no. Esa es una inquietud que queremos abordar.”

BIBLIOTECA DE STANFORD

La Universidad de Stanford y bibliotecas (SUL) es más que un conjunto de bibliotecas; que conecta a las personas con la información proporcionando diversos recursos y servicios a la comunidad académica. SUL incluye más de 20 bibliotecas individuales a través del campus, cada uno con una colección de primera clase de libros, revistas, películas, mapas, bases de datos, y más. Disponibles para su consulta individual, clases en grupo y talleres especiales. SUL desarrolla y mantiene una amplia gama de recursos de información, incluyendo SearchWorks, bases de datos e indexación de artículos, suscripciones de revistas electrónicas, y las colecciones especializadas que cruzan temas, formatos y géneros. SUL también proporciona recursos de computación, incluyendo computadoras públicas, el equipo de escaneo y edición digital, el apoyo a los proyectos multimedia, soporte de software geoespacial y datos de las ciencias sociales y los servicios de software y soporte. En 2012 presentaron una muestra de libros de artista de sus colecciones especiales. en Centro Cultural Indianilla México, el responsable de la colección Iberoamericana Adán Griego ⁴se destaca dentro de los coleccionistas de libro de artista a nivel internacional por adquirir tirajes completos y ejemplares únicos de las ferias a las que asiste, su labor por promover la compra de libros de artista en las bibliotecas a partir del impacto que dan a los usuarios es motivante para los creadores.

Ademas de las galerías, bibliotecas y librerías, existen otros escenarios importantes para la promoción de los libros de artista, las ferias, espacios idóneos para generar vínculos, darse a conocer tanto como artista como en obra, realizar intercambios y negocios en torno al libro, refrescar el panorama creativo, saber más sobre lo que se hace actualmente en la industria editorial ya no solo por parte del diseño, sino de las artes.

Imágenes/CODEX V Book Fair & Symposium

CODEX

INTERNATIONAL BOOK FAIR & SYMPOSIUM

PRIVATE PRESS • ARTIST BOOKS • FINE ART EDITIONS

FEBRUARY 8-11, 2015

CRANEWAY PAVILION • RICHMOND, CALIFORNIA

WWW.CODEXFOUNDATION.ORG

³ Fundada por Moisés Cosío, tiene el objetivo de fomentar y dar a conocer el arte contemporáneo en México. Es un esfuerzo dirigido por gente joven, esa generación que Alejandra Yturbe menciona que tiene un interés especial por todo lo actual.

⁴ Adán Griego (California, EEUU) Egresado de la Universidad de Wisconsin con maestrías en literatura y bibliotecología. Fue presidente de SALALM. Como Curador organizó Celebrating Mexico: The Grito de Dolores and the Mexican Revolution 1810 / 1910 , y fue premiado por la Rare Books and Manuscript Section de la American Library Association en 2011 por el catálogo de dicha exposición. Dirige desde 1996 la colección bibliográfica de Standford.

El siguiente listado demuestra que el libro de artista tiene suficientes escenarios alrededor del mundo y que la atención por estas obras va en aumento, hay ferias que llevan años y otras que comienzan. Es en la elección del espacio a exponer donde el artista reconoce la importancia de la transportabilidad y fragilidad de su obra.

ARTS LIBRIS Feria Internacional del libro de arte y diseño en Barcelona. **ARTS SANTA MÓNICA**

FLIA Feria libro independiente y autogestivo **MONTEVIDEO, URUGUAY**

MAS QUE LIBROS Feria del Libro de Artista de Madrid **COAM, MADRID, ESPAÑA**

LAEE Feria del Libro de Artista y ediciones extrañas **PATIO DEL CICUS, SEVILLA**

Feria Internacional del Libro Alternativo **ENAP PLANTEL XOCHIMILCO, DF, MÉXICO**

LIBROS MUTANTES **PATIO DE LA CASA ENCENDIDA, ESPAÑA**

FALA Feria Alicante del Libros de Artista **LAS CIGARRERAS, SAN CARLOS, ALICANTE**

ILDE Festival de Libro de Artista y de las pequeñas ediciones **BARCELONA**

PAGES Leeds International Artist Book Fair **THE TETLEY, LEEDS, UK**

BABE Bristol Artist Book Event **ARNOLFINI NARROW QUAY BRISTOL, UK**

BAO Book Art Object **CAMBERRA, AUSTRALIA**

THE SUNDERLAND ARTIST BOOK PROJECT **TEESSIDE UNIVERSITY MIDDLESBROUGH UK**

OFFPRINT PARIS Art Publishing Fair **BEAUX-ARTS DES PARÍS**

Feria de Libros de Artista **CENTRO CULTURAL ERNESTO SABATO, BUENOS AIRES**

I NEVER READ Art Book Fair Basel **HINTERHOF, VOLKSHAUS, BASEL**

THE NY Art Book Fair **MOMA PS1, NEW YORK**

LA ART BOOK FAIR **MOCA LA**

FILA Feria Internacional de Libros de Artista **CENTRO DE LA IMAGEN MÉXICO**

Malasya Art Book Fair **THE NATIONAL VISUAL ARTS GALLERY, MALASYA**

THE TOKYO ART BOOK FAIR **KYOTO UNIVERSITY OF ART AND DESIGN, TOKYO, JAPAN**

CODEX⁵ International Book Fair **CRANEWAY PAVILION, SAN FRANCISCO, USA**

PA/PER VIEW Art Book Fair **WIELS BRUSSELS**

ONE THOUSAND BOOKS Art Book Festival **CARLSBERG DISTRICT, COPENHAGUEN**

BERGEN ART BOOK FAIR **BERGEN KJØTT NORUEGA**

BIENAL DE LIBRO ARTISTA **VENECIA**

TRIANAL DE LIBROS DE ARTISTA **LITUANIA**

TURN THE PAGES ARTIST BOOK FAIR

Aberfeldy Artist's Book Festival **SCOTLAND**

The Second Soul International Book Art Fair **KOREA**

The Society of Bookbinders International Competition **WARWICK UNIVERSITY, UK**

Folia Feria Internacional de Libro de Artista **FORO LARVA GUADALAJARA, MX**

Index Art Book Fair **MUSEO MAZ DE ZAPOPAN, MX**

⁵ La Fundación del Codex fue concebida en 2005. Su propósito era crear un entorno para la promoción del libro como una obra de arte. Esto se logró al reunir a los mejores artistas de libros y prensas finas de todo el mundo para compartir su trabajo, explorar conceptos nuevos y viejos, y para iniciar una conversación en curso sobre el destino y el futuro del libro como una forma de arte esencial.

3. Diseño editorial para el libro de artista NEONBOOK

El proyecto de diseño editorial es una edición de autor.

La edición de autor tiene aspectos positivos y negativos, por lo que uno debe examinar con cuidado las diferentes opciones antes de elegir el modo de publicación. La autoedición de libros, lejos de ser una quimera, es en estos momentos una posibilidad más que factible y al alcance de pequeños bolsillos.

DEL SUSTENTO: Los libros de artista publicados por Rafael MC y que dan sustento al proyecto son

1. THINGS THINGS THINGS - 22 ejemplares en impresión digital.
 2. LIBROS SIAMESES - 3 ejemplares en impresión digital y encuadernación con neodimio.
 3. INSTAGÜEDAD - Ejemplar único en cianotipia, Marrón Van Dyke y virados.
 4. REGISTRO SONORO DE UN MARTES RUIDOSO - Ebook en ISSUU.
 5. POSTBOOK – 30 ejemplares en impresión digital, encuadernación con materiales sintéticos.
 6. LA PARED – 3 ejemplares en mixed media, encuadernación de unicolor, cartón gris y cemento.
- Mayor información de cada publicación en: <https://www.behance.net/rafaelmc>

DE LA INTENCIÓN: La idea surge el 23 julio de 2013, Rafael Morales Cendejas se da cuenta de que no cuenta con un estilo gráfico particular, necesita desarrollar una identidad visual para formar un mercado de consumo. Decide probar ser identificado a través del color neón en una gama amarilla y verde. Desde ese día, bajo el seudónimo de Rafael MC empieza a coleccionar objetos y accesorios neones, los cuales usa todos los días con los que actualmente ha conseguido ser identificado por el color neón recibiendo críticas positivas y negativas desde los puntos de vista artísticos y de la moda. De acuerdo con la psicología del color, el verde neón puede tener un efecto perjudicial, tanto físicamente como emocionalmente. Puede despertar sentimientos de envidia, resentimiento y posesión. Está asociado a los signos Tauro, Libra, Virgo.

SINOPSIS

NEONBOOK es un libro de artista que convierte la tendencia visual neón en un estilo de vida público, privado y secreto. No es un color favorito aún, colorimetría de amarillo con tendencia a verde, es una tinta especial, llamativa para comercios y ofertas baratas reticentes al lujo, algo fuera de básicos, recomendado para dar ese énfasis al objeto sutil, en progreso de comunicar una identidad honesta.

Está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos, llamados entidades y de relaciones entre esos objetos. Es un modelo entidad-relación (a veces

denominado por sus siglas en inglés, E-R “Entity relationship”, o del español DER “Diagrama de Entidad Relación”) Para las limitantes semánticas se extiende el diagrama incorporando algunos elementos más al lenguaje como los atributos en relaciones, la cardinalidad de las relaciones, la herencia y la agregación. Se construye una identidad neón débil o fuerte a partir de claves que permiten identificar inequívocamente cada una de las entidades pertenecientes a dicha colección. Secreto públicamente privado: El artista está presente y ausente.

DE LAS IMÁGENES: Fotografías y manipulaciones digitales del color que registran espacios recorridos en vida por el autor.

DE LOS TEXTOS: Textos en relación al impacto del color, formas literarias de traducción de lenguaje, indicaciones, performance.

DE LA EDICIÓN: Se aproxima al libro objeto el acento recae en la forma exterior se remarca el carácter de objeto, es decir su materialidad. Demanda al espectador una actitud de lector, el objeto trasciende así de lo palpable y tangible para adentrarse en el campo de los significados.

DE LA LECTURA: Propone una diferente que sólo puede leerse si se entiende su estructura, si se identifican los elementos y la función espacio temporal de estos. No es necesario leer el libro entero, la lectura puede cesar en el momento en que se ha comprendido la estructura total del libro.

DE LAS ACTIVIDADES: A continuación se describen las actividades a realizar en el proyecto de diseño editorial para libro de artista NEONBOOK, una propuesta que se adapta a las necesidades tomando en cuenta metodologías de las artes visuales y del diseño gráfico.

PROGRAMACIÓN: Establecer los tiempos de manera organizada en un calendario.

ENTREVISTA: Realizar un par de entrevistas abiertas para conocer más sobre las intenciones del proyecto, la primera será un caso concreto por una editorial y la segunda con otro diseñador para ampliar el panorama en la toma de decisiones. Para el análisis y la interpretación de los datos se ha seleccionado el análisis multivariado de datos que consiste en analizar más de dos variables a la vez, para analizar la relación de dependencia o interdependencia entre ellas.

ANÁLISIS DE PRODUCTOS SIMILARES: Recopilación de productos similares para hacer un análisis visual que llevará a conclusiones, toma de decisiones y argumentos del proyecto. Se realizará un relevamiento visual de libros de artistas en internet cuyo detonante creativo haya sido el color sin importar su tonalidad. Se recopilarán imágenes con productos neones para señalar elemen-

tos visuales complementarios y secundarios que puedan retomarse en el libro como objeto. Se recopilarán libros comunes cuya solución editorial se apegue al concepto del color en la Biblioteca del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

INVESTIGACIÓN 360°: Recopilar información de diversas fuentes sobre el contexto del libro de artista, del color neón y de la identidad visual por color, hacer un relevamiento visual de obras libro relacionadas con ellas.

MAPAS MENTALES: Sobre las categorías a trabajarse se realizarán mapas mentales y un modelo de entidad relación.

CONCEPTUALIZACIÓN: Establecimiento de conceptos principales y secundarios. Definición y exploración de sinónimos, antónimos y proceso de traducción. Determinación de objetivos de diseño y comunicación.

NICHO DE MERCADO: Referirse a una porción de un segmento de mercado para NEONBOOK en la que los individuos poseen características y necesidades homogéneas, y estas últimas no están del todo cubiertas por la oferta general del mercado. Aunque el proyecto tenga un carácter de difusión universal, existe un mercado potencial con un estilo y comportamiento de lectura e interés por el arte que habrá que tomar en cuenta.

APROXIMACIÓN AL ESPACIO: Antes del diseño visual, se debe plantear que debe transmitir éste. Posteriormente, se considera el formato y los elementos que debe contener la composición. Y seguido, los requerimientos para producir y reproducir el diseño. Elaboración de presupuesto por unidad y por tiraje Se seleccionarán los papeles, los tipos de impresión y acabados.

BOCETAJE: En esta etapa se plasman las ideas, se sugieren tamaños, materiales, posiciones y relaciones entre formas del libro y contenidos.

SELECCIÓN DE PROPUESTA: Se selecciona una idea y se desarrolla de manera más concreta, añadiendo medidas específicas y costos muy aproximados del tiraje.

CURADURÍA DE CONTENIDOS: Se seleccionan los contenidos a mostrarse al lector en base a la potencia, relevancia y capacidad de reproductibilidad.

MANIPULACIÓN DE IMÁGENES: Se editarán las fotografías para enfatizar la gama neón, desaturar y desenfocar objetos no deseados.

SELECCIÓN TIPOGRÁFICA: Se elegirán las fuentes adecuadas para el proyecto, así como la retícula.

FUNDAMENTACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES: Se argumentará el por qué de las decisiones tomadas a lo largo del proyecto de diseño, tomando en cuenta indicadores de calidad, la responsabilidad con la intención del autor y la experiencia del lector.

PREPrensa: Maquetación e imposición de contenidos en archivo con calidad de prensa, rebases, líneas de corte y doblez.

ELABORACIÓN DE DUMMY: Desarrollo del proyecto de diseño con pruebas de impresión en varios soportes y tamaños para la elaboración estructural del dummy.

AJUSTES Y RENDIMIENTO VISUAL: Se corregirán errores de calidad y de manipulación del dummy que influyan en el comportamiento del lector de prueba.

PRODUCCIÓN: Con la aprobación del dummy se hará la producción total del tiraje.

PUBLICACIÓN: Realizar el registro fotográfico de la obra para la difusión y promoción en medios digitales al aproximarse la fecha.

3.1 PROGRAMACIÓN:

ACTIVIDADES	MAYO										JUNIO												
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Programación de actividades																							
II. Entrevista																							
III. Análisis de productos similares																							
IV. Investigación 360°																							
V. Mapas mentales																							
VI. Conceptualización																							
VII. Nicho de mercado																							
VIII. Aproximación al espacio																							
IX. Bocetaje																							
X. Selección de propuesta																							
XI. Curaduría de contenidos																							
XII. Manipulación de imágenes.																							
XIII. Selección tipográfica.																							
XIV. Fundamentación de la toma de decisiones.																							
XV. Preprensa																							
XVI. Elaboración de dummy																							
XVII. Ajustes y rendimiento visual.																							
XVIII. Producción																							
XIX. Publicación																							

3.2 ENTREVISTA:

Con la finalidad de analizar un caso editorial concreto de libro de artista en Guadalajara, la directora de Lía Mónica Cárdenas Ruiz Velasco concede una entrevista y registros fotográficos del proyecto editorial Libro Isla de Claudia Ramírez Martínez¹

ENTREVISTA PROYECTO ISLA

1. Para comenzar con la edición ¿Quién dio la iniciativa y que formalidad legal se le dió?

MC: Lía conoció el libro de Claudia Ramírez en la exposición FAVOR DE TOCAR de noviembre, ella fue a mostrarme el libro, en cuanto lo vi me gusto mucho y Lía dentro de sus planes como empresa tiene la editorial, vi al libro muy factible y le propuse una reproducción.

2. ¿En qué forma y tiempo se involucro la artista en el proceso de edición, fue suficiente?

MC: En la producción inmediatamente ella se involucró, fue un proyecto a la par, debíamos estar de acuerdo en los materiales, se dejó el proyecto en un 50 % se regresó Tijuana y ahí fue donde sí hizo falta. Hablando de la edición completa de concepto, fue platicada, no había experiencia en ambas partes, se desbordaron los costos, nunca se escatimó porque queríamos un producto bien hecho.

3. ¿Qué materiales, técnicas de impresión, mano de obra y acabados se destacan del proyecto?

MC: Primera edición realizada en Intertype C-4 e impresa en Chandler 12x18 CA 1882, tipos móviles, serigrafía y digital en papel Loop Feltmark. Cuidado de la edición: Amaranta Caballero Prado Asesoría editorial: Mónica Cárdenas Ruiz Velasco Intertype y formación: Rafael Alberto Villegas Luna Impresión y suajado: Leonardo Baezay Georgina Elena Arlen Villegas Figueroa Se utilizaron tipos de la familia News Gothic . Edición de 100 ejemplares numerados y firmados. Impresión en el taller Tipo Imprenta Editorial Lía, Libro de Artista

4. ¿Qué dificultades técnicas y limitantes creativas no previstas se presentaron el proyecto?

MC: Se presentaron dificultades en cuestión de suajes por el calibre del papel, en el transcurso de la reproducción llegaron cambios inesperados, de la impresión en intertype se hicieron ajustes minuciosos, para que la alineación y el mecanismo del libro fuera el adecuado, hubo mucho desperdicio para lograr las cosas.

5. Sobre el costo del tiraje ¿Se trabajo bajo un presupuesto tope, hubo apoyos de por medio?

MC: No hubo apoyos de por medio el libro todavía se debe, el libro rebasó todos los presupuestos porque no se manejaron límites, sabíamos que queríamos un libro perfecto, nunca imaginé un libro tan costoso.

¹ Claudia Ramírez Martínez (Guadalajara, Jalisco 1967). Artista multidisciplinaria. Vive en Tijuana desde 1989. Cuenta con varias exposiciones individuales y colectivas, acciones e intervenciones públicas. Participó en la muestra colectiva de Libro-Objeto, Construcción y diálogo de la escritura, Galería NODO en 2011, y en la Feria del Libro de Tijuana, 2012. Seleccionada en la colección de Poesía Visual Mexicana 2013. Imparte talleres de arte para niños y de grabado en instituciones locales. Dirige el proyecto Broche del Árbol, taller de gráfica.

Foto/Instrucciones Libro Isla

Foto/Detalle contenedor Libro Isla

6. ¿Qué mejoras hay de la propuesta inicial de Claudia Ramírez a la obra final?

MC: Fue una transformación, el libro de Claudia era con puro material reciclado, el concepto permanece, se hicieron más resistentes los elementos. La parte del diseño, las técnicas de impresión se diversificaron.

7. ¿Qué consideraciones tuvieron lugar para determinar el precio por ejemplar?

MC: El costo final está oscilante, esta mediándose el mercado, sabemos que el libro tiene mucho trabajo, sabemos que vale más, el impresor nos aconseja subir el precio, el libro se está dando a \$5000.00 MXN al público general. En EUA se está dando igual, durante Folia la 1ª Feria Internacional de libro de artista en Guadalajara se vendieron a \$1500.00 MXN.

8. ¿Qué impacto tiene el Libro Isla en el mercado del libro de artista y del libro normalizado?

MC: Del libro de artista ha tenido muy buena aceptación, la persona que lo ve lo quiere, con respecto al libro normal, es un libro que destaca, no se confunde con los que ofrecen las editoriales. Aunque tenga contenidos tipográficos, no es un libro que pueda catalogado como tipográfico, es un libro interactivo.

9. ¿El Libro Isla al ser libro de artista, necesita del diseñador gráfico, qué soluciones aporta?

MC: La conceptualización la tiene el artista pero el libro tiene mucho de diseño, para editar el libro es necesario ver las formas y posibilidades.

10. ¿Cómo editorial que metodología sugiere para la producción de libros de artista?

MC: Al igual que los libros de artista una editorial no se puede encajonar en una metodología, debe de haber una cuestión legal, pero cada libro tiene su propuesta y cada libro se abordará en la necesidad que tenga el libro.

Para leer *Isla* de Claudia Ramírez Martínez, la autora nos proporciona varias herramientas, en primer lugar: Una tabla de salvación. La poética de este libro-objeto plantea a través de un juego de frases cortas y puntiagudas una reflexión: la capacidad de sobrevivencia. Al abrir la caja-isla literalmente comienza el viaje donde toda persona lectora se descubre náufraga. ¿Está usted listo o lista para zambullirse, echarse el clavado?

Isla comprende entre sus páginas un singular registro textual y visual que al tiempo que cuestiona, proporciona las múltiples y probables respuestas. *Isla* es eso: un lugar donde los binomios en blanco y negro, catalizan, aceleran el pensamiento. De manera lúdica e inteligente el campo semántico demarca un horizonte provisional pero también se extiende con tal amplitud, casi, como la composición geológica de la arena.

Si bien en el libro-objeto una de las premisas es la interacción, en esta pieza los lectores —o náufragos— interactúan consigo mismos ante la posibilidad de encontrar un espacio personal para refugiarse, resguardarse, protegerse o ahogarse. La capacidad de sobrevivencia se define en esta travesía al igual que toda probabilidad de lectura.

¿Qué puede significar un libro-objeto de esta naturaleza? Definitivamente: búsqueda.

¿Qué detona un artefacto como *Isla*? Sin duda: un desafío.

¿Son estas circunstancias que pide un lector? Nunca nada más que eso.

Al igual que los libros tradicionales, *Isla* plantea una narrativa con todos los elementos necesarios: formula un inicio, nudo, desenlace, pero además provee las secuencias para desarrollar una gama de reflexiones múltiples que mantienen a flote toda acción y consecuencia.

Es importante saber que al final, este libro generoso nos otorga la posibilidad de reorganizar y estructurar una nueva secuencia —de pensamiento, de sensaciones, de percepciones— que curiosamente nos permite ver un nuevo inicio. *Isla* al igual que un tesoro antes de abrir, mantiene a los lectores-náufragos en la expectación y el límite del asombro y la maravilla. Esta pieza ha

sido presentada en la 1ª Feria del Libro de Artista en la ciudad de Guadalajara, realizada por la Editorial Lia durante los días 19, 20, 21, 22 y 23 de Febrero del presente año.

Más allá de la idea de un Robinson Crusoe que llega y se instala para sobrevivir, al interactuar con Isla los náufragos abren y cierran las frases donde la palabra, a veces, devela los mensajes lanzados dentro de botellas al mar. Palabras-contenedores, palabras-olas, palabras-movimiento. Isla es también la transición del lector entre lo sedentario y lo nómada, entre la brújula y el mapa de ruta, entre el braceo contra corriente y la secuencia precisa de la respiración.

Siendo Isla un pedazo de tierra en el territorio del lenguaje, la palabra se transforma en la tabla de salvación en el territorio del mar. Articular y desarticular el orden de la secuencia de las páginas, recorrer entre y con burbujas las letras y su peso son parte del provocativo juego de esta pieza.

La siguiente entrevista fué aplicada por Daniel Vazjav, diseñador industrial para identificar necesidades comunicativas del proyecto editorial NEONBOOK.

DV: ¿Buscas una relación entre el contenido del libro y la forma que este tendrá?

RMC: El contenido son fotografías, la forma no tendría relación con el contenido de la fotografía misma. La forma debe considerar la apreciación fotográfica

DV: ¿De qué manera pretendes relacionar estas partes?

RMC: El color neón debe estar presente, textura puede tener, materiales son totalmente libres, materiales no convencionales, experimentales.

DV: ¿Dentro de la cuestión formal ¿Cuáles son las características?

RMC: Me interesa un libro de tamaño mínimo que la fotografía logre apreciarse sin ningún instrumento óptico, el peso debería ser de bolsillo, no muy pesado, debe ser lo más ligero posible y resistente a la manipulación, es un libro hecho para tocarse, es un libro que no estará dentro de un capelo.

DV: ¿Buscas que tenga movimiento?

RMC: No lo había pensado, me gustaría que fuera estático, que el lector sea atraído por la forma no tanto por el movimiento, en la ejecución del libro si podría tener movimiento, podría desplegarse o estar en varias piezas. En el libro tradicional está el hojear de las páginas como movimiento mínimo.

DV: ¿De manera específica te gustaría que las fotografías estén al descubierto o que tuviera un material transparente para ver a través de él?

RMC: Un material protector, transparente sería bueno para el proyecto.

DV: ¿Podría utilizar varios materiales en el libro?

RMC: Podrían ser uno, dos y hasta tres materiales dominantes, si se logra una unidad, no un collage, las fotografías no serán collages, tendrán secuencia más no superposición y cambio de proporciones.

DV: ¿Tienes alguna inspiración, una base de la cual partir?

RMC: Los libros objetos que he visto y que contienen fotografía, la encapsulan o la aplican sobre objetos como sillas, mesas, joyería, me llama la atención, no me inspiran tanto porque no creo que funcionen en este proyecto, debe haber un equilibrio entre libro objeto como contenedor. De artistas específicos serían Cannon Bernáldez y Patricia Lagarde que hacen libros de artista.

3.3 ANÁLISIS DE PRODUCTOS SIMILARES:

LIBROS SIAMESES

Descripción:

Primera edición en Seminario Lía, Libro de Artista.

Tiraje de 3 ejemplares de un par de libros en impresión digital.

Papel bond y encuadernación con neodimio. Pasta dura.

Textos en Letter Gothic Std. 4 de julio de 2013

<http://bit.ly/1iqu1Q1>

Sinopsis

¿Qué pasaría si dos libros nacieran juntos?

¿Cómo se sentirían esos libros?

¿Quién podría separarlos?

El 4 de julio de 2013 han nacido Pepe y Paco siendo libros siameses, igualdad y diferencia, unión y separación, individualidad y relación. La dualidad es una forma de existencia de vida simultánea en donde se necesitan de ambas partes.

La dualidad permite diferenciar cosas, personas, emociones, ideas y formas. La dualidad es un efecto de la mente, ya que la mente es la función que atribuye adjetivos, características, debido a su capacidad de clasificar según las formas y cualidades que apreciamos por medio de los sentidos. Atribuye, otorga, da. Por eso se les dice "atributos", se refiere a lo atribuido, a lo dado. Lo que le agregamos a algo para referirnos a ello es un atributo.

La vida la vemos en forma dual, nuestra existencia contrastada con la existencia de los otros y del mundo donde estamos. Yo, tú, él, los demás y este mundo versus el mundo de más allá, y este universo versus los universos de más allá. También vemos en forma dual nuestras experiencias, porque las clasificamos básicamente en dos polaridades, dos extremos. O me gusta o no me gusta. O es placentero o es doloroso, o es alegre o es triste. Acepto o no acepto, creo o no creo. Así, te mueves por la vida aceptando y rechazando, buscando unas cosas y descartando otras.

Nombre Denomina al libro

- Por su referencialidad (relación con el libro)
- Descriptivo
- Patronímico
- Toponímico
- Simbólico
- Arbitrario
- Por su presentación (la palabra)
- Expansión
- Contracción
- Por su composición (referente)
- Simple
- Compuesto

2 Texto *Denomina e identifica al libro*

- Origen (de los caracteres) De catálogo Rediseñados De diseño
- Forma tipográfica estilo Serif San serif Escriturarias Fantasía
 - Subestilo serif Romana Egipcia
 - Subestilo serif romana Antigua Modern Transición
 - Subestilo serif egipcia Cuadrada Redonda
 - Subestilo san serif Geométrica Humanista
 - Subestilo escriturarias Quirográfica Caligráfica
- Variables visuales
 - Caja Altas Bajas Versalitas
 - Ancho Condensed Regular Extended
 - Grosor Light Medium Bold
 - Postura Redonda Cursiva
 - Relleno Plasta Degradado Textura
 - Contorno Continuo Discontinuo Delgado Medio Grueso
 - Color Fríos Cálidos
- Alteración Repetición Reflexión Omisión Fragmentación Tipiconográfico
 - Extensión Integración Combinación Yuxtaposición Iconotipográfico
- Composición tipográfica
 - Línea base Recta Curva Mixta
 - Sentido Izq-der Arriba-abajo
 - Interletrado Cerrado Regular Abierto
 - Interlínea Cerrado Regular Abierto
 - Alineación Izquierda Derecha Centrado Justificado

3 Imagen *Signo no verbal e identifica al libro*

- Iconicidad Figurativo Abstracto
- Originalidad Recurrente Ocurrente
- Referencialidad Motivado Arbitrario

4 Indicadores de calidad 64.28%

- | | |
|---|---|
| ■ Calidad gráfica genérica <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | ■ Reproducibilidad <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| ■ Ajuste tipológico <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No | ■ Legibilidad <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| ■ Corrección estilística <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No | ■ Inteligibilidad <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| ■ Compatibilidad semántica <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | ■ Pregnancia <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| ■ Suficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | ■ Vocatividad <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No |
| ■ Versatilidad <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | ■ Singularidad <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No |
| ■ Vigencia <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No | ■ Declinabilidad <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No |

5 Observaciones

El exterior necesita de acabados para la manipulación, por la fricción de las manos y los imanes su deterioro es muy notable, un barnizado solucionaría esta problemática.

POSTBOOK

Descripción:

Primera edición para 1a Bienal UNAM de Libro de Artista

Una colaboración con Mareo Alonso

Tiraje de 30 ejemplares en impresión digital.

Encuadernación con materiales sintéticos. Pasta dura, 16 páginas.

Papel opalina. Textos en Futura Light italic 4 de julio de 2013

www.issuu.com/rafaelmoralescendejas/docs/postbook_

Sinopsis

Un libro de artista que escribe con t la posmodernidad, la postproducción y el posporno. La postmodernidad es la habilidad de superar tendencias, lo actual es un inconveniente vacío, la diversidad y la pluralidad se manifiestan en la transición del ser. La postproducción es más que una simple edición, denota la materia análoga transformada en digital por las vanguardias informáticas. El postporno es una revolución francesa en la línea de la historia del hedonismo, expresión artística política que carece de líder convencional y vuelve todo público.

1 Nombre Denomina al libro

- Por su referencialidad (relación con el libro)
 Descriptivo
 Patronímico
 Toponímico
- Simbólico
 Arbitrario
- Por su presentación (la palabra)
 Expansión
 Contracción
- Por su composición (referente)
 Simple
 Compuesto

2 Texto *Denomina e identifica al libro*

- Origen (de los caracteres) De catálogo Rediseñados De diseño
- Forma tipográfica estilo Serif San serif Escriturarias Fantasía
 - Subestilo serif Romana Egipcia
 - Subestilo serif romana Antigua Modern Transición
 - Subestilo serif egipcia Cuadrada Redonda
 - Subestilo san serif Geométrica Humanista
 - Subestilo escriturarias Quirográfica Caligráfica
- Variables visuales
 - Caja Altas Bajas Versalitas
 - Ancho Condensed Regular Extended
 - Grosor Light Medium Bold
 - Postura Redonda Cursiva
 - Relleno Plasta Degradado Textura
 - Contorno Continuo Discontinuo Delgado Medio Grueso
 - Color Fríos Cálidos
- Alteración Repetición Reflexión Omisión Fragmentación Tipiconográfico
 - Extensión Integración Combinación Yuxtaposición Iconotipográfico
- Composición tipográfica
 - Línea base Recta Curva Mixta
 - Sentido Izq-der Arriba-abajo
 - Interletrado Cerrado Regular Abierto
 - Interlínea Cerrado Regular Abierto
 - Alineación Izquierda Derecha Centrado Justificado

3 Imagen *Signo no verbal e identifica al libro*

- Iconicidad Figurativo Abstracto
- Originalidad Recurrente Ocurrente
- Referencialidad Motivado Arbitrario

4 Indicadores de calidad 78.57%

- | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|--|
| ■ Calidad gráfica genérica | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | ■ Reproducibilidad | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| ■ Ajuste tipológico | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No | ■ Legibilidad | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| ■ Corrección estilística | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No | ■ Inteligibilidad | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| ■ Compatibilidad semántica | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | ■ Pregnancia | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| ■ Suficiencia | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | ■ Vocatividad | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| ■ Versatilidad | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | ■ Singularidad | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| ■ Vigencia | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | ■ Declinabilidad | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No |

5 Observaciones

El libro no cuenta con lomo ni folios, lo cual no dificulta la abertura y no es necesario porque el número de páginas es pequeño, el uso de materiales sintéticos bajará la preservación de la obra, los materiales naturales son la solución para una mayor preservación.

INSTAGÜEDAD

Descripción:

Ejemplar único. Revelados en cianotipia, Marrón Van Dyke y virados.
Papel fabriano 50% algodón. Textos en Futura Ligh Italic. 2013
Carpeta reciclada con argollas y esquinas metálicas.
<http://bit.ly/16hPLv0>

Sinopsis

Libro de artista que hace una analogía con Instagram quien básicamente es una aplicación para compartir fotos en diferentes redes sociales como Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter. Los usuarios pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, colores retro y vintage. La popularidad de esta aplicación ha generado una especie de rechazo dentro del gremio de los fotógrafos profesionales, ya que actualmente cualquiera puede hacer fotografía sin tomar en cuenta elementos compositivos básicos que dan la forma y fondo, la función se vuelve absurda al instagramear cualquier cosa a cualquier hora, a manera de ocio sin vocación. Instagüedad de iamrafamorales comunica instantes del pasado que aspiran a la popularidad. Retoma los filtros que ofrece Instagram con virados de procesos fotográficos como la cianotipia y el Marrón Van Dyke, interpreta los marcos a través de las intervenciones digitales y tradicionales. Instagüedad conserva de manera relativa lo instantáneo en sus revelados, en el pasado el fotógrafo tampoco era un profesional, se revelan manchas de manipulación y pandeos en el papel imposibles de ocultar. Si en la antigüedad hubiera algo similar se llamaría Instagüedad

1 Nombre Denomina al libro

- Por su referencialidad (relación con el libro) Descriptivo Patronímico Toponímico
- Simbólico Arbitrario
- Por su presentación (la palabra) Expansión Contracción
- Por su composición (referente) Simple Compuesto

2 Texto *Denomina e identifica al libro*

- Origen (de los caracteres) De catálogo Rediseñados De diseño
- Forma tipográfica estilo Serif San serif Escriturarias Fantasía
 - Subestilo serif Romana Egipcia
 - Subestilo serif romana Antigua Modern Transición
 - Subestilo serif egipcia Cuadrada Redonda
 - Subestilo san serif Geométrica Humanista
 - Subestilo escriturarias Quirográfica Caligráfica
- Variables visuales
 - Caja Altas Bajas Versalitas
 - Ancho Condensed Regular Extended
 - Grosor Light Medium Bold
 - Postura Redonda Cursiva
 - Relleno Plasta Degradado Textura
 - Contorno Continuo Discontinuo Delgado Medio Grueso
 - Color Fríos Cálidos
- Alteración Repetición Reflexión Omisión Fragmentación Tipoiconográfico
 - Extensión Integración Combinación Yuxtaposición Iconotipográfico
- Composición tipográfica
 - Línea base Recta Curva Mixta
 - Sentido Izq-der Arriba-abajo
 - Interletrado Cerrado Regular Abierto
 - Interlínea Cerrado Regular Abierto
 - Alineación Izquierda Derecha Centrado Justificado
- Ubicación

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3 Imagen *Signo no verbal e identifica al libro*

- Iconicidad Figurativo Abstracto
- Originalidad Recurrente Ocurrente
- Referencialidad Motivado Arbitrario

4 Indicadores de calidad 78.57%

- | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|--|
| ■ Calidad gráfica genérica | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | ■ Reproducibilidad | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No |
| ■ Ajuste tipológico | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | ■ Legibilidad | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| ■ Corrección estilística | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No | ■ Inteligibilidad | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| ■ Compatibilidad semántica | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | ■ Pregnancia | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| ■ Suficiencia | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | ■ Vocatividad | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No |
| ■ Versatilidad | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | ■ Singularidad | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| ■ Vigencia | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | ■ Declinabilidad | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |

5 Observaciones

Tiene demasiadas páginas lo cual dificulta la lectura, el hojear resulta casi imposible, pocos lectores revisan todo el contenido. La opacidad de la carpeta protege los revelados fotográficos de la luz directa del sol que deteriora la imagen.

THINGS THINGS THINGS

Descripción:

Tiraje de 22 ejemplares en impresión digital.

Papel bond, hojas sueltas engomadas, 360 páginas.

Ilustraciones en mixed media. Encuadernación rústica.

Textos en Futura Ligh Italic. 25 de junio de 2013

http://issuu.com/rafaelmoralescendejas/docs/things_things_things

Sinopsis

THINGS THINGS THINGS es una pseudobra literaria experimental del semiconsciente en la que se escribe lo primero que se viene al razonamiento de la memoria de una persona física, debido a que la persona moral está ocupada.

No queremos a los chinos, así que se dilata el nacionalismo mexicano a todo lo que da en cada quintilla de líneas. Como diría el buen Juan Escutia, el mundo es de los aventados. Si bien la literatura seguirá siendo en el país de uno igual de relevante que contestar una llamada telefónica o ver basura telemasiva. La actitud presuntuosa de levantar la voz y la cabeza con orgullos policíacos en medio de retenes, se resume en el hecho de haber hecho un libro.

Para los que tienen el pendiente, aclaro muy fuera de paréntesis que fueron noches cortas de desvelo, aflojerados momentos sin quehacer los que conllevaron a la culminación tangible de esta idea fusiladora. Que me perdone el arte pero el diseño también fue parte de este proyecto, la dicotomía está presente en cada elemento visual y no visual. Deseo buen provecho al lector, todo es texto, todo es devorable aún con mucho kerning de por medio. Para quejas y sugerencias haga favor de comunicarse con mi manager, aún no le contrato, la reforma laboral me ha hecho infortunado.

Infortunado, -da adj.

1 Se aplica a la cosa o situación provocada por la mala suerte que causa un gran dolor o infelicidad: perdió la mano en un infortunado accidente de trabajo.

— adj./s. m. y f.

2 Se aplica a la persona que no tiene suerte o fortuna: es muy infortunado en el amor.

1 Nombre Denomina al libro

Por su referencialidad (relación con el libro)

Descriptivo

Patronímico

Toponímico

Simbólico

Arbitrario

Por su presentación (la palabra)

Expansión

Contracción

Por su composición (referente)

Simple

Compuesto

2 Texto *Denomina e identifica al libro*

- Origen (de los caracteres) De catálogo Rediseñados De diseño
- Forma tipográfica estilo Serif San serif Escriturarias Fantasía
 - Subestilo serif Romana Egipcia
 - Subestilo serif romana Antigua Modern Transición
 - Subestilo serif egipcia Cuadrada Redonda
 - Subestilo san serif Geométrica Humanista
 - Subestilo escriturarias Quirográfica Caligráfica
- Variables visuales
 - Caja Altas Bajas Versalitas
 - Ancho Condensed Regular Extended
 - Grosor Light Medium Bold
 - Postura Redonda Cursiva
 - Relleno Plasta Degradado Textura
 - Contorno Continuo Discontinuo Delgado Medio Grueso
 - Color Fríos Cálidos
- Alteración Repetición Reflexión Omisión Fragmentación Tipiconográfico
 - Extensión Integración Combinación Yuxtaposición Iconotipográfico
- Composición tipográfica
 - Línea base Recta Curva Mixta
 - Sentido Izq-der Arriba-abajo
 - Interletrado Cerrado Regular Abierto
 - Interlínea Cerrado Regular Abierto
 - Alineación Izquierda Derecha Centrado Justificado

3 Imagen *Signo no verbal e identifica al libro*

- Iconicidad Figurativo Abstracto
- Originalidad Recurrente Ocurrente
- Referencialidad Motivado Arbitrario

4 Indicadores de calidad **78.57%**

- | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|--|
| ■ Calidad gráfica genérica | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | ■ Reproducibilidad | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No |
| ■ Ajuste tipológico | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | ■ Legibilidad | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| ■ Corrección estilística | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No | ■ Inteligibilidad | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| ■ Compatibilidad semántica | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | ■ Pregnancia | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| ■ Suficiencia | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | ■ Vocatividad | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No |
| ■ Versatilidad | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | ■ Singularidad | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| ■ Vigencia | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | ■ Declinabilidad | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |

5 Observaciones

El número de hojas es elevado, es sugerible una edición con pasta dura y no rústica. Es un libro susceptible de segunda edición, es un libro con potencial de venta por su economía en papel e impresión.

El siguiente cuadro comparativo nos muestra cada parte analizada de los libros de artista y nos permite suponer la dirección del proyecto editorial para mantener una coherencia entre las publicaciones y una mejora en el aspecto de calidad al industrializar la manufactura y reducir los procesos artesanales dentro de las artes del libro.

<i>Libro de artista</i>	<i>Nombre</i>	<i>Texto</i>	<i>Imagen</i>	<i>Calidad</i>
<i>Libros siameses</i>	<i>Descriptivo</i>	<i>De catálogo Serif</i>	<i>Figurativo Ocurrente Motivado</i>	<i>64.28%</i>
<i>Postbook</i>	<i>Simbólico</i>	<i>De catálogo San serif</i>	<i>Abstracto Recurrente Motivado</i>	<i>78.57%</i>
<i>Instagüedad</i>	<i>Simbólico</i>	<i>De catálogo San serif</i>	<i>Abstracto Recurrente Motivado</i>	<i>78.57%</i>
<i>Things things things</i>	<i>Descriptivo</i>	<i>De catálogo San serif</i>	<i>Figurativo Recurrente Motivado</i>	<i>78.57%</i>
<i>Neonbook</i>	<i>Descriptivo</i>	<i>De catálogo San serif</i>	<i>Figurativo Recurrente Motivado</i>	<i>85%</i>

Neonbook funciona con un nombre descriptivo que relaciona directamente al color, los textos se perfilan con origen de catálogo y estilo san serif, la imagen permanecerá dentro de lo figurativo al ser fotográfica, recurrente al mantener una misma temática de color y motivada por la secuencia que propone como fotolibro, su calidad editorial aumenta de los productos analizados por su alta reproductibilidad.

3.4 INVESTIGACIÓN 360°

CONTEXTUALIZACIÓN DE LIBRO DE ARTISTA

Para muchos estudiosos del libro, el libro de artista nace de la colaboración entre un pintor y un poeta en 1875, cuando Manet ilustra y publica con Mallarmé *L'après midi d'un faune*. Con este libro comienza una larga saga de ediciones francesas dirigidas al coleccionismo y a la bibliofilia. Se abre una brecha de ediciones que domina la modernidad del siglo XX con editores como Vollard, Kanweiler, Yliadz, Maeght y Skira, que producirán la obra de Picasso, Matisse, Miró, Viera da Silva, Dalí y una larga cadena de artistas importantes, y que desarrollarán —esos editores— ese espacio de colaboración entre poeta y pintor. Son ediciones de libros lujosas, que potencian su valor original y artístico en sofisticados proyectos de calidad realizados en talleres de impresión.

En el libro de “Breve historia del libro en México” de Ernesto de la Torre Villamar publicado en 1987 se aborda la aparición, desarrollo e influencia civilizadora del libro en nuestro país. Enmarcado en su evolución, única forma de entender los aspectos locales, menciona la aparición de la imprenta en México y el progreso de la industria editorial mexicana, los esfuerzos realizados por nobilísimos tipógrafos durante los tres siglos y el ritmo de la aparición del libro con sus altibajos, la cultura mexicana se fortaleció, adquirió su propio carácter y cimiento nuestro sentimiento nacional.

El concepto de libro de artista se ha comenzado a difundir y a debatir en la cultura mexicana, Ulises Carrión en su libro de “El arte nuevo de hacer libros” aborda el concepto de manera iconoclasta, comparando la forma tradicional de hacer libros con la nueva forma de hacer libros. La esencia de un libro de artista es ser objeto y concepto, la realización de un libro supone un marco de colaboración que confluye en una producción específica en relación a su contenido, a la escritura, a la literatura, al quehacer de los escritores y poetas, artistas. Los libros transportan texto, dibujos, gráficos, fotografías. Obedecen a un diseño.

Por otra parte, partiendo de la creación literaria y proyectándola desde el autor, hacer el libro es traducir en una realidad concreta, la secuencia espacio temporal ideada por su autor, mediante la creación paralela de una secuencia de signos, sean verbales o de cualquier otra categoría. Actualmente mientras la industria editorial mexicana incursiona en la producción de libros digitales, en Codex México se impulsa la producción artesanal de libros de calidad, en el marco de la Feria Internacional del Libro 2011 se presentó una conferencia y un stand que motiva la aparición del libro como objeto de arte y que no desaparezcan técnicas centenarias que se han

recuperado, como la litografía, el grabado, el papel hecho a mano, papeles de algodón, la encuadernación.

El 25 de noviembre de 2011 tuvo lugar la apertura de la exposición “Los libros de artista”, en el Centro Cultural Mundo Cuervo de Tequila, Jalisco una exposición, que da muestra de la riqueza de posibilidades del libro de arte, creadas por nuevas generaciones de impresores, artistas gráficos, diseñadores y escritores.

En noviembre de 2012 NEONAGAS ofrece un producto similar a NEONBOOK, un portarretrato el cual se basa en una lamina de acrílico con fondo de madera, que por medio de luces LED y un interruptor integrada a los bordes del portar retrato produzcan luz a la imagen y al borde de este. Es un producto innovador que busca romper con los modelos tradicionales de un portar retrato trayendo así a la actualidad un producto funcional, llamativo y creativo que integra el hoy con el mañana.

Del 19 al 23 de febrero de 2014 tuvo lugar la 1ª Feria Internacional de Libro de Artista en Guadalajara con la participación de 55 artistas, talleres y editoriales, un Encuentro Internacional de Libro de Artista con la participación de 13 conferencistas. Un espacio de reflexión sobre la creación y consumo del libro de artista.

Del 3 al 7 de marzo de 2014 tuvo lugar la 1ª Bienal Universitaria de Arte y Diseño que seleccionó piezas de libro de artista e instalación en la Academia de San Carlos y la ENAP plantel Xochimilco de la Ciudad de México, se dieron talleres y conferencias para abrir un espacio de reflexión sobre ambas tendencias creativas.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL COLOR NEÓN

De inspiración pop, los colores neón fueron utilizados por primera vez en moda en los años sesenta por diseñadores como Emilio Pucci o Pierre Cardin. En la actualidad estos diseñadores son mundialmente reconocidos por su legado, pero estos visionarios de la industria de la moda fueron pioneros en experimentar con esta gama cromática inspirada en Andy Warhol y otros artistas de la corriente Pop. En una época donde la publicidad, las vallas publicitarias y el auge de los materiales plásticos comenzaron a inundar las grandes ciudades. De máxima tendencia, las sombras en tono azul eléctrico resaltarán tus ojos. Un guiño a los años sesenta y setenta, el vinilo, el color, la transición, el cambio, la era post-moderna y la belleza.

Durante los años 80 y unidos al movimiento punk, los colores neon resurgieron a través de los primeros videoclips musicales. La industria del showbusiness comenzaba a hacerse un hueco en

la programación de la tv de la época, y gracias a estas tonalidades tan llamativas, encontraron una fórmula perfecta para retener en la retina nuevos looks inspirados en una era donde la informática y la electrónica comenzaría a despertar para instalarse de lleno en décadas posteriores. ¿Y qué hay más característico del estilo punk que los cabellos en colores neon? Melenas de alto voltaje con mechones en verdes, violetas, azules, amarillos y fucsias. Revive esta época transgresora e inconformista para darle un toque totalmente nuevo a tu look con las extensiones de You Are Beauteen! Mechas de color a juego con tu look que puedes dejar sueltas o enrolladas en un recogido.

Con reminiscencias a los 90's y tras el boom de hits del verano de ritmos latinos, los colores neon pasarían a denominarse "colores flúor" para instalarse en las fiestas de verano año tras año hasta principios del s.XXI. No en vano y en paralelo a la tendencia musical latina, la publicidad aprovechó esta tendencia para crear el estilo "acid" un nicho perfecto para destacar con la icónica carita feliz las primeras tendencias de moda inspiradas "lifestyle" o estilos de vida.

Este verano se toman prestadas estas fórmulas para complementar los looks con accesorios y detalles en colores ácidos. Los maxi collares, las sandalias y los detalles en complementos de moda como los sombreros, serán tus aliados para conseguir un look de lo más trendy. En cuestión de maquillaje, los labios suben de tono pero mantienen el halo natural de los "nude".

El neón no es una moda reciente. La tendencia 2013 está plagada de colores verde, amarillo, naranja, fucsia, todos ellos neón, pero es en los 80 cuando está teñida fue el boom. Todo nace con la creación de los anuncios fluorescentes.

Consejos para llevar el neón: No es necesario que todo lo que te pongas tenga esta tendencia. Para que realmente no seas un anuncio fluorescente caminando por las calles, debes combinar los colores neón con prendas de color neutro: como el blanco y negro o en todo caso usar colores pasteles, que también están de moda esta temporada. Si el outfit que quieres usar es de noche, para una salida podrías arriesgar un poco más usando prendas de color entero en neón, un vestido por ejemplo y los zapatos podrían ser en neón o neutrales porque el protagonista es el vestido.

Por lo general se combinan colores fríos con fríos y cálidos con cálidos en sus diversas tonalidades. Para que vayas sintiéndote más cómoda puedes empezar usando blusas en color neón, con pantalones neutrales y vas a ver lo bien que se ve. Si te da un poco de temor usar estos colores, puedes intentar usando accesorios o pintarte las uñas con estos colores.

V. Mapas mentales

3.5 MAPAS MENTALES

Los mapas mentales desarrollados abordan categorías y subcategorías del libro y del lector mexicano, la intención de su realización es conocer el panorama que rodea a ambos conceptos relacionados con el proyecto y el nicho de mercado. El libro de artista para el lector mexicano presenta una problemática de consumo, por no saber de que trata y por su precio elevado en comparación al libro normalizado, más adelante se podrá observar que en realidad el nicho de mercado del libro de artista se encuentra en proceso de consolidarse mercadológicamente ya que manifiesta grupos de audiencia con intereses particulares.

3.6 CONCEPTUALIZACIÓN

A partir de la investigación sobre el libro de artista, los proyectos editoriales del autor y la temática de color, se seleccionaron como conceptos rectores dualidad, transdisciplinariedad e impactante. Que concuerdan con el discurso de la obra y con la identidad pública del autor.

Los conceptos rectores serán sometidos a ejes y metáforas para ver como operan las relaciones de semejanza o por contigüedad, se revisarán sus definiciones, los sinónimos y antónimos en las siguientes páginas para determinar como traducir a nivel libro de artista.

Se tomaran en cuenta los siguientes conceptos secundarios para el bocetaje de la edición, selección de formato en contenedor y contenido.

EJES Y METAFORAS

Metonimias de instrumento por usuario
(ixu)

METONIMIA

Anillos M iXu Calcetas M iXu
 Gorro M iXu Neon M cxu
 Creppers M iXu

METAFORA

Libros Siameses
 Things Things Things
 De niño jugaba con otros niños
 Neonbook
 La pared

CONCEPTO DUALIDAD

Definición:

■ Existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una misma persona o en un mismo estado de cosas.

Sinónimos:

■ Dimorfismo, dualismo, duplicidad, repetición, reiteración

SΠP Interpretaciones por sinécdoques materiales particularizantes.
SΣP Interpretaciones por sinécdoques conceptuales particularizantes.
SΠG Interpretaciones por sinécdoques materiales generalizantes.
SΣG Interpretaciones por sinécdoques conceptuales generalizantes

■ Antónimos:

- Unicidad
- Singularidad
- Unilateralidad
- Peculiaridad
- Originalidad.

A partir de este cuadro se ha realizado un relevamiento visual del concepto para ver la forma en que se ha traducido, los antónimos ayudan a no tomar decisiones en contra del mensaje que busca comunicar el proyecto.

■ Relevamiento Visual:

■ www.pinterest.com/inRafaelMC/dualidad/pins/

CONCEPTO TRANSDISCIPLINARIEDAD

Definición:

- La práctica de un aprendizaje y quehacer holístico, que trasciende las divisiones tradicionales del saber y el conocimiento, pero no necesariamente las ignora. Bajo un enfoque transdisciplinario, no compartimentalizamos un objeto de estudio o actividad dentro de una rama u otra del saber o la ciencia, sino que asumimos su naturaleza plural que trasciende áreas y emprendemos su exploración y descubrimiento abiertos a todas las ramas que nos lleve. Su implementación en la educación es un poco más compleja y delicada ya que debe evitarse el menosprecio hacia las distintas áreas del saber o su minusvaloración. El objetivo es apreciar cada campo, pero ser capaces de ver más allá de sus barreras y límites convencionales, en un continuo saber infinito que se extiende y conecta todas las ramas del saber y el quehacer.

Sinónimos:

- Complejo, compuesto, diverso, vario, multifacético, heterogéneo.

- SΠP Interpretaciones por sinécdoques materiales particularizantes.
- SΣP Interpretaciones por sinécdoques conceptuales particularizantes.
- SΠG Interpretaciones por sinécdoques materiales generalizantes.
- SΣG Interpretaciones por sinécdoques conceptuales generalizantes.

Antónimos:

- *Simple*
- *Único*

A partir de este cuadro se ha realizado un relevamiento visual del concepto para ver la forma en que se ha traducido, los antónimos ayudan a no tomar decisiones en contra del mensaje que busca comunicar el proyecto.

Relevamiento visual:

www.pinterest.com/inRafaelMC/transdisciplinaredad/pins/

CONCEPTO IMPACTANTE

Definición:

■ Se aplica a lo que causa gran impacto (impresión).

Sinónimos:

■ Epatante, asombroso, deslumbrante, sorprendente, desconcertante

■ **Antónimos:**

- *Repelente*
- *Desagradable*

A partir de este cuadro se ha realizado un relevamiento visual del concepto para ver la forma en que se ha traducido, los antónimos ayudan a no tomar decisiones en contra del mensaje que busca comunicar el proyecto.

■ **Relvamiento Visual:**

■ www.pinterest.com/inRafaelMC/impactante/pins/

3.6.1 NICHOS DE MERCADO

Para los libros de artista, su mercado se puede dividir en tres grupos de audiencia.

1. Interesados en la lectura del libro de artista.

Consumidores del arte contemporáneo e instituciones culturales. Se dedican a actividades relacionadas con la creación artística en talleres y seminarios, con la revisión de portafolios, con la apreciación artística, con la crítica y la gestión cultural. Acostumbran ir a museos, galerías y festivales de arte contemporáneo, casi no adquieren obra pero son quienes perciben por más tiempo la obra y su discurso. Buscan diálogo con los autores, acercamiento a una lectura contada de manera particular.

Edad: 20 a 40 años.

2. Interesados en la creación del libro de artista

Artistas visuales y diseñadores editoriales enfocados en los procesos de impresión antiguos y modernos de la imagen y tipografía, en las artes del libro. Aprecian la encuadernación y herramientas editoriales. Ven al libro como parte de su línea de trabajo, comparten un gusto por el aprendizaje y la investigación en la edición y la gráfica.

Edad: 25 a 40 años

3. Interesados en la adquisición de obra.

Bibliotecarios, libreros, galeristas, coleccionistas de arte contemporáneo, coleccionistas especializados. Tienen un alto nivel educativo, suelen ir a eventos de arte relacionados al gremio de la industria editorial como presentaciones, ferias de libro, certámenes, concursos, archivos, exhibiciones públicas y privadas. Conocen autores entre lo que buscan y sus parámetros de compra tienen que ver con que la obra pueda catalogarse y ser coherente con las colecciones para las que trabajan. El precio de la obra no es un factor dominante ya que cuentan con apoyos y fondos exclusivos para adquisición.

Edad: 40 a 50 años

3.6.2 APROXIMACIÓN AL ESPACIO

Se proponen propuestas oscilantes entre el libro y el objeto, tratando de mantener el presupuesto, ofrecer un precio al lector económico dentro del mundo de los libros de artista, se mantiene el color neón como requisito y la proporción de las fotografías, el número puede ser variable, la forma y la función van de la mano.

3.7 BOCETAJE:

Boceto NEONBOOK 1		
FORMATO Objeto/Lámpara		
CONCEPTOS:	Transparente Decorativo Luz	12 fotografías Tela impresa en sublimación especial para anuncios luminosos
CATEGORÍA:		
Forma rollo		
IMPRESIÓN:		
Sublimación/Digital		
OBSERVACIONES:		
Luz neón interna que fortalece lo que se busca comunicar de manera obvia.	CARACTERÍSTICAS: Estructura interna metálica Base metálica giratoria Luz neón *Requiere asesoría industrial	

Este boceto tiene la idea de usar una lámpara como objeto, su pantalla como soporte, hacer que las imágenes adquieran un papel decorativo con un valor agregado por el usuario de la iluminación. Esta propuesta tiene mayor tendencia a la idea objeto que a la idea libro.

Boceto NEONBOOK 2		Uso de visagras. Materiales acrílicos Corte láser
FORMATO Portarretrato		
CONCEPTOS:	Transparente Sólido Decorativo	Libro objeto tipo acordeón en portarretrato Capacidad para 16 fotografías *Requiere asesoría industrial
CATEGORÍA:		
Desplegable		
IMPRESIÓN:		
Fotográfica		
OBSERVACIONES:		
Esta propuesta carece del diseño gráfico, se enfoca más a aspectos industriales.		

Este boceto quiere aprovechar la funcionalidad de un portarretrato al ser los contenidos del proyecto meramente fotográficos, busca darles una mejor exhibición y protección al tacto. Sin embargo la labor editorial se ve prácticamente nula.

Boceto NEONBOOK 3	
FORMATO	
Persianas	
CONCEPTOS:	
Flexible Transparente Móvil	
CATEGORÍA:	
Pancarta	
IMPRESIÓN:	
Sublimación	
OBSERVACIONES:	
Esta propuesta de tipo instalación requiere que el mercado cuente con el espacio apropiado	

8 fotografías por persiana
Enrollable

CARACTERÍSTICAS:
Edición de 3 persianas
24 fotografías impresas en tela volátil

Este boceto tiene la idea de usar una persiana como objeto, usar la tela como soporte, hacer que las imágenes adquieran un papel decorativo con un valor agregado por el usuario de la iluminación natural. Esta propuesta tiene mayor tendencia a la idea objeto que a la idea libro.

Boceto NEONBOOK 4	
FORMATO	
Rígido	
CONCEPTOS:	
Transparente Sólido Resistente	
CATEGORÍA:	
Tablillas	
IMPRESIÓN:	
Digital en rígido	
OBSERVACIONES:	
Este formato propone como objeto mayor individualidad entre cada tablilla	

CARACTERÍSTICAS:
Impresión digital de 12 fotografías en rígido tipo madera MDF
Altura 15 cm Ancho 26 cm Grosor 12 mm
Lijado de cantos y bordes

En este boceto las tablillas manifiestan una individualidad sólida con la que el usuario puede jugar y marcar su propia secuencia museográfica de los contenidos, no establece páginas en su doble vista pero se mantiene una unidad en proporción.

Boceto NEONBOOK 5	
FORMATO	
Caja contenedor	
CONCEPTOS:	
Transparente Resistente Portátil	
CATEGORÍA:	
Caja contenedor	
IMPRESIÓN:	
Digital en rígido	
OBSERVACIONES:	
Este tipo de edición no sugiere orden en los contenidos por ser hojas sueltas.	

Este boceto tiene la idea de usar una caja contenedor ya sea de tipo caja almeja o similar, las fotografías permanecerían separadas para que el usuario pueda contemplarlas a su ritmo, la propuesta resulta conveniente para transportarse de lugar a lugar y almacenarse o archivar.

Boceto NEONBOOK 6	
FORMATO	
Suaje/Envase	
CONCEPTOS:	
Portátil Ligero Moderno	
CATEGORÍA:	
Contenedor	
IMPRESIÓN:	
Digital	
OBSERVACIONES:	
Se requiere de un suaje especial para la edición, contempla contenedor y contenido	

Este boceto pretende que el diseñador piense en un suaje portátil y ligero que proteja al contenido, ahora las imágenes se piensan como sueltas o como piezas unificadas en forma de acordeón.

Boceto NEONBOOK 7	
FORMATO	
Muestrario	
CONCEPTOS:	
Resistente Móvil Portátil	
CATEGORÍA:	
Abanico	
IMPRESIÓN:	
Digital/Fotográfica	
OBSERVACIONES:	
Este formato alude a un muestrario de color, temática fundamental en el proyecto.	

CARACTERÍSTICAS
 21 fotografías en 7 tiras
 Material estireno
 Impresión digital en rígido

Funda con título
 NEONBOOK

3 cm 26 cm

Este boceto tiene la idea de apropiarse de un muestrario, la temática del proyecto es sobre el color y la identidad que logra generar en una sociedad de consumo, por lo que mostrar los contenidos en forma de abanico muestrario resulta eficiente para transmitir rápidamente el discurso de la obra.

Boceto NEONBOOK 8	
FORMATO	
Escultura	
CONCEPTOS:	
Moderno Resistente Móvil	
CATEGORÍA:	
Escultórico	
IMPRESIÓN:	
Sublimación	
OBSERVACIONES:	
Esta escultura permite la movilidad de cada una de las imágenes.	

Impresión en rígido

85 cm

Base metálica

Tubos flexibles

Este boceto quiere llevar la fotografía a un nivel escultórico, generar una interacción con el usuario y dar una forma irregular no muy retenible, de tal modo que el color sea lo que se retenga por mayor tiempo en la percepción del usuario.

Boceto NEONBOOK 9	
FORMATO	Libro-Ebook
CONCEPTOS:	Tradicional Moderno Llamativo
CATEGORÍA:	Suaje
IMPRESIÓN:	Fotográfica
OBSERVACIONES:	Se mantiene una propuesta editorial apegada al libro normalizado.

Libro abierto

Fuente:
BASIC PACK/INDEXBOOKS
KNJIGA POSTANKA
Bruketa & ZiniCOM 013

Libro cerrado

CARACTERÍSTICAS:
Ebook con secuencia animada
CD-ROM con 100 fotografías en jpg
Empastado duro, costura francesa, suajado

Lomo

Este boceto tiene la idea de hibridizar un libro tradicional con un libro moderno de tipo ebook para sintetizar el proceso evolutivo que ha tenido el mismo libro y que se traduce en forma de libro de artista, el contenido digital del CD será una animación de páginas que puedan hojearse.

Boceto NEONBOOK 10	
FORMATO	16 Page foil
CONCEPTOS:	Portátil Ligero Artístico
CATEGORÍA:	Escultórico
IMPRESIÓN:	Digital/Fotográfica
OBSERVACIONES:	De fácil reproducción gráfica por sus características editoriales.

SUAJE:

corte —————
 dobléz - - - - -

CARACTERÍSTICAS:

A Forma libro y forma desplegable tipo acordeón (Fig. A, B)
No requiere de cosido, solo de corte y dobléz
Permite 16 páginas para imposición de contenidos

B

Este boceto utiliza un formato desplegable foil que permite dos interacciones del usuario con los contenidos, la primera a manera de libro y la segunda a manera de acordeón que se sostiene por su misma estructura, también permite un aprovechamiento del soporte al máximo y sugiere una secuencia.

3.7.1 SELECCIÓN DE PROPUESTA:

Boceto NEONBOOK 10	SUAJE:
FORMATO	
16 Page foil	
CONCEPTOS:	
Portátil Ligero Artístico	
CATEGORÍA:	
Escultórico	
IMPRESIÓN:	
Digital/Fotográfica	
OBSERVACIONES:	
De fácil reproducción gráfica por sus características editoriales.	

CHARACTERÍSTICAS:

 Forma libro y forma desplegable tipo acordeón (Fig. A, B)
 No requiere de cosido, solo de corte y dobléz
 Permite 16 páginas para imposición de contenidos

Se ha seleccionado la idea con forma escultórica y libro denominada 16 page fold, la cual utiliza dobléz y corte para su armado, permite 14 fotografías y una impresión de tipo fotográfico. Resulta portátil, ligero y funcional ya que permite observar los contenidos fotográficos a manera de fotolibro y desplegarse en una forma larga a manera de exposición fotográfica.

Esta propuesta se apega al presupuesto del proyecto de manera extraordinaria, minimiza costos y aprovecha el máximo del soporte. La proporción de la fotografía es de 7X12 cm un tamaño óptimo para su apreciación.

El trabajo de edición necesita de un diseñador editorial para la maquetación de contenidos, la imposición, la pre prensa y la producción, es una pieza gráfica que terminada pareciera simple pero es compleja.

Los parámetros para seleccionar las imágenes tienen que ver fundamentalmente con la presencia del color neón, fotografías de registro que se dividen en espacios públicos, privados y secretos. Retratan una sociedad de consumo por tendencia y autorretratan la identidad del autor generando metonimias de instrumento por usuario, los formatos de imagen están unificados en 9:6 y por gama de color verde amarilla.

3.7.3 MANIPULACIÓN DE IMÁGENES:

Para la edición fotográfica se aplico una serie de acciones mediante photoshop para ajustar corrección selectiva, intensidad, curvas y remplazar el color.

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

3.7.4 SELECCIÓN TIPOGRÁFICA:

La tipografía seleccionada ha sido diseñada principalmente para ser usada en pantallas y su espaciado se ha optimizado para tamaños de texto de cuerpo.

Ubuntu regular 10/12
UBUNTU BOLD VERSALITAS 12/14
Ubuntu italic light

DE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA

Frente a las masas, estrategias de respaldo, persuadir no manipular, ya ni tanto al final. En atributos no consistentes se descifra el mensaje, variables para cada caso. En básica el buen uso de la palabra. En compleja el abuso de auditorios. La imagen mental formada por el intercambio de la información. En neón si no me explico. *Publish.*

La reproducción de este libro comenzó el 13 de junio de 2014

#NEONBOOK #OPENEDITION
#WEAREDESIGNERS #RAFAELMC

"me duelen las pupilas al verte"

3.8 FUNDAMENTACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES:

- Se seleccionó el tipo de impresión digital por el bajo tiraje del libro, se ha descartado la calidad fotográfica por los múltiples dobleces del formato que perjudican la impresión, se trata de una edición abierta puede imprimirse cada vez que sea necesario en múltiplos de 2 ejemplares.
- El papel seleccionado es presentación mate 170 gr/m² disponible en rollo de 90 centímetros por largo de 50 metros.
- El formato desplegable de libro a objeto se llama 16 page fold, permite apreciar las imágenes de dos en dos o bien exhibir todo el contenido de una vez al extenderlo por ambos lados, sosteniéndose de pie. Por la cantidad de contenidos se elaboraron 3 piezas similares.
- La tipografía utilizada es Ubuntu, una familia tipográfica OpenType, diseñada con un estilo sans-serif humanístico¹ por la empresa Dalton Maag en 2010, no requiere de licencias su uso y derivación.

3.9 PREPrensa:

Las siguientes imágenes muestran la maquetación y la imposición de 1 de 3 piezas del libro.

e	e	d	d	c	c	b	b
f	f	fin	texto	texto	inicio	a	a

La siguiente imagen muestra la preprensa en el formato tipo rollo de impresión digital en plotter cuyo ancho es de 90 cm y largo mínimo 102 cm considerando el área de impresión de la máquina. Se obtienen dos ejemplares a una velocidad de 15 minutos.

3.9.1 ELABORACIÓN DE DUMMY:

La siguiente imagen muestra la impresión de los primeros dummies del proyecto.

El dummy contempla ambos lados del papel, la secuencia por cada una de las piezas y en conjunto. No hay un orden ni paginación debido a que no importa por donde se empiece o termine la lectura.

3.9.2 AJUSTES Y RENDIMIENTO VISUAL:

Se han sugerido cambios mínimos en los textos, un acabado tipo barniz delgado que refuerce la impresión al tacto y un contenedor. Usar corte y plecado para la reproducción.

Se ha trabajado durante agosto y septiembre un contenedor con la empresa Diseños de cartón especializada en empaques y ubicada en Guadalajara, el resultado ha sido una caja en material caple reverso blanco 18 puntos, con suaje, impresión offset a una tinta neon verde con acabado de barniz mate, el dummy se entregó en octubre y el tiraje completo ya con merma fue de 593 piezas y se entregó a finales de noviembre de 2014. El costo por caja ha sido de \$4.88. El tiempo de producción de los empaques fue de 22 días hábiles.

La finalidad del contenedor es proteger al libro de artista y albergar un objeto alternativo para el consumidor, cuya función tiene que ver con la acción de coleccionar objetos neón y generar una identidad del autor. El contenedor es práctico ya que se arma al momento de hacer su distribución lo que ahorra almacenaje y espacio en la etapa de posicionamiento del autor dentro del medio artístico y editorial.

3.9.3 PRODUCCIÓN

La reproducción del libro ha comenzado a partir del 13 de junio de 2014 con 10 ejemplares, se trata de una edición abierta que depende de su consumo para continuar autogestionándose. El costo total de producción ha sido \$150.00 MXN aproximadamente por libro, el precio de venta al público es de \$300.00 MXN considerando la ganancia e impuestos en México. El nicho de mercado tiene un producto accesible, atractivo e innovador

Conclusiones

En el campo del diseño gráfico, de reciente creación en el panorama mundial como disciplina, los profesionales continúan formándose en los sistemas tradicionales de enseñanza como proceso educativo. Ello impide que se obtengan resultados que promuevan una tecnología propia, así como el impulso de la vanguardia nacional en el ámbito gráfico.

En la mayoría de los casos y por una falta de ubicación dentro de la realidad nacional, tanto social como productiva, su acción se enfoca a la creación de etiquetas, marcas, envases, etc, de productos suntuarios. Esta situación se manifiesta en el diseño gráfico como panorama mundial, cuya estructura teórica es aún endeble. Los libros son la impronta más profunda, no desaparecen tan rápido, su fecha de caducidad, su secuencia y su impacto pasan por generaciones y evolucionan en todos los sentidos.

Alumnos y grupos profesionales formados en esquemas tradicionales, que en su mayor parte han sido conformados dentro de una visión a veces científica y en ocasiones tecnológica de las disciplinas paralelas de estudio, resultan preparados más dentro de una concepción técnica que de una teórica y crítica.

En su labor cotidiana se empeñan en el perfeccionamiento técnico de su profesión y delegan responsabilidades de carácter social. Los egresados de diseño de las universidades del país, representan una fuerte participación productiva en el campo de la comunicación visual y no son favorecidos, por lo que no se inclinan a una formación como grupo ejecutivo ni de investigación, sino de productores; técnicos que a veces perfeccionan la imagen como producto y no como contenido.

Esta separación que en la acción profesional se da entre el marco teórico y las técnicas productivas, conduce a la definición de diseño gráfico como método de formación dentro de un proceso de producción tecnológico y no como soporte o arca de conocimientos capaces de derivar, dentro de un marco teórico general o interdisciplinario, los problemas que la realidad le presenta y desde los cuales no sólo se definen los requerimientos para la solución formal, sino los factores técnicos.

La observación y el estudio acerca del comportamiento profesional de los diseñadores gráficos mexicanos, han puesto de manifiesto que entre ellos hay una constante incapacidad general para trabajar interdisciplinariamente y una tendencia hacia los teóricos metodológicos: y aún más importante, una actitud elitista despreocupada de los problemas reales de las mayorías

marginadas con dificultades duras de identidad propia. El diseñador debe volverse lector, saber como se comporta el contenedor y contenido, darle mayor vida en la edición.

Dentro de esta toma de conciencia podríamos apuntar algunos aspectos relevantes, que si bien se incrustan en una problemática de campo y no de la época de estudiantes, sí pueden contribuir para estructurar nuestra manera de actuar ante problemas de investigación y ante las asignaturas de formación lineal, sin una estructura clara que interrelacione no la exposición concebida como cátedra con una gran cantidad de información y un mínimo de responsabilidad del alumno, sino que sea él mismo quien se forme y no siga con postulados de dependencia.

Al dejar a un lado la observación del contexto de los problemas, así como la estructuración de éste, el estudio del diseño gráfico se da a nivel de hipótesis formal utilizando técnicas conocidas. El resultado de esto es una concepción de producción y no un campo con un proceso proyectual propio, dentro del cual se incluye el proceso productivo para la implementación material de sus objetos.

Si a lo anterior agregamos el hecho aparente, insalvable hasta ahora, de no poder realizar materialmente los proyectos que el estudiante desarrolla, podemos entender el grado de abstracción en que se desenvuelve el estudio del diseño gráfico: el marco teórico se compone de teorías aisladas que se confunden con técnicas que se estudian en sí mismas y no como un cuerpo lógico y derivado de un marco teórico y finalmente se está ante la imposibilidad de realizar materialmente los proyectos derivados de una necesidad coherente con nuestro contexto social, político, económico, sociológico, antropológico, psicológico y cultural.

Es importante destacar que toda obra gráfica suscita no sólo reacciones efectivas distintas según la persona que la asimila, sino también reacciones diferentes en la misma persona en diversos momentos de su vida. De ahí su relación con la obra de arte. Desde un punto de vista semiológico, un mensaje estético se caracteriza por una estructuración “ambigua” y “auto reflexiva”; es decir, por el uso de un código imprevisto, nuevo, original, distinto del consciente, donde la forma misma del mensaje llama la atención del destinatario y comunica significados múltiples al que lo contempla. De tal manera que necesitamos romper con los cuadros básicos de lectura de información gráfica, además de generar una madurez perceptiva que permita al alumno marcar una actitud consciente y crítica en referencia a las formas, códigos, signos, conceptos, contenidos, así como la aportación.

El hombre al generar en su mente pensamientos definidos, desarrolla un sistema como proceso evolutivo al materializar físicamente su idea de un interior desconocido a un exterior ya definido.

Glosario/Anexos

ABERTURA. La abertura es el espacio parcialmente cerrado negativo, un poco redondeadas en algunos personajes como 'C', 'S', la parte inferior de la "e", "o" la parte superior de una de dos pisos "a".¹

A LA FRANCESA. La colocación del contenido usando como eje horizontal el lado más corto del papel. Es decir: diseño en vertical.²

A LA ITALIANA. La colocación del contenido usando como eje horizontal el lado más largo del papel. Es decir: distribución apaisada. La lectura correcta de páginas a la italiana es con la cabeza a la izquierda (página par) y el pie en la derecha (página impar), no al revés. Así, el lector gira la página en el sentido de las agujas del reloj, hacia la derecha.³

ALTURA DE X. Es la dimensión vertical de las letras de caja baja, sin astas ascendentes y descendentes.⁴ | Es la altura de las letras minúsculas, excluyendo los ascendentes y los descendentes.⁵

ALINEACIÓN. Ubicación del tipo en relación con el borde vertical de la columna.⁶

ALTURA DE X. Altura del cuerpo principal de las letras en caja baja, medidas desde la línea base hasta la parte superior de la x minúscula.⁷

ÁRBOL DE TIPO. Distancia que media entre la base y el hombro, donde empieza el talud que soporta el relieve del ojo.⁸

ASCENDENTE. Parte de una letra de caja baja que sobresale de la altura de X.⁹ | Cualquier parte en una letra minúscula que se extiende por encima de la altura de la X, que se encuentra en b, d, f, h, k. Algunos tipos de ascendentes tienen nombres específicos.¹⁰ Se dice del elemento de una letra en caja baja que sobresale por encima de la altura de x.¹¹

ASTAS ASCENDENTES Y DESCENDENTES. Partes de las letras de caja baja que se asoman sobre el cuerpo principal de las mismas o por debajo de ellas.¹² | Las partes de las minúsculas que sobrepasan la altura de la x, por encima (b, h) o por debajo (g, p)¹³

BAJADA O SUBTITULAR Titular secundario explicativo.¹⁴

BANDERA AL CENTRO. En tipografía, componer los textos centrando horizontalmente todas las líneas unas con respecto a otras, dejando distancias desiguales (sin unificar) por ambos lados. En composición, al ser texto sin justificar, se llama "bandera" (como la de entrada o la de salida). Es de lectura difícil y sólo se debe usar para textos cortos. También se llama "bandera centrada".¹⁵

BANDERA DE ENTRADA. Bandera a la derecha. Componer los textos alineando por la derecha, mientras que se dejan distancias desiguales por la izquierda.¹⁶

BANDERA DE SALIDA. Bandera a la izquierda. Componer los textos alineando por igual a la izquierda y dejando distancias desiguales en la derecha.¹⁷

BLANCO. Se entiende por blanco, en lenguaje gráfico las zonas del papel no impresas. En un texto impreso, existen varias clases de blanco: blanco de letras, puede ser interno o externo, blanco entre letras; blanco entre palabras; blanco entre líneas (interlinea), blanco alrededor de la composición (márgenes) y páginas blancas.¹⁸

CABECEAR. En diseño, cuando elementos de distintas columnas (de un mismo texto o de distintos textos), caen uno al lado del otro o casi (lo que es incluso peor). Ese es el caso de ladillos que coinciden, de capitulares o números de apartados, de títulos de varias historias. En la gran mayoría de las ocasiones es un defecto de diseño.¹⁹

CAJA. Otro nombre para la longitud de línea (en el texto justificado) o longitud de línea máxima (en el texto no justificado), especificada por el diseñador para la composición de tipos. En los programas de edición se corresponde con la anchura de la caja de texto.²⁰ | Rectángulo virtual que comprende el espacio donde está impreso el texto.²¹

CAJA BAJA. Letras pequeñas (minúsculas) de un tipo, por oposición a las letras mayúsculas o de caja alta.²²

CALDERÓN. Símbolo tipográfico e informático que indica el final de un párrafo. También se llama a veces "salto de carro", "vuelta de carro", "retorno de carro" o "final de párrafo". Es un signo casi en desuso, que antes de la aparición de los párrafos tipográficamente separados por estar en líneas distintas, servía para marcar el comienzo de una nueva idea o argumentación. Por eso, cuando se usa, se suele situar al final de un párrafo (haya o no cambio de línea) para remarcar ese final. Con todo, a veces se puede encontrar usado al comienzo de párrafo para marcar éste en lugar de la sangría habitual, pero eso es bastante raro.²³

CALIGRAFÍA. El uso de la escritura manual con fines formalmente artísticos. La diferencia entre caligrafía y literatura es que ésta pretende que el contenido sea artístico, mientras que la caligrafía busca la belleza o arte de la forma misma, aunque siempre se busca que el mensaje transmitido sea tan elevado como su forma. La diferencia entre caligrafía y tipografía es que la

caligrafía debe ser manual: La búsqueda de la belleza o expresividad formal en los escritos mediante el uso de letras repetibles (tipos) no es caligrafía sino tipografía. La caligrafía se considera un arte en todas las culturas dotadas de tradición escrita y literaria.²⁴

CALIGRAFÍA. Caligrafía es un arte hermoso. El término implica un buen conocimiento de las formas correctas de las letras, su desarrollo histórico, y la habilidad para ordenar las diferentes partes de las letras en composiciones armoniosas. La caligrafía ha sido reconocida por los diseñadores tipográficos como una herramienta con ilimitadas posibilidades expresivas. Fue la base del diseño de tipo de letra hasta alrededor de 1700.²⁵

CALLE. El espacio entre columnas en un texto (no es el medianil ni los márgenes interiores). En composición de más de dos columnas es usual que las calles sean de la misma medida, aunque también se puede hacer alguna especialmente ancha para poner ahí sumarios, imágenes pequeñas, pies de foto, etc... También se puede llamar "corondel ciego". En imposición, el espacio libre que se deja entre los elementos de un montaje para facilitar su plegado y corte posterior.²⁶

CAPITULAR. En composición tipográfica latina, un carácter especialmente grande con el que se comienza un párrafo. En buena tipografía, es costumbre no usar signos de puntuación como capitulares. Sin embargo, en algunos casos, se dejan de lado las comillas, que se colocan a un cuerpo más reducido (aunque en español la costumbre es no ponerlas). Su nombre se deriva de que el párrafo que las lleva suele ser un inicio de capítulo. En origen, cuando las obras se hacían manuscritas en los monasterios, las capitulares eran pequeñas obras de arte llenas de adornos y dibujos.²⁷

CARACTER. Palabra usada en tipografía para describir las letras, números, signos de puntuación o espacios entre palabras. El término abstracto que se utiliza para cualquier tipo de marca o diseño es una página, tales como letras de un alfabeto, números, signos de puntuación, signos diacríticos, figuras geométricas, diseños u otros diseños significativos. Algunos de estos diseños pueden ser extremadamente complejos, compuestos por cientos de segmentos de línea curva o recta y formas geométricas completas. Los Caracteres tienen diferentes propiedades, tales como: orden canónico, carcasa, la combinación de la clase, la direccionalidad, clase de letra, matemática, reflejo, el nombre, clase de valor numérico, el espaciado, especial, y el ancho. La propiedad de nombre se utiliza en los recursos in-

ternos y fuentes de otro tipo de software en el proceso de procesamiento de texto. El valor numérico es la forma caracteres se especifican en la codificación de vectores y, a menudo, el texto.²⁸

CARACTERES. Palabra usada en tipografía para designar letras y signos de puntuación.²⁹

CÍCERO. 12 puntos. 4.512 mm.³⁰

CINTILLO O TITULILLO. Rotulo de una publicación que se repite en todas las páginas, generalmente (no siempre) en la parte superior.³¹

COLOFÓN. Lista situada al final de libro que indica el título, las fuentes utilizadas, el método de impresión etc.³² En la edición de libros, pequeño texto que se coloca en la última página de una obra con algunos datos técnicos relacionados con su producción: Quién lo imprimió, donde y cuando. Suele ir sólo en esa página y parece ser una práctica que va cayendo en desuso.³³ Compaginar. Disponer el orden de las páginas de una publicación.³⁴

CONTORNEO. Área del cuerpo de texto dispuesta de tal manera que envuelva una imagen insertada.³⁵

CORNISA. Jerarquía tipográfica que en los libros, generalmente indica la sección o capítulo correspondiente a la página en que se encuentra ubicado. Elemento arquitectónico que está colocado sobre un entablamento, sobresaliendo.³⁶

CORRECCIÓN. Proceso de revisión ortotipográfica y gramatical de la publicación. Incluye la observación del estilo propio de la casa.³⁷

CUADERNILLO. Pequeña sección de un libro que se imprime y se encuaderna de manera sencilla antes de empezar la producción. El editor la utiliza para visualizar el diseño de las páginas y la cubierta, comprobar la calidad de reproducción y como herramienta de marketing.³⁸

CUADRATÍN. Unidad de medida de los cuadrados y espacios tipográficos que tienen tantos puntos de lado como el cuerpo a que pertenecen.³⁹ Símbolo impreso con forma de cuadrado con las mismas medidas del tipo a que se refiere. Un cuadratín de 6 tiene las mismas medidas que un tipo de 6; es decir, seis puntos.⁴⁰

CUADRO. Elemento editorial de una página cuyo contenido aporta material suplementario al cuerpo de texto, generalmente bien delimitado en su contorno para separarlo de éste. Por ejemplo, un artículo sobre Brasil de una sección de viajes puede incluir un recuadro con datos del país como el número de habitantes, la moneda, la temperaturas medias, etc.⁴¹

CUERPO. En los tipos metálicos, rectángulo de metal en el cual estaba inserta la imagen o carácter. En los tipos de fotocomposición o digitales se refiere al rectángulo correspondiente ocupado por el carácter.⁴² Originalmente, el bloque físico en el que cada carácter estaba sentado, en tipo digital que es el área imaginaria que abarca cada carácter en una fuente. La altura del cuerpo es igual al tamaño de punto; su anchura está relacionada con la anchura del carácter.⁴³

ALTURA DEL TIPO. (ya sea de metal o digital) de una tipografía medida en puntos.⁴⁴

CUERPO DE LETRA. Altura del ojo de una letra en puntos, puede ser que varios tipos del mismo cuerpo tengan un efecto considerablemente distinto.⁴⁵

CUERPO DE TEXTO. Elemento o bloque principal de una pieza de texto editorial (en oposición al titular, la entrada o los pies de ilustración).⁴⁶

CURSIVA. Escritura de trazo rápido, libre y enlazado, con un aire de caligrafía manual. Tratándose de tipos es una letra de imprenta que imita la forma de (no en los enlaces) la manual. También recibe el nombre de bastardilla y se asocia con la itálica.⁴⁷ Letra de posición inclinada cuyo aspecto se corresponde a la letra correspondiente de trazos verticales, pero cuya forma se corresponde con una evolución propia.⁴⁸

DESCENDENTE. Parte de una letra de caja baja que asoma por debajo de la línea base.⁴⁹ Cualquier parte en una letra minúscula que se extiende por debajo de la línea de base, se han encontrado, por ejemplo, en g, j, p, q, Y. Algunos tipos de trazos descendentes tienen nombres específicos.⁵⁰

DESPLEGABLE. Página grande doblada por el canal o por la cabecera de un libro que, al desplegarse, deja ver varias páginas más.⁵¹

DESTACADO. Pequeños fragmentos del texto que se resaltan con una tipografía más grande y se intercalan en medio del cuerpo.⁵²

DIACRÍTICOS. Un signo diacrítico es una marca auxiliar. En el alfabeto latino, su función es la de cambiar el valor del sonido de las letras a las que se añaden, en otros sistemas alfabéticos como el árabe o el hebreo pueden indicar sonidos (vocales y tonos), que no se transmiten por el alfabeto básico.⁵³

DIAGRAMACIÓN. Término equivalente al de maquetación para designar el proceso de composición de una página de una publicación.⁵⁴

DISPLAY. Una categoría de tipos de letra diseñados para uso decorativo o titular. A diferencia de los tipos de

letra de texto, los tipos display están diseñados generalmente para los ajustes más grandes.⁵⁵ También llamados titling, aquellos elementos de una familia tipográfica que están especialmente diseñados para usarse en cuerpos grandes.⁵⁶

DOBLE PÁGINA. El conjunto que forman dos páginas contiguas, par e impar, de una publicación.⁵⁷

DUMIO O MAQUINACIÓN EN BLANCO. (Dummy) Las páginas de una revista en la fase de planificación empleadas para comprobar cuál será el aspecto final aproximado del producto. Antes del lanzamiento o durante un rediseño, una revista o un periódico pueden producir infinidad de borradores como método para probar nuevas ideas y reajustes.⁵⁸

EJE. Una línea imaginaria de arriba hacia abajo de un glifo que divide los trazos superiores e inferiores es el eje.⁵⁹

EME. Letra que se utilizaba para medir espacios (en la imprenta de tipos móviles) por la particularidad de tener un ancho equivalente a su cuerpo. Un espacio de eme es de 12pt en un cuerpo de 12pt.⁶⁰

ENCOLAR. Pegar a un libro elementos de papel adicionales.⁶¹

ENCUADERNACIÓN AMERICANA. Tipo de encuadernación en el que las hojas guillotinas individualmente se encolan a un lomo plano al que después se adhiere una cubierta.⁶²

ENCUADERNACIÓN A CABALLETE. Método de encuadernación mediante el que se unen las hojas impresas de una publicación (normalmente no más de 64 páginas) formando cuadernillos que se grapan en el lomo formado por el pliegue central.⁶³

ENTRADILLAS. Bloque de texto que acompaña al titular y lo expande, proporciona más información sobre el artículo e introduce de esta manera a los lectores en el mismo.⁶⁴

ENTRESACADOS. Cita o fragmento de un artículo que se emplea como texto destacado en la misma página para atraer la atención de lector, subrayar un aspecto del texto o romper su linealidad.⁶⁵

ESCALAS MODULARES. Escalas numéricas en las que los incrementos se relacionan de manera proporcional (por ejemplo la secuencia de Fibonacci).⁶⁶

ESPACIADO. Distancia general entre los caracteres de un tipo. En oposición al espaciado individual.⁶⁷

ESPACIO. Blanco que se coloca entre las palabras y, a veces, también entre las letras.⁶⁸

ESPACIO ENTRE PALABRAS. La distancia (variable) entre las palabras de una misma línea.⁶⁹

- ESPACIO DE INTERLETRA.** Espacio ente una letra y otra, se mide en puntos o en porcentajes de letra eme.⁷⁰
- ESPACIO DE INTERLINEA.** La interlinea en sistemas digitales se mide desde la línea base de un renglón hasta la línea base del siguiente renglón. Se establece en puntos normalmente se escribe de la siguiente manera: 10/12 (cuerpo 10 pt. / interlinea 12 pt.).⁷¹
- ESPACIADO, TRACKING.** Conjunto de espacios de una composición y acción de colocarlos entre palabra y palabra. El llamado tracking se emplea para alterar la densidad visual del texto o el espacio global entre un grupo seleccionado de caracteres.⁷²
- ESPOLÓN.** Es una conexión curvada o en forma de cuña entre el vástago y serif de algunas fuentes. No todos los remates son remates entre comillas.⁷³
- FAMILIA DE CARACTERES.** Conjunto o colección de caracteres de distintos cuerpos y series -redondo, cursiva, estrecha, ancha, negrita, etc.- que son del mismo estilo, han sido obtenidos a partir del diseño básico y llevan el mismo nombre.⁷⁴
- FILETE.** Línea impresa, horizontal o vertical, que se utiliza para separar los distintos elementos que componen la maqueta, como las columnas de texto, el texto de las imágenes, etc.⁷⁵
- FLEURON.** Ornamento tipográfico con forma de flor u hoja. ⁷⁶
- FUENTE.** Originalmente una fuente era un conjunto o surtido completo de letras, signos y blancos tipográficos de una clase de tipos determinada, en un tamaño o estilo concretos. Hoy día, también se usa este término para referirse a un grueso o estilo de tipo dado.⁷⁷ Conjunto de variables graficas de una familia tipográfica.⁷⁸
- FOLIO.** Número que marca el orden que corresponde a una página dentro de una publicación impresa.⁷⁹
- FOLLETO.** Publicación impresa no periódica de entre 5 y 48 páginas, sin incluir cubiertas.⁸⁰
- FOLIO.** Número utilizado para identificar un lado de una página, y denominado en general número de página.⁸¹
- FRONTISPICIO.** Ilustración anterior a la página del título.⁸²
- FUENTE.** Forma de un carácter manuscrito o de tipografía.⁸³
- GALERADA.** Termino usado hoy generalmente para referirse a las columnas de texto impreso de una maqueta. Su uso es más común en el diseño de periódicos.⁸⁴
- GANANCIA DE PUNTO.** Diferencia entre el tamaño de un punto impreso y el tamaño original del mismo.⁸⁵
- GLIFO.** Cada carácter en un tipo de letra, (por ejemplo: ? G, \$ y 7), está representado por un glifo. Un diseño de tipo simple puede contener más de un glifo de cada carácter. Estos se refieren generalmente como suplentes.⁸⁶
- GUARDAS.** Hojas de papel pegadas por dentro de las cubiertas anterior y posterior de un libro en cartoné. Refuerzan la unión entre las tapas y la tripa del libro. Suelen ser decorativas.⁸⁷
- GUÍA / HOJAS DE ESTILOS.** Hojas impresas y distribuidas entre el personal de una publicación editorial con instrucciones precisas sobre la composición, los márgenes, la maquinación, el tratamiento de los titulares, el cuerpo de texto, las sangrías, los pies de ilustración, etc. Suele acompañar a esta guía otra dirigida a los subeditores con directrices específicas sobre la redacción del cuerpo de texto, los títulos, etc.⁸⁸
- GUÍAS.** Líneas imaginarias que se utilizan en la plantilla para ajustar y mostrar dónde se colocan los diferentes elementos gráficos de la maqueta.⁸⁹
- HEMEROLOGÍA.** Ciencia que se ocupa, en su más amplio sentido, de las publicaciones periódicas. ⁹⁰
- HOMBRO.** En tipografía, parte del tipo movable que rodea al ojo y llega hasta los bordes del prisma. No aparece en la impresión por estar más abajo, y su misión es establecer el acercamiento y el blanco conveniente para una buena legibilidad, además de posibilitar el desarrollo de las letras de asta larga, superior o inferior. Actualmente, parte de un carácter que sobresale del cuerpo.⁹¹
- IMPOSICIÓN.** Distribución de las páginas a cada lado de una hoja impresa que compone un pliego.⁹²
- IMPRESIÓN EN RELIEVE.** Método de impresión según el cual al tinta pasa desde la superficie elevada de la plancha al papel.⁹³
- INTERLINEA.** Espacio que existe entre las líneas de un texto.⁹⁴ En la composición tipográfica en metal, era un lingote metálico que se insertaba entre las líneas para incrementar el espacio entre ellas. Actualmente se utiliza para describir el espacio entre la línea de base de una línea de texto y la línea de base de la siguiente (interlineado).⁹⁵
- INTERLINEADO.** Distancia entre las líneas, medida desde un pie de línea (la línea base sobra la que se coloca la X) a otro. En la indicación para la composición de indica, por ejemplo: 10/12 puntos, 10 puntos de cuerpo de letra con un espacio entre líneas de 12 puntos, esto equivale a 10 puntos con un interlineado de 2 puntos.

- El interlineado indica el espacio ente líneas. En la composición en plomo se conseguía gracias a regletas de plomo fundido.⁹⁶
- INTERVALO.** Espacio entre dos columnas de tipo en una página.⁹⁷
- INTONSO.** Libro que se encuaderna sin cortar las barbas ni los dobleces de los pliegos.⁹⁸
- ITÁLICO.** Es el tipo estilo inclinado que toma sus formas básicas de la escritura estilizada, y es por lo general más estrecho que su contraparte romana. Las cursivas son de uso común para hacer énfasis en el texto. Se encuentran sobre todo en los diseños serif.⁹⁹ Tipografía inclinada similar a la letra cursiva. Su origen es distinto al de la romana. También se le llama la cursiva.¹⁰⁰
- JUSTIFICACIÓN.** Alineación en la que los bordes izquierdo y derecho de una columna de texto discurren en vertical y en paralelo por la página; como consecuencia, el espacio entre palabras, varía de una línea a la siguiente. Las alternativas son alineado a la izquierda/sin justificar (el texto baja en vertical sólo por el extremo izquierdo de la columna), o alineado a la derecha.¹⁰¹
- KERNING.** Termino ingles utilizado en la mayoría de los programas de tratamiento de textos, cuyo significado exacto es la modificación del blanco entre pares de caracteres de un tipo, aplicado sobre un tipo de letra ya diseñado.¹⁰²
- LADILLOS.** Titulares subordinados que se intercalan en densos bloques de texto con el fin de fragmentarlos y aligerarlos.¹⁰³
- LADRONAS.** Líneas con solo tres letras.¹⁰⁴
- LIBRO.** Impreso que, sin ser periódico, reúne más de 48 páginas, excluidas las cubiertas.¹⁰⁵
- LIBRO DE ESTILO.** Conjunto de instrucciones para composición tipográfica de una publicación. También conocido como guía de estilo.¹⁰⁶
- LIBRO DE MUESTRAS.** Catálogo o muestrario de colores disponibles, directos y de proceso CMYK.¹⁰⁷
- LÍNEA BASE.** La línea imaginaria en la que las letras parecen descansar.¹⁰⁸ Línea sobre la que se apoya la mayor parte de los caracteres de una página.¹⁰⁹
- LÍNEA HUÉRFANA.** Primera línea o palabra de un párrafo que queda al final de un párrafo o de una columna.¹¹⁰
- LÍNEA VIUDA.** Línea corta o palabra aislada al final del párrafo.¹¹¹
- LIGADURAS.** Los caracteres especiales que son en realidad dos o más letras combinadas en una sola. En los casos en que dos caracteres adyacentes chocan entre sí, una ligadura permite que estas letras fluyan juntas con más gracia. Esto generalmente hace las formas de palabras más estéticas.¹¹²
- MANCHETA.** En las publicaciones periódicas, una caja o espacio que contiene los datos principales y de contacto de la publicación: los componentes de su plantilla, la frecuencia con la que sale al mercado, tarifas publicitarias, etc. Suele figurar en el sumario de la revista. En ocasiones el término también se emplea para referirse al logotipo de la publicación.¹¹³
- MAQUETA.** En diseño gráfico impreso y artes gráficas en general, un modelo de cómo va a ser el producto impreso. En una maqueta debe ir, de forma expresa o implícita, todo lo necesario para que el producto se realice hasta el final.¹¹⁴
- MAQUETACIÓN.** Proceso por el que se ordena y disponen conjuntamente los elementos gráficos que componen una página.¹¹⁵
- MAQUETA PREVIA.** Diagrama esquemático de las páginas de un libro. La emplean redactores y diseñadores para organizar capítulos y secciones de color.³²
- MEDIANIL.** Espacio en blanco entre dos columnas de texto.¹¹⁶
- MINIATURA DE IMAGEN.** Versión en miniatura de una página. Gracias a las miniaturas graficas pueden imprimirse todas la páginas de una publicación en tamaño reducido y contemplarse de un vistazo para comprobar el ritmo y la fluidez del conjunto.¹¹⁷
- MOARÉ.** (efecto) Dícese del dibujo arremolinado o circular que resulta de la superposición de dos o más retículas. Por lo general, no resulta deseable, ya que interfiere con la imagen, pero se puede emplear como elemento creativo dentro de un diseño de página para lograr un efecto impactante.³³
- NEGRITA.** Tipografía de trazo más grueso del trazo normal. También se le llama negra o bold.¹¹⁸
- NORMAL.** Tipografía sin inclinación y de peso medio siendo la más apropiada para utilizar en texto. Equivalente a regular.¹¹⁹
- NOTAS AL PIE.** Notas del texto principal impresas en el margen inferior de la página.³⁴
- NOTAS FINALES.** Notas del texto que aparecen impresas al final del libro.³⁵
- NOTAS LATERALES.** Notas impresas junto al texto principal, en los márgenes verticales de la página.³⁶
- NUMERO PILOTO.** Número de una revista o un periódico que se fabrica antes del lanzamiento de la publicación con fines de promoción o de prueba del diseño. En el caso de las publicaciones comerciales de tirada masi-

- va, es habitual que se produzcan varios números piloto antes del lanzamiento.¹²⁰
- OP-ED.** Páginas de opinión y editorial de un periódico.¹²¹
- PANZA.** La parte curva del carácter que encierra las piezas circulares o curvas de algunas letras como 'd', 'b', 'o', 'g', 'D' y 'B'.¹²²
- PAGINACIÓN.** Sistema por el cual las páginas de una publicación son marchadas con números consecutivos para indicar su ordenación.¹²³
- PÁGINAS FINALES.** Término general que incluye todo el material que no forma parte del texto general o del cuerpo del libro: apéndices, glosario, créditos de las fotografías, agradecimientos, índice, etc. También se denomina material adicional.³⁷
- PALO SECO.** Tipos lineales sin remates, en inglés Gothic o sans serif, letra sin remates. Tipos sin remates o con escaso contraste entre rasgos.¹²⁴
- PANTONE.** (sistema) Nombre comercial de una extensa gama de tintas de impresión con más de 1,000 colores, pasteles y metálicos.³⁸
- PÁRRAFO EN BLOQUE.** Texto dispuesto a todo el ancho de columna, no admite sangrías ni líneas cortas.¹²⁵
- PICA.** Término usado para denotar la medida (12 puntos) utilizada a menudo para determinar la anchura de las columnas de tipografía.¹²⁶
- PICTOGRAMA.** Imagen o signo simbólico que representa un objeto o persona; nombre visual.
- PIE DE AUTOR.** Créditos del autor que figuran en un reportaje o artículo editorial. Puede consistir sencillamente en el nombre del autor o, de modo más extenso, incluir una corta biografía del mismo ilustrada con una fotografía.¹²⁷
- PIE DE FOTO O ILUSTRACIÓN.** Texto descriptivo que acompaña a una fotografía o imagen.¹²⁸
- PUNTO.** Unidad de medida tipográfica ideada por Fournier y posteriormente perfeccionada por Didot.¹²⁹ Medida confusa debido a que tiene distintos valores. En el sistema británico-americano (fournier) su valor es de 0.349 mm, en Europa continental (didot) un punto equivale a 0.376 mm. Desde que se utilizan sistemas digitales se estableció un tamaño de punto predeterminado de 0.3527 mm (72 puntos por pulgada) que puede ser variado por el operador.¹³⁰
- PLANILLO.** Plano del contenido de una publicación que muestra dónde se colocan qué páginas y que contenidos. El planillo es la espina dorsal de toda planificación de la producción de una revista o periódico.¹³¹
- PLANTILLA.** Páginas diseñadas con la ayuda de un programa informático de autoedición sobre las que se construyen las maquetas.¹³²
- PLAZO DE ENTREGA.** Periodo del que dispone una publicación para ser confeccionada antes de enviarse a la imprenta.¹³³
- PLIEGO.** Sección impresa de una revista, generalmente constituida por un número de páginas múltiplo de 16. El pliego se dobla al ajustarse lo más posible al tamaño de la página para después cortarse y encuadernarse junto con los demás pliegos y formar la publicación completa.¹³⁴ Sección de un libro compuesta por una hoja doblada que forma páginas una vez guillotina. Los pliegos pueden ser de 2, 4, 8, 16, 32, 64 o 128 páginas.⁴⁰
- PORTADILLA.** Página con sólo el título y la retirada en blanco.⁴¹
- PROSA O INTERLETRADO KERNING.** Espacio que separa una letra de otra en la sucesión de una palabra. De forma no muy precisa, se aplica por extensión al proceso por el cual ese espacio se aumenta o reduce con el fin de lograr un efecto visual equilibrado.¹³⁵
- PUNTO.** Unidad de medida utilizada para describir tamaños de tipos y espaciados. Un punto pica equivale a 0,352 mm. Este sistema se usa, principalmente, en los países anglosajones. El sistema de puntos Didot es el más utilizado en el resto del mundo. Estos sistemas no son intercambiables.¹³⁶
- REMATES.** Pequeños rasgos terminales de ciertas letras también llamados Serif.¹³⁷
- REGISTRO.** Proceso para garantizar que todos los colores de una hoja estén colocados correctamente en relación con los demás.⁴²
- RELIEVE.** (gofrado) Tipo o imagen que se eleva por encima de la página. Se consigue apretando el papel entre una forma macho y otra hembra.⁴³
- RETÍCULA.** Matriz de líneas horizontales y verticales que divide la página en columnas de intervalos y que ayuda al diseñador a situar la imagen y el texto con coherencia visual.⁴⁴ Cuadrícula o rejilla formada por las líneas verticales y horizontales que definen las diferentes áreas de una maqueta; plano para el diseño de páginas.¹³⁸ Líneas llenas o de puntos verticales y horizontales para colocar las formas en una composición.
- RETÍCULA BÁSICA.** Líneas equidistantes vertical y horizontalmente que forman divisiones cuadradas idénticas en una estructura de repetición.
- RETÍCULA DEL MOVIMIENTO MODERNO.** Enfoque de los sistemas reticulares que divide la zona del texto en

una serie de campos de imágenes iguales. Éstos se subdividen exactamente mediante líneas base. Por lo general, coincide con el espacio entre las unidades de imagen.⁴⁵

RETÍCULAS FACTORIALES. Sistemas de retículas que consisten en subdividir columnas e intervalos por números enteros en lugar de dividir longitudes en decimales.⁴⁶

RGB. Abreviatura de rojo (red), verde (green), y azul (blue); son los colores claros o aditivos empleados en pantallas de ordenador y televisión.⁴⁷

ROMANA. Tipo del alfabeto latino. En un uso general del término, un tipo con remates normales, en oposición al palo seco, sin remates o a la egipcia con remates pronunciados.¹³⁹

SÁBANA O ASABANADO. El formato de periódico. Por lo general, el doble que un tabloide, si bien los tamaños de los formatos varían de unos países a otros.¹⁴⁰

SALTO DE LÍNEA. Comando usado para cambiar de línea sin cambiar de párrafo con el fin de evitar rupturas indeseadas de palabras o mejorar en conjunto la forma y la apariencia de una columna o bloque de texto.¹⁴¹

SANGRADO. Se le llama así a la imagen impresa sin margen, que ocupa toda la página.⁴⁸

SANGRADO O A SANGRE. Término empleado cuando una imagen se imprime hasta los límites de la página, sin márgenes. Tradicionalmente, este efecto se consigue imprimiendo la imagen más allá de los márgenes o marcas de recorte que delimitan el área que se pierde cuando la página se guillotina.¹⁴²

SIN REMATE. Término usado para describir las letras que no tienen pequeños rasgos terminales. También llamados caracteres sans serif o de palo seco.¹⁴³

SEMITONO. Retícula que descompone el tono continuo de una imagen fotográfica o dibujada en puntos o líneas diminutos de diferentes anchuras para que puedan ser reproducidos en prensa.⁴⁹

SEPARACIÓN DE COLOR. Proceso que consiste en dividir imágenes a todo color en cian, magenta, amarillo y negro.⁵⁰

SOBRECUBIERTA. Tapa protectora de papel que envuelve un libro.⁵¹

SOBREIMPRESIÓN. Impresión de un color sobre otro utilizando dos o más planchas.⁵²

SUPERPOSICIÓN. Dos o más tonos de un color impresos juntos.⁵³

TEXTO JUSTIFICADO. Texto alineado a izquierda y derecha.¹⁴⁴

TEXTO QUEBRADO O EN BANDERA. Composición igual en

la que las líneas desiguales, están justificadas a la izquierda o derecha.¹⁴⁵

TIPO. Término general utilizado para designar todos los variados estilos de letras existentes en tipografía.¹⁴⁶

TIPOGRAFÍA. Arte, diseño general y aspecto del material impreso usando tipos.¹⁴⁷ Primera forma de impresión tipográfica, por lo general de letras metálicas o de madera, o de estereotipos.⁵⁴

TIPÓMETRO. Es una regla en la que las divisiones están calculadas usando el sistema de puntos. Se usa para medir anchuras de columnas y especificaciones de tipo.¹⁴⁸

TIPOS MONOESPACIADOS. Tipos en los que a imitación de la máquina de escribir, las letras ocupan todas el mismo ancho.¹⁴⁹

TIPOS QUEBRADOS. Tipos con trazos un tanto rotos, en contraposición a la letra redonda, de la romana. Hasta a mediados del siglo XX, los tipos quebrados eran junto a las romanas los tipos de uso más extendido.¹⁵⁰

TONO CONTÍNUO. Gama tonal que se puede reproducir completa (1% a 100%).⁵⁵

TRANSPARENCIA. Tinta impresa en el reverso de la página que resulta visible por la cara. Por lo general, se trata de un efecto no deseable, ya que interfiere con el texto o la imagen, pero también se puede utilizar de manera creativa para generar sensaciones de profundidad.⁵⁶

VERSALES. Letras mayúsculas.¹⁵¹

VERSALITAS. Letras que tienen la forma las mayúsculas pero con el tamaño de ojo medio (altura de x) del mismo cuerpo, pueden componerse con o sin versales.¹⁵² Las versalitas son mayúsculas diseñadas de manera que su altura sea, aproximadamente, la misma que la altura de x de las minúsculas. Si se dispone de ellas, resultan útiles para destacar elementos en bibliografías, calificaciones académicas, o para aportar un nivel adicional de encabezamiento superior o inferior. Se utilizan también para marcar los siglos en castellano.⁵⁷

VIÑETAS. Puntos o símbolos similares situados a la izquierda de la línea o del texto para indicar que se trata de parte de una lista. Cada elemento de la lista se señala de manera idéntica.¹⁵³

VOLADO. También voladito o voladita. Signo, letra o número de menor cuerpo que el tipo al que pertenece que se sitúa en la parte superior en el caso de fórmulas y abreviaturas. 3.º, p.154

Referencias

- 1 Fontshop type glossary. (2010). Fsi Fontshop Internacional, tomado de <http://www.fontshop.com/glossary/>
- 2 Glosario gráfico. Recuperado el 02 de Noviembre del 2013. http://www.glosariografico.com/letra_a
- 3 Glosario gráfico. Recuperado el 02 de Noviembre del 2013. http://www.glosariografico.com/letra_a
- 4 Alan, S. (1990). Como diseñar retículas. Barcelona: Gustavo Gili.
- 5 Phil, B. y Andrew, H. (2002). Tipografía- función, forma y diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
- 6 Haslam, Andrew. Creación, diseño y producción de libros, 2007, pag. 251-252.
- 7 Haslam, Andrew. Creación, diseño y producción de libros, 2007, pag. 251-252.
- 8 Phil, B. (2002). Tipografía- función, forma y diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
- 9 Phil, B. (2002). Tipografía- función, forma y diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
- 10 Fontshop type glossary. (2010). Fsi Fontshop Internacional, tomado de <http://www.fontshop.com/glossary/>
- 11 Haslam, Andrew. Creación, diseño y producción de libros, 2007, pag. 251
- 12 Alan, S. (1990). Como diseñar retículas. Barcelona: Gustavo Gili.
- 13 Hans, P.W. y Friedrich, F. (2002). Primeros auxilios en tipografía, consejos para diseñar con tipos de letra. Barcelona: Gustavo Gili.
- 14 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 198.
- 15 Glosario gráfico. Recuperado el 02 de Noviembre del 2013. http://www.glosariografico.com/letra_b
- 16 Corrector de textos. Recuperado el 02 de Noviembre del 2013. <http://correctordestextos.com/glosario.html>
- 17 Corrector de textos. Recuperado el 02 de Noviembre del 2013. <http://correctordestextos.com/glosario.html>
- 18 Phil, B. y Andrew, H. (2002). Tipografía- función, forma y diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
- 19 Glosario gráfico. Recuperado el 02 de Noviembre del 2013. http://www.glosariografico.com/letra_c
- 20 Phil, B.(2002). Tipografía- función, forma y diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
- 21 Christian, L.C. (2005). Manual Tipográfico. Buenos Aires: Infinito.
- 22 Alan, S. (1990). Como diseñar retículas. Barcelona: Gustavo Gili.
- 23 <http://www.glosariografico.com>
- 24 <http://www.glosariografico.com>
- 25 <http://diccionariografico.es/caligrafia.html>
- 26 <http://www.glosariografico.com>
- 27 <http://www.glosariografico.com>
- 28 <http://diccionariografico.es/caracter.html>
- 29 Alan, S. (1990). Como diseñar retículas. Barcelona: Gustavo Gili.
- 30 Corrector de textos. Recuperado el 02 de Noviembre del 2013. <http://correctordestextos.com/glosario.html>
- 31 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 198
- 32 Haslam, Andrew. Creación, diseño y producción de libros, 2007, pag. 251-252.
- 33 <http://www.glosariografico.com>
- 34 <http://www.glosariografico.com>
- 35 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 198
- 36 <http://diccionariografico.es>
- 37 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 198
- 38 Haslam, Andrew. Creación, diseño y producción de libros, 2007, pag. 251-252, 260.
- 39 Alan, S. (1990). Como diseñar retículas. Barcelona: Gustavo Gili.
- 40 Corrector de textos. Recuperado el 02 de Noviembre del 2013. <http://correctordestextos.com/glosario.html>
- 41 Corrector de textos. Recuperado el 02 de Noviembre del 2013. <http://correctordestextos.com/glosario.html>
- 42 Phil, B. (2002). Tipografía- función, forma y diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
- 43 Fontshop type glossary. (2010). Fsi Fontshop Internacional, tomado de <http://www.fontshop.com/glossary/>
- 44 Christian, L.C. (2005). Manual Tipográfico. Buenos Aires: Infinito.
- 45 Hans, P.W. y Friedrich, F. (2002). Primeros auxilios en tipografía, consejos para diseñar con tipos de letra. Barcelona: Gustavo Gili.
- 46 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 198
- 47 Phil, B. y Andrew, H. (2002). Tipografía- función, forma y diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
- 48 Hans, P.W. y Friedrich, F. (2002). Primeros auxilios en tipografía, consejos para diseñar con tipos de letra. Barcelona: Gustavo Gili.
- 49 Phil, B. (2002). Tipografía- función, forma y diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
- 50 Fontshop type glossary. (2010). Fsi Fontshop Internacional, tomado de <http://www.fontshop.com/glossary/>
- 51 Haslam, Andrew. Creación, diseño y producción de libros, 2007, pag. 251
- 52 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 198
- 53 Fontshop type glossary. (2010). Fsi Fontshop Internacional, tomado de <http://www.fontshop.com/glossary/>
- 54 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 198
- 55 Fontshop type glossary. (2010). Fsi Fontshop Internacional, tomado de <http://www.fontshop.com/glossary/>
- 56 Christian, L.C. (2005). Manual Tipográfico. Buenos Aires: Infinito.
- 57 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 198
- 58 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 198
- 59 Fontshop type glossary. (2010). Fsi Fontshop Internacional, tomado de <http://www.fontshop.com/glossary/>
- 60 Christian, L.C. (2005). Manual Tipográfico. Buenos Aires: Infinito.
- 61 Haslam, Andrew. Creación, diseño y producción de libros, 2007, pag. 251

- 62 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 198
- 63 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 198
- 64 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 198
- 65 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 198
- 66 Haslam, Andrew. Creación, diseño y producción de libros, 2007, pag. 251
- 67 Hans, P.W. y Friedrich, F. (2002). Primeros auxilios en tipografía, consejos para diseñar con tipos de letra. Barcelona: Gustavo Gili.
- 68 Phil, B. y Andrew, H. (2002). Tipografía-función, forma y diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
- 69 Hans, P.W. y Friedrich, F. (2002). Primeros auxilios en tipografía, consejos para diseñar con tipos de letra. Barcelona: Gustavo Gili.
- 70 Christian, L.C. (2005). Manual Tipográfico. Buenos Aires: Infinito.
- 71 Christian, L.C. (2005). Manual Tipográfico. Buenos Aires: Infinito.
- 72 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 199
- 73 Fontshop type glossary. (2010). Fsi Fontshop Internacional, tomado de <http://www.fontshop.com/glossary/>
- 74 Phil, B. y Andrew, H. (2002). Tipografía-función, forma y diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
- 75 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 199
- 76 Christian, L.C. (2005). Manual Tipográfico. Buenos Aires: Infinito.
- 77 Phil, B. y Andrew, H. (2002). Tipografía-función, forma y diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
- 78 Hans, P.W. y Friedrich, F. (2002). Primeros auxilios en tipografía, consejos para diseñar con tipos de letra. Barcelona: Gustavo Gili.
- 79 <http://diccionariografico.es/folio.html>
- 80 Corrector de textos. Recuperado el 02 de Noviembre del 2013. <http://corrector-de-textos.com/glosario.html>
- 81 Haslam, Andrew. Creación, diseño y producción de libros, 2007, pag. 251
- 82 Haslam, Andrew. Creación, diseño y producción de libros, 2007, pag. 251
- 83 Haslam, Andrew. Creación, diseño y producción de libros, 2007, pag. 251
- 84 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 199
- 85 Christian, L.C. (2005). Manual Tipográfico. Buenos Aires: Infinito.
- 86 Fontshop type glossary. (2010). Fsi Fontshop Internacional, tomado de <http://www.fontshop.com/glossary/>
- 87 Haslam, Andrew. Creación, diseño y producción de libros, 2007, pag. 251
- 88 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 199
- 89 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 199
- 90 Corrector de textos. Recuperado el 02 de Noviembre del 2013. <http://corrector-de-textos.com/glosario.html>
- 91 Phil, B. y Andrew, H. (2002). Tipografía-función, forma y diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
- 92 Haslam, Andrew. Creación, diseño y producción de libros, 2007, pag. 251
- 93 Haslam, Andrew. Creación, diseño y producción de libros, 2007, pag. 251
- 94 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 199
- 95 Phil, B. (2002). Tipografía-función, forma y diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
- 96 Hans, P.W. y Friedrich, F. (2002). Primeros auxilios en tipografía, consejos para diseñar con tipos de letra. Barcelona: Gustavo Gili.
- 97 Haslam, Andrew. Creación, diseño y producción de libros, 2007, pag. 251
- 98 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 199
- 99 Fontshop type glossary. (2010). Fsi Fontshop Internacional, tomado de <http://www.fontshop.com/glossary/>
- 100 Christian, L.C. (2005). Manual Tipográfico. Buenos Aires: Infinito.
- 101 Haslam, Andrew. Creación, diseño y producción de libros, 2007, pag. 251
- 102 Phil, B. y Andrew, H. (2002). Tipografía-función, forma y diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
- 103 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 199
- 104 Corrector de textos. Recuperado el 02 de Noviembre del 2013. <http://corrector-de-textos.com/glosario.html>
- 105 Corrector de textos. Recuperado el 02 de Noviembre del 2013. <http://corrector-de-textos.com/glosario.html>
- 106 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 199
- 107 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 199
- 108 Phil, B. y Andrew, H. (2002). Tipografía-función, forma y diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
- 109 Christian, L.C. (2005). Manual Tipográfico. Buenos Aires: Infinito.
- 110 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 200
- 111 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 200
- 112 Phil, B. y Andrew, H. (2002). Tipografía-función, forma y diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
- 113 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 200
- 114 <http://www.glosariografico.com>
- 32-57 Haslam, Andrew. Creación, diseño y producción de libros, 2007, pag. 251
- 115 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 200

- 116 Corrector de textos. Recuperado el 02 de Noviembre del 2013. <http://correctorde-textos.com/glosario.htm>
- 117 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 200
- 118 Christian, L.C. (2005). Manual Tipográfico. Buenos Aires: Infinito.
- 119 Christian, L.C. (2005). Manual Tipográfico. Buenos Aires: Infinito.
- 120 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 200
- 121 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 200
- 122 Phil, B. y Andrew, H. (2002). Tipografía-función, forma y diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
- 123 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 200
- 124 Hans, P.W. y Friedrich, F. (2002). Primeros auxilios en tipografía, consejos para diseñar con tipos de letra. Barcelona: Gustavo Gili.
- 125 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 200
- 126 Alan, S. (1990). Como diseñar retículas. Barcelona: Gustavo Gili.
- 127 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 200
- 128 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 200
- 129 Corrector de textos. Recuperado el 02 de Noviembre del 2013. <http://correctorde-textos.com/glosario.html>
- 130 Manual tipográfico, Christian le Comte, ediciones infinito, buenos aires 2005.
- 131 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 200
- 132 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 200
- 133 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 200
- 134 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 200
- 135 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 200
- 136 Alan, S. (1990). Como diseñar retículas. Barcelona: Gustavo Gili.
- 137 Alan, S. (1990). Como diseñar retículas. Barcelona: Gustavo Gili.
- 138 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 201
- 139 Hans, P.W. y Friedrich, F. (2002). Primeros auxilios en tipografía, consejos para diseñar con tipos de letra. Barcelona: Gustavo Gili.
- 140 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 201
- 141 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 201
- 142 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 201
- 143 Alan, S. (1990). Como diseñar retículas. Barcelona: Gustavo Gili.
- 144 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 201
- 145 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 201
- 146 Alan, S. (1990). Como diseñar retículas. Barcelona: Gustavo Gili.
- 147 Alan, S. (1990). Como diseñar retículas. Barcelona: Gustavo Gili.
- 148 Alan, S. (1990). Como diseñar retículas. Barcelona: Gustavo Gili.
- 149 Hans, P.W. y Friedrich, F. (2002). Primeros auxilios en tipografía, consejos para diseñar con tipos de letra. Barcelona: Gustavo Gili.
- 150 Hans, P.W. y Friedrich, F. (2002). Primeros auxilios en tipografía, consejos para diseñar con tipos de letra. Barcelona: Gustavo Gili.
- 151 Hans, P.W. y Friedrich, F. (2002). Primeros auxilios en tipografía, consejos para diseñar con tipos de letra. Barcelona: Gustavo Gili.
- 152 Hans, P.W. y Friedrich, F. (2002). Primeros auxilios en tipografía, consejos para diseñar con tipos de letra. Barcelona: Gustavo Gili.
- 153 Zappaterra Yolanda. (2009) Diseño editorial, periodicos y revistas: Gustavo Gili, SL, Barcelona. Pág 201
- 154 Corrector de textos. Recuperado el 02 de Noviembre del 2013. <http://correctorde-textos.com/glosario.html>

Bibliografía

Antón, J. E. (2012). El libro de los libros de artista. Sestao, Biskaia, España: La última puerta a la izquierda.

Avella, N. (2006). Diseñar con papel. Barcelona: Gustavo Gili.

Berger, John. (1974) Modos de ver. Barcelona, Editorial Gustavo Gili.

Burani, B. (2007). Tipósfera. Barcelona, España: Maomao.

Carrión, U. (2012). El arte nuevo de hacer libros. Ciudad de México: Tumbona Ediciones y CO-NACULTA DGP.

Carrión, U. (2013). EDICIÓN DE ARTE. Recuperado el 14 de Marzo de 2013, de <http://www.ediciondearte.info/category/tipologialibros/libro-de-artista/>

Cohen, Josef. (1976) Sensación y percepción visuales. 2da ED. México, Editorial Trillas.

De Buen, J. (2000). Manual de Diseño Editorial. México: Santillana.

Debroise, O. (Ed.). (2006). La era de la discrepancia: arte y cultura visual en México. México: UNAM, Turner. diseño editorial. México: UAM-Xochimilco.

Drefus, J. (1990). Diccionario de la edición y de las artes gráficas. Salamanca, Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez Pirámide

Estelricj Frontera, M. (2010). La desmaterialización del arte: del objeto al acontecimiento. España: Universidad de Barcelona. Recuperado de: <http://mariaestelrich.files.wordpress.com/2011/01/maria-estelrich-la-desmaterializacic3b3n-del-arte.pdf>

Fabris, Germani. (1981) Fundamentos del Proyecto Gráfico. 2da ED. Barcelona, Editorial Gustavo Gili.

Fawcet, R. (2003). Diseño de libros contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili.

Gallery, S. G. (2013). The art of the book. California: Seager Gray Gallery.

Hellion, M. (Ed.). (2003). Libros de artista. Madrid: Turner.

Jones, J. Christopher. (1978) Métodos de diseño. Barcelona, Editorial Gustavo Gili.

- Kane, J. (2005). Manual de tipografía. Barcelona: Gustavo Gili.
- Kloss, G.(2002). Entre el diseño y la edición: tradición cultural e innovación tecnológica en el
- Laing, John. (1985) Haga Ud, mismo su diseño gráfico. London, Editorial Blume.
- Larrañaga, M. (1993). De la letra a la página. México DF: UAM Azcapotzalco.
- Macotel, F. (2001). Un golpe de dados jamás abolirá el azar. Pleamar digital. Recuperado de: http://issuu.com/pleamar/docs/un_golpe_de_datos_jamas_abolira_el_azar
- Martin, E. (1970). La composición en Artes Gráficas. Barcelona: Don Bosco.
- Menéndez, J. M. (2003). Manual de encuadernación. Gijón: Love Alarcón.
- Muller Brockmann J. (1990). Sistemas de retículas. Barcelona: Gustavo Gili.
- Munari, Bruno. 1974) Diseño y comunicación visual. 2da ED. Barcelona, Editorial Gustavo Gili.
- Ordaza, F. (13 de Marzo de 2013). CODEX FOUNDATION. Recuperado el 12 de Marzo de 2013, de <http://www.codexfoundation.org/mexico-en.html>
- Samara, T. (2002). Diseñar con y sin retícula. Barcelona: Gustavo Gili.
- Sánchez Balmisa, A. (2011). Arquitecturas para la imaginación de libros, autores y reflejos. En Impasse 10:Libros de Artista. España: Centre d'art la panera.
- Sánchez, C. (1986). Cómo se hace un libro. México: Compañía Editora Continental.
- Swann, A. (1998). Cómo diseñar retículas Barcelona: Gustavo Gili.
- UNAM, F. (18 de Febrero de 2013). Fundación UNAM. Recuperado el 24 de Febrero de 2013, de Lectura Digital: ¿son los libros una especie en extinción?: <http://www.fundacionunam.org.mx/blog/tecnologia-2/lectura-digital-son-los-libros-una-especie-en-extincion.html>
- Villar, E. d. (1987). Breve historia del libro en México. Ciudad de México: Dirección General de Fomento Editorial : UNAM.

